

JETYPEKA

Investigar, Pesquiar, Research

EDICIÓN ESPECIAL

FCTA
FACULTAD DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y ARTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

MEMORIA

ENCUENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

XI JORNADA ANUAL DE INVESTIGACIÓN Y
1º FORO DE INVESTIGACIÓN DEL PARAGUAY

2023

Declarado de interés científico por:

Consejo Superior Universitario

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONACYT

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

SOCIEDAD CIENTÍFICA DEL PARAGUAY

AUPP
Asociación de Universidades Públicas del Paraguay

PODER LEGISLATIVO
Cámara de Senadores

Apoyan:

Autoridades

Dr. Víctor Ríos Ojeda, Rector Universidad Nacional de Pilar

Dra. Gladys Britez, Vicerrectora Universidad Nacional de Pilar

Dr. Ever Villalba, Decano Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes

Msc. Elida Duarte, Vicedecana Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes

Compilación: Rocío Merilán Guirland Duarte, Tania Riveros Montiel, Shirley Lorena Olmedo

Edición General y corrección de estilo: Rocío Merilán Guirland Duarte, Tania Riveros Montiel, Shirley Lorena Olmedo

Diagramación: Tania Riveros

Diseño: Cristian Pérez

Las opiniones expresadas en los resúmenes y experiencias publicadas son responsabilidad de sus autores.

Se autoriza la reproducción de los textos siempre y cuando se cite la fuente.

Edición Especial Revista Jetypeka Año 2023. Vol. 3 N.º 3. Diciembre de 2023. ISSN: 2617 - 7374

Páginas: 8-187

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	8
Capítulo I.....	10
Apertura oficial del Encuentro de Divulgación Científica. XI Jornada Anual de Investigación. 1º Foro de Investigación de las Universidades públicas del Paraguay.....	10
Capítulo II	13
Programa del Encuentro de Divulgación Científica.....	13
Resoluciones de apoyos institucionales	15
Reflexiones panel de gestores de la investigación científica en Paraguay	24
1º Foro de Investigación de las Universidades Públicas del Paraguay.....	38
Nómina de ponentes participantes.....	40
Resumen de ponencias	44
Capítulo VI:	56
Resumen de ponencias aprobadas para la XI Jornada Anual de Investigación.....	56
Análisis de problemáticas de salud mental en estudiantes de enfermería del primer año... 58	
Incidencia de enfermedades transmisibles en el Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de Pilar, año 2023	59
Afecciones musculoesqueléticas y su prevalencia en los funcionarios de la Universidad Nacional de Pilar en el año 2019.....	60
Características y consecuencias de la pre eclampsia severa en embarazadas asistidas en el Hospital Regional de Pilar, año 2022.....	62
Relevancia de las Pasantías Educativas –Laborales en la formación profesional de los Egresados de los Bachilleratos Técnicos en Salud de colegios de gestión oficial del departamento de Misiones en los años 2021 y 2022	63
El desarrollo de las rutinas de pensamiento con el proceso de la metacognición en los estudiantes de primer año de la Facultad de Medicina.....	64
Motivaciones y reflexiones de estudiantes de enfermería sobre su elección de carrera en una universidad argentina.....	65
Automedicación en estudiantes de primer año de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la UNNE	67
Análisis del grado de capacidad de las Unidades de Salud de la Familia para proveer atención integral a personas con hipertensión arterial y diabetes en Caaguazú, Paraguay 2022-2023	68
Explorando la carga silenciosa: evaluación de la conducta depresiva en estudiantes del primer año de la carrera licenciatura en enfermería	69

Habilidades sociales en los estudiantes de segundo año de la Carrera de Licenciatura en Enfermería.....	70
Características clínicas del abdomen agudo en pacientes menores de 15 años. Hospital Regional de Encarnación. 2022 – 2023.....	71
Características clínicas de los neonatos hijos de madres diabéticas. Hospital Regional de Encarnación. 2022 – 2023.....	72
Frecuencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Itapúa. 2022- 2023.....	73
Prevalencia de sífilis congénita. Hospital Regional de Encarnación, 2022-2023.....	74
Factores maternos y neonatales asociados a la hiperbilirrubinemia. Encarnación. 2022-2023.....	75
Nivel de estrés en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, según Inventario SISCO SV-21 de Barraza Macías en el año 2022.....	77
Evaluación del Sistema de Gestión Universitario SIAWEB en la Universidad Nacional de PILAR.....	79
Proceso de movilidad académica de estudiantes en Universidades Públicas Paraguayas que conforman la Red ZICOSUR Universitario. Experiencia en época de pandemia.....	81
Evaluación del Flujo de Información en el Proceso de Acreditación de Carreras en la UNP: Avances y Perspectivas.....	83
Cuidados es no veneno: Salud mental comunitaria desde una organización campesina agroecológica.....	84
Lengua de Señas Paraguay: Su Implementación en la enseñanza por docentes de Pilar	85
Percepción docente de tercer ciclo y nivel medio del CREP acerca los conceptos de sexo, sexualidad y género.....	86
Competencia Comunicativa desde la perspectiva de las neurociencias en instituciones de Capital y Central, tercer ciclo de la EEB, 2022.....	87
Análisis de la merma de la autonomía de las Universidades Públicas en Paraguay a través de las Normativas de CONES y ANEAES.....	88
Recursos Tecnológicos como factor de calidad en la Carrera de Comunicación para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad de Pilar, 2023.....	89
Proyecto pedagógico colaborativo en redes en la enseñanza de matemática.....	91
Determinantes de la implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de enseñanza de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Caaguazú, periodo 2022-2023.....	92
Habilidades del pensamiento crítico de estudiantes universitarios.....	93
Herramientas laborales que propicien habilidades profesionales para comunicarse, liderar y formar parte de equipos de trabajo.....	95
La innovación evaluativa en el uso de la plataforma virtual desde la perspectiva de los estudiantes de la Especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de Pilar.....	96

Evolución de estrategias heurísticas de alumnos del profesorado mediante la aplicación del método de Polya.....	98
Conocimientos, Actitudes y Prácticas de docentes de nivel medio sobre las competencias en TIC definidas por la UNESCO, 2023.....	99
Experiencia en investigación y hábitos de lectura en docentes, funcionarios y estudiantes de una carrera de medicina en el periodo 2022.....	100
Actitudes hacia la investigación científica en estudiantes universitarios.....	103
Relato de experiencia en el paso de prácticas de enseñanza en escenarios híbridos tendientes a combinados, en la Facultad de Medicina UNNE. Período 2021-2023.....	104
Función social de la investigación sobre las propias prácticas: Análisis de escenarios combinados para el aprendizaje en la UNNE.....	106
Los materiales didácticos digitales: explorando sobre los diseños y sus usos en la UNNE.....	108
Oratorio de San Carlos Borromeo de la Estancia Olivares.....	109
Origen y evolución de una estancia que fue refugio de un presidente.....	109
Historiografía de la literatura paraguaya. Antecedentes.....	111
Rol político y social de las instituciones de la educación superior desde las epistemologías descoloniales.....	112
Monitoreo de la Calidad del Aire con Dispositivo Arduino: Análisis de Datos de PM2.5.....	115
Calidad del Aire y Prevalencia de Contaminantes.....	116
Optimización de la producción mediante dispositivos sensores inalámbricos de bajo costo para horticultura de precisión.....	117
Análisis de conocimientos, actitudes, y comportamientos pro-ambientales hacia la sostenibilidad en estudiantes de Derecho.....	118
Evolución de la cobertura del suelo desde el año 1989 al 2023 en la Región Sur de Pilar, Departamento de Ñeembucú, Paraguay.....	119
Mapa hipsométrico de la ciudad de Pilar, Paraguay: Una herramienta para la planificación urbana y la gestión de riesgos.....	120
Sistema multisensorial basado en Tecnología IoT.....	121
Impacto del Uso de Dispositivos Móviles en Estudiantes de Enfermería.....	122
Uso de tecnología en el aula y competencias digitales del estudiante universitario.....	124
El uso académico de YouTube por estudiantes del Nivel Medio de colegios públicos de la Ciudad de Pilar, en el área de Matemática.....	125
La incidencia en la implementación de la Plataforma Classroom, como recurso didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la Educación Superior.....	126
Alcances de la figura de la remisión en el proceso penal adolescente Paraguay.....	127
Prevalencia y Características del Acoso Laboral en Funcionarios Públicos de la ciudad de San Ignacio Misiones.....	128
Violencia de género y discriminación en la universidad: un análisis desde el estudiantado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, 2022.....	129

Los Vicios de los Actos Jurídicos en el Fuero Civil de la Tercera Circunscripción Judicial de Itapúa.....	131
Posicionamiento político de los alumnos de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar	132
Psicología forense y evaluación de la competencia legal.....	133
La concreción de la asistencia alimentaria en las sentencias definitivas del juzgado del Fuero de la Niñez y Adolescencia de Salto del Guairá durante el período 2010- 2013....	134
Adolescentes mujeres en conflicto con la ley penal: patrones de eventos biográficos	135
Participación de la Sociedad Civil en el fortalecimiento de sistemas integrales de protección de la Niñez y Adolescencia en la ciudad de Encarnación	136
Efectos del Covid-19 en la frontera paraguayo-argentina	139
La figura de la Enmienda utilizada para la modificación del artículo 120 de la Constitución Nacional de 1992.....	140
Aplicación de la prisión preventiva en Asunción 2020-2022	141
Mora e impunidad: Oportunidades del sistema procesal en la superación de dilaciones indebidas	142
De Las cárceles de la miseria a la Jungla. Acercamiento al dominio faccional del espacio penitenciario paraguayo	144
La relación entre las propiedades y el potencial productivo en suelos del departamento de Ñeembucú	146
Protozoos como bioindicadores de calidad de agua en cuerpos de agua de Pilar - Paraguay	147
Identificación de factores internos y externos que actúan sobre las organizaciones rurales productivas, en el departamento de Ñeembucú 2023.....	148
Rendimiento de tres variedades de batata (Ipomoea batata) variedad: Andai, Japonesa I y Chaco I.....	149
Mapeo de las características fisicoquímicas de los suelos de las zonas norte y sur del departamento de Ñeembucú, desde análisis laboratoriales	150
Caracterización física y química de los suelos de parcelas demostrativas con especies forrajeras leñosas en los distritos de Tacuaras, Humaitá, Desmochados y Gral. Díaz.....	151
Comportamiento productivo de tres variedades de papa (Solanum tuberosum) en la ciudad de Pilar	152
Comportamiento productivo del cultivo de papa (Solanum tuberosum) var. Spunta, con diferentes dosis de fertilizante 15-15-15	153
Rentabilidad del cultivo de soja con y sin utilización de microorganismos eficaces en el departamento de Canindeyú-Paraguay	154
Rendimiento del cultivo de Arveja (Pisum sativum) var. Arvejón con diferentes densidades	155
Efectos de la aplicación de diferentes dosis de hidrogel sobre rendimiento del cultivo de frutilla (Fragaria sp) variedad Dover.....	156

Comportamiento productivo de 3 híbridos de pimiento (<i>Capsicum annum</i>) Natalie, Mirella y Dahra, en condiciones de invernadero.....	158
Pertinencia entre el perfil de egreso del administrador de empresas de la universidad nacional de Pilar y la perspectiva del empleador	160
Lentes de realidad virtual como método de innovación en empresas del rubro de marketing, Ciudad del Este, año 2023.....	161
Imagen Corporativa y Social de la Universidad Nacional de Pilar	162
Base del sistema de Seguridad Social en Paraguay y América Latina, aproximación histórica y sociológica.....	163
Barreras estructurales y oportunidades para la empleabilidad en asentamientos urbanos irregulares, El caso de la Organización Kuña Guapa, Asentamiento Itapúami - Luque ...	165
La Economía Circular desde las experiencias de las Artesanas textiles de la ciudad de Pilar, Paraguay	167
Mapa de empatía del destino Pilar	169
Obstáculos para el emprendimiento de las mujeres rurales de la Colonia San Juan de Canindeyú, Paraguay año 2023.....	170
Inclusión del primer empleo como responsabilidad social en las empresas concesionarias de vehículos de la ciudad de encarnación	172
Innovación en el cambio estratégico desarrollado por las mujeres rurales productoras de queso artesanal saborizado prensado, departamento de Ñeembucú. Paraguay	173
Capítulo VII	175
Anexos – Registros Fotográficos del Encuentro de Divulgación Científica 2023	175

PRESENTACIÓN

La Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar, creada el 16 de julio del 2013 por Resolución N° 80 del Consejo Superior Universitario, constituyéndose en un centro académico de investigación interdisciplinario que potencia las Ciencias, las Tecnologías y las Artes, buscando la difusión y transferencia de conocimientos capaces de contribuir al desarrollo local, regional y nacional.

Desde su etapa de formación, la institución desarrolla eventos de divulgación científica con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre investigadores y profesionales de todo el país que permiten dar a conocer los avances y/o resultados de investigaciones científicas que realizan, fomentando de esta manera la cultura de la investigación científica.

En esta edición, el "Encuentro de Divulgación Científica", bajo el lema "Investigar para Transformar: Desafío de las Universidades Públicas", la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, celebró su undécima edición, llevado a cabo del 1 al 4 de noviembre de 2023 en la ciudad de Pilar, capital del Departamento de Ñeembucú.

La divulgación de investigaciones en curso y culminadas por medio de ponencias, presentaciones de libros, talleres académicos para el fortalecimiento de competencias metodológicas, exposición de libros y un foro de investigación han sido algunas de las actividades que formaron parte de este evento académico.

El Comité Organizador ha extendido una cordial invitación a investigadores de todo el país y la región a postular sus trabajos de investigación en curso o finalizados en diversas áreas, incluyendo ciencias naturales, ingeniería y tecnología, ciencias médicas, ciencias agrícolas, ciencias sociales y humanidades.

Las propuestas fueron recibidas y evaluadas por un comité científico compuesto por destacados referentes nacionales e internacionales con una amplia trayectoria académica y científica.

Así también, en este marco, la Universidad Nacional de Pilar, a través de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, se ha constituido en sede del 1° Foro de Investigación de Universidades Públicas del Paraguay, evento constituido en un espacio

de diálogo y reflexión sobre el papel fundamental de la investigación científica en las universidades públicas que forman parte de la Asociación de Universidades Públicas de Paraguay (AUPP), incluyó reflexiones, debates y diálogo sobre los avances de la función misional de la investigación científica en las Universidades Públicas.

El evento fue declarado de interés científico por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Sociedad Científica del Paraguay (SCP), Interés académico por la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Interés institucional por el Consejo Superior Universitario UNP, la adhesión del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), de interés nacional y educativo por la Cámara de Senadores de la República del Paraguay.

En tal sentido, el Encuentro de Divulgación Científica ha recibido un total de 117 postulaciones de trabajos de investigación, que posterior a la evaluación fueron aprobadas 90 ponencias.

Participaron de las actividades más de 500 académicos, entre ellos investigadores, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad.

Se destaca la presencia de 26 investigadores extranjeros, provenientes de la Argentina.

Esta memoria es el resultado del diálogo, reflexiones y propuestas de los participantes de las distintas actividades realizadas en el marco del Encuentro de Divulgación Científica, reúne además los resúmenes de ponencias seleccionadas, pretende contribuir con la academia en la generación de este material de consulta, que se organiza en capítulos de la siguiente manera:

Capítulo I: Apertura Encuentro de Divulgación Científica

Capítulo II: Programa general

Capítulo III: Resoluciones de apoyos institucionales.

Capítulo IV: Reflexiones del Panel de gestores de la investigación científica en Paraguay.

Capítulo V: 1º Foro de Investigación de Universidades Públicas del Paraguay

Capítulo VI: Resumen de ponencias aprobadas para la XI Jornada Anual de Investigación.

Capítulo VII: Anexos – Registros Fotográficos.

Comité Organizador

Capítulo I

Apertura oficial del Encuentro de Divulgación Científica. XI Jornada Anual de Investigación. 1º Foro de Investigación de las Universidades públicas del Paraguay.

BIENVENIDA

*Discurso de la MSc. Elida Ramona Duarte Sánchez**

La Facultad de Ciencias
Tecnologías y Artes abre sus puertas a
investigadores e investigadoras locales
y nacionales para dialogar sobre todas
las áreas de las ciencias, a través de su
jornada anual de Divulgación Científica
y, a la vez nos honra ser sede del primer
foro de Investigadores e investigadoras
de universidades públicas de Paraguay,
propiciada por la Red de Investigación
de Universidades públicas.
(RIDIAUPP)

El lema de la jornada de
divulgación es “Investigar para
transformar: Desafíos de las
Universidades Públicas”, y nos invita a
reflexionar en este momento inaugural
en un Panel con invitados e invitadas

especiales representantes de
instituciones como la Sociedad
Científica del Paraguay, la Asociación
de investigadores e investigadoras de
Paraguay, el Consejo Nacional de
Educación Superior, Rectores y Rectora
de Universidades Públicas de Paraguay,
a quienes agradecemos infinitamente
por aceptar la invitación.

Quiero referirme al documento
final de la Conferencia Regional de
Educación Superior (2018) que en un
apartado dice lo siguiente “No se puede
pensar en una estrategia que supere
distancias cognitivas injustas sin que a
la par se abran nuevas rutas epistémicas.
Estas nuevas rutas demandan romper
con la matriz de pensamiento

(neo)colonial, (neo)dependiente, antropocéntrico, racista y patriarcal que impera aún en nuestras sociedades” (CRES, 2018)

La UNP inaugura este año un plan estratégico que orienta la gestión, incorporando el pensamiento socio crítico que nos invita a mirarnos críticamente, revisar la matriz de pensamiento de la docencia, investigación y extensión; este proceso recién inicia, pero estamos convencidos y convencidas que es el camino necesario que debemos transitar las Universidades Públicas para superar las asimetrías.

Por otro lado, el mismo documento de la CRES, asigna un peso importante a la Divulgación de conocimiento y dice: Los conocimientos son recursos comunes y bienes públicos, por lo tanto, es exigible por parte de la sociedad la democratización de su acceso, su uso y su aprovechamiento.

Que estos tres días de jornada científica fortalezca nuestro compromiso con la comunidad local, nacional, regional e internacional, deconstruyamos la matriz de pensamiento que nos distancia y aumenta la brecha de otros sistemas y orientemos a fortalecer desde las

universidades públicas una ciencia más democrática y emancipadora.

Mis agradecimientos a las instituciones que declararon interés de interés científico este evento: al Consejo Superior Universitario, al Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, a la Comisión de Educación del Senado, al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a la Asociación de Universidades Públicas de Paraguay, al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)

Al apoyo constante del Rector, Vicerrectora, Decanos, Decana, Vicedecanos/Vicedecanas de las diferentes unidades académicas.

A Manufactura S.A y a los medios de comunicación local, a la comunidad toda.

¡Muy buena estadía en nuestra casa, Universidad Nacional de Pilar, en nuestra ciudad, en nuestro departamento de Ñeembucú!

¡Bienvenidos y Bienvenidas a la undécima edición de la Jornada de Divulgación Científica y primer Foro de investigación de Universidades Públicas de Paraguay!

**Vicedecana. Facultad de Ciencias
Tecnologías y Artes. Universidad
Nacional de Pilar.*

*El texto es transcripción de la
disertación oral de la autora.*

Capítulo II

Programa del Encuentro de Divulgación Científica

La presentación de ponencias de la XI Jornada Anual de Investigación y los talleres para el Fortalecimiento de Competencias Metodológicas se desarrollaron en simultáneo en las instalaciones de las diferentes unidades académicas de la Universidad Nacional de Pilar, este encuentro académico tuvo una extensión al día 04 de noviembre con la defensa oral y pública de Trabajos finales de Posgrado de la Maestría en Garantismo Penal y Derecho Procesal Penal coordinado por la Universidad Nacional de Pilar y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.

ENCUENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE

XI JORNADA ANUAL DE INVESTIGACIÓN

**I FORO DE INVESTIGACIÓN DE UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DEL PARAGUAY**

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES POR SEDES Y HORARIOS

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS	Miércoles 01/11	Jueves 02/11	Viernes 03/11	Sábado 04/11
Ponencias	14:00 a 17:00 hs	09:00 a 12:00 hs		
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN				
Ponencias	14:00 a 17:00 hs	09:00 a 12:00 hs		
Taller: Pedagogía para el siglo XXI, a cargo del Dr. José María Gómez		18:00 a 19:30 hs		
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS				
Ponencias	14:00 a 17:00 hs			
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES				
Ponencias	14:00 a 17:00 hs	14:00 a 16:00 hs		
Taller: La etnografía en la investigación en ciencias sociales. Oportunidades para el derecho a cargo de Dra. Brígida Renoldi		16:00 a 17:00 hs		
Taller: Normas sub utilizadas del CPP para evitar suspensión de audiencias. El desafío de una nueva práctica jurídica, a cargo del Dr. Roque Orrego, Msc. Diego Molinas y la Abog. Jenifer Ramos		18:00 a 20:00 hs		
FACULTAD DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y ARTES				
Evento de Apertura: Panel con la presencia de gestores de la investigación científica en Paraguay	19:00 hs			
Presentación del libro 'Rescate de saberes, tradicionales de comunidades esteranas de Ñeembucú'		10:00 a 11:00 hs		
Taller: Cuestiones epistemológicas de historia cultural a cargo del Lic. Sergio Cáceres Mercado		16:00 a 17:30 hs		
Ponencias		17:30 a 19:30 hs		
Foro de Investigación de Universidades Públicas del Paraguay			08:00 a 12:00 hs	
Taller: Repositorios digitales para la investigación en historia del paraguay a cargo de la Msc. Viviana Paglialunga			09:00 a 10:30 hs	
Defensa oral y pública de Trabajos finales de Posgrado de la Maestría en Garantismo Penal y Derecho Procesal Penal coordinado por la Universidad Nacional de Pilar y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales				08:00 a 11:00 hs
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS				
Ponencias		19:00 a 21:00 hs		
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL				
Ponencias	14:00 a 17:00 hs			

Capítulo III

Resoluciones de apoyos institucionales

El Encuentro de Divulgación Científica: XI Jornada Anual de Investigación y 1° Foro de Investigación de Universidades Públicas del Paraguay ha recibido un sólido respaldo por parte de diversas instituciones, evidenciando el reconocimiento y la importancia de esta iniciativa para el desarrollo científico y académico del país.

Declarado de interés científico por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Sociedad Científica del Paraguay (SCP), de Interés académico por la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), de Interés institucional por el Consejo Superior Universitario UNP, la adhesión del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), de interés nacional y educativo por la Cámara de Senadores de la República del Paraguay.

Declarado de interés científico por:

Consejo Superior Universitario

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

SOCIEDAD CIENTÍFICA DEL PARAGUAY

AUPP Asociación de Universidades Públicas del Paraguay

PODER LEGISLATIVO Cámara de Senadores

CONES CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RESOLUCIÓN N° 542/2023

POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERÉS CIENTÍFICO AL "ENCUENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: 11º JORNADA ANUAL DE INVESTIGACIÓN Y EL 1º FORO DE INVESTIGACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY" CON EL LEMA "INVESTIGAR PARA TRANSFORMAR: DESAFÍO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS". A LLEVARSE A CABO DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE, EN LA CIUDAD DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ.

Asunción, 22 de Setiembre de 2023

VISTO Y CONSIDERANDO:

La nota recibida de la Universidad Nacional de Pilar, informando que se encuentran organizando el "Encuentro de Divulgación Científica: 11º Jornada Anual de Investigación y el 1º de Investigación de Universidades Públicas del Paraguay" con el lema "Investigar para transformar: Desafío de las Universidades Públicas", a llevarse a cabo del 01 al 03 de noviembre, en la ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú.

Que, el evento tiene como objetivo constituirse en un espacio de diálogo y reflexión sobre los avances de la función misional de la investigación científica en las Universidades Públicas del país, en tal sentido, se llevarán a cabo diversas actividades que enriquecerán el debate académico y permitirán el intercambio de conocimiento y experiencias entre investigadores.

Que, en la Ley 2.279/03 "Que modifica y amplía artículos de la Ley 1028/97 General de Ciencia y Tecnología" en el Artículo 7º.- **De las atribuciones del CONACYT.** Establece en los incisos g) *promover la difusión de actividades científica, tecnológicas, de innovación y de la calidad, así como realizar su ordenamiento y sistematización*; i) *auspiciar programas de formación y especialización de los recursos humanos necesarios para el desarrollo del Sistema nacional de Calidad y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación*;

El Decreto del Poder Ejecutivo N° 3124 del 20 de diciembre de 2019 "Por el cual se nombra al Señor Bernabé Eduardo Felippo, Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) dependiente de la Presidencia de la República".

EL MINISTRO PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, RESUELVE:

Art. 1º.: DECLARAR DE INTERÉS CIENTÍFICO AL "ENCUENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: 11º JORNADA ANUAL DE INVESTIGACIÓN Y EL 1º FORO DE INVESTIGACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY" con el lema "INVESTIGAR PARA TRANSFORMAR: DESAFÍO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS", a llevarse a cabo del 01 al 03 de noviembre, en la ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú.

Art. 2º: APOYAR y difundirla a nivel nacional la realización de la actividad que hace referencia el Art. 1º.

Art. 3º: COMUNICAR a quienes corresponda y, una vez cumplida, archívese.

B. Eduardo Felippo, Ing. Ind.
Ministro
Presidente del CONACYT

SUME: 23-1907

RESOLUCIÓN N° 78/2023

POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERES INSTITUCIONAL EL "ENCUENTRO DE DIVULGACION CIENTIFICA 11° JORNADA ANUAL DE INVESTIGACION Y 1° FORO DE INVESTIGACION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY" ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS, TECNOLOGIAS Y ARTES.

Pilar, 09 de octubre del 2023

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes está abocada en la realización del "Encuentro de Divulgación Científica: 11° Jornada Anual de Investigación y el 1° Foro de Investigación de Universidades Públicas del Paraguay" a llevarse a cabo del 01 al 03 de noviembre en la ciudad de Pilar, con el lema "Investigar para Transformar: Desafío de las Universidades Publicas"

Que, el 1° Foro de Investigación de Universidades Publicas del Paraguay pretende constituirse en un espacio de dialogo y reflexión sobre los avances de la función misional de la investigación científica en las Universidades Públicas del País.

Que la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes ha solicitado la Declaración de Interés Institucional el evento.

Por tanto, en sesión ordinaria, Acta N° 821.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

RESUELVE:

Art.1°) Declarar de Interés Institucional de la Universidad Nacional de Pilar, el "Encuentro de Divulgación Científica: 11° Jornada Anual de Investigación y el 1° Foro de Investigación de Universidades Públicas del Paraguay" organizado por la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la UNP.

Art.2°) Comunicar y archivar.

Ena. Elsa De Felice de Bricchi
Secretaría General UNP

Prof. Dra. Gladys Britéz Caballero
Presidente – CSU

Asunción, 4 de octubre de 2023.-

Distinguida
MSc. Elida Duarte Sánchez, Vicedecana
Universidad Nacional de Pilar

Mediante la presente nota, tengo a bien saludarla al mismo tiempo de acusar recibo a su nota No. 039/2023 en la cual pone a conocimiento de la Sociedad Científica del Paraguay que la Facultad de Ciencias, Tecnología y Artes (FCTA) de la Universidad Nacional de Pilar, están organizando el *“Encuentro de Divulgación Científica: 11º Jornada Anual de Investigación y 1º Foro de Investigación de Universidades Públicas del Paraguay”* con el lema *“Investigar para Transformar: Desafío de las Universidades Públicas”* a llevarse a cabo del 1 al 3 de noviembre del año en curso en la ciudad del Pilar

En este contexto, conforme a lo solicitado en su nota, la Comisión Directiva de la SCP ha considerado los objetivos propuestos para este evento y por decisión unánime se decide declarar de INTERES CIENTIFICO al *“11º Jornada Anual de Investigación y 1º Foro de Investigación de Universidades Públicas del Paraguay”*.

Augurándole éxitos y felicitaciones, hago propicia la ocasión para saludarla con mi más alta estima y consideración.

Dr. Herib Cáballeo Campos
Presidente

**Asociación de Universidades Públicas del Paraguay
A.U.P.P.**

RESOLUCIÓN CDAUPP N° 007/2023

POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERÉS ACADÉMICO EL "ENCUENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: 11° JORNADA ANUAL DE INVESTIGACIÓN Y EL 1° FORO DE INVESTIGACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY".

Encarnación, 05 de octubre del 2023.-

VISTA:

La nota suscripta por la **Prof. Dra. Gladys Brítez Caballero** y por la **Prof. Msc. Elida Duarte Sánchez**, Vice Rectora de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y Vicedecana de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la misma Universidad, respectivamente; y -----

CONSIDERANDO:

Que, en la Nota de referencia solicitan se declare de interés académico el evento denominado "Encuentro de Divulgación Científica: 11° Jornada Anual de Investigación y el 1° Foro de Investigación de Universidades Públicas del Paraguay", a llevarse a cabo del 01 al 03 de noviembre del año en curso, en la ciudad de Pilar, Capital del Departamento de Ñeembucú, con el lema "Investigar para Transformar: Desafío de las Universidades Públicas".-----

Que, el 1° Foro de Investigación de Universidades Públicas del Paraguay pretende constituirse en un espacio de diálogo y reflexión sobre los avances de la función misional de la investigación científica en las Universidades Públicas del país y en tal sentido, se llevarán a cabo diversas actividades que enriquecerán el debate académico y permitirán el intercambio de conocimientos y experiencias entre investigadores.-----

Que, este tipo de actividades reviste una importancia fundamental en el contexto académico y científico de la nación, pues no solo ofrece una plataforma para la difusión de investigaciones, sino que también fomenta la colaboración interinstitucional y el intercambio de conocimientos entre investigadores, estudiantes y la sociedad en general. Además, fortalece la visibilidad de la investigación realizada en universidades públicas, impulsando el desarrollo científico y tecnológico del país, contribuyendo así al progreso socioeconómico y el avance del conocimiento en Paraguay.-----

Que, "crear un espacio plural para el debate y las propuestas pedagógicas a fin de difundir los valores democráticos y éticos, la defensa de los derechos humanos y la protección del ambiente entre los diferentes estamentos de las Universidades" y "Promover la generación de ideas y propuestas para el fortalecimiento del sistema educativo y los planes de desarrollo nacional con miras a la integración regional, latinoamericana y mundial", son objetivos de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay, conforme lo consagra el art. 5° inc. b) y c) del Estatuto de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP).-----

Que, en tal sentido y atendiendo a la importancia del evento es menester declarar de interés institucional el referido Congreso.-----

**POR TANTO,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY, EN
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES.**

RESUELVE:

- 1°) **DECLARAR** de Interés Académico el "Encuentro de Divulgación Científica: 11° Jornada Anual de Investigación y el 1° Foro de Investigación de Universidades Públicas del Paraguay", a llevarse a cabo del 01 al 03 de noviembre del año en curso, en la ciudad de Pilar, Capital del Departamento de Ñeembucú, con el lema "Investigar para Transformar: Desafío de las Universidades Públicas", conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución.-----
- 2°) **INSTAR** a las universidades asociadas a la AUPP, a apoyar institucionalmente con la difusión y publicación en los diferentes medios y redes sociales.-----
- 3°) **RECONOCER** a los organizadores por el magnífico emprendimiento.-----
- 4°) **REMITIR** copia de la presente resolución a las Universidades miembros de la AUPP para su divulgación correspondiente -----
- 5°) **COMUNICAR** a quienes corresponda, cumplido, archivar.-----

Abg. Arnaldo Ibarra Cantero
Secretario

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Presidente del Consejo Directivo

“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 - 1870”

CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

Nuestra Visión: “Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad”

Nuestra Misión: “Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho”

M.H.C.S. N° 411.-

Asunción, 12 de octubre de 2023

Señor
Víctor Ríos Ojeda, Rector
Universidad Nacional de Pilar

De nuestra consideración:

Le comunicamos la Declaración N° 56, **POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y EDUCATIVO, EL “ENCUENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: 11° JORNADA ANUAL DE INVESTIGACIÓN Y EL 1° FORO DE INVESTIGACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY”**, dictada por este alto Cuerpo legislativo en sesión ordinaria del 11 de octubre de 2023.

Lourdes Noelia Cabrera Petters
Secretaria Parlamentaria

Muy atentamente,

Arnaldo Samaniego González
Vicepresidente 1°
En ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Senadores

“SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 – 1870”

CONGRESO NACIONAL

H. Cámara de Senadores

DECLARACIÓN N° 56.-

POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y EDUCATIVO, EL “ENCUENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: 11° JORNADA ANUAL DE INVESTIGACIÓN Y EL 1° FORO DE INVESTIGACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY”.

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA

DECLARA:

Artículo 1.º De interés nacional y educativo, el “ENCUENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: 11° JORNADA ANUAL DE INVESTIGACIÓN Y EL 1° FORO DE INVESTIGACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY”, ya que ofrece una plataforma para la difusión de investigaciones y también fomenta la colaboración interinstitucional y el intercambio de conocimientos entre investigadores, estudiantes y la sociedad en general, a llevarse a cabo del 1 al 3 de noviembre de 2023, en la Ciudad de Pilar, capital del Departamento Ñeembucú.

Artículo 2.º Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.

Lourdes Noelia Cabrera Petters
Secretaria Parlamentaria

Arnaldo Samaniego González
Vicepresidente 1º
En ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Senadores

RESOLUCIÓN CONES N° 572/2023

“POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERÉS ACADÉMICO EL «ENCUENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: XI JORNADA ANUAL DE INVESTIGACIÓN Y EL 1° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY» ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR”

Asunción, 31 de octubre de 2023

VISTA: Las disposiciones previstas en la Ley N° 4995/2013 “De Educación Superior”, la Nota con Expediente CONES N° 2344/2023, las normativas vigentes y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 4995/2013 “De Educación Superior” reconoce al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) como órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para la Educación Superior, con autonomía institucional.

Que, el artículo 6° de la citada Ley dispone como objetivo de la Educación Superior: “a) Formar profesionales y líderes competentes con pensamiento creativo y crítico, con ética y conciencia social; b) Ofrecer una formación científica, humanística y tecnológica del más alto nivel académico; c) Investigar y capacitar para la investigación y el pensamiento teórico a los estudiantes, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y cultural de la sociedad; d) Extender los conocimientos, servicios y cultura a la sociedad; e) Contribuir a salvaguardar y consolidar los valores que sustentan una sociedad democrática, la protección del medio ambiente, la defensa de la soberanía nacional, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una sociedad más libre, justa y equitativa; f) Establecer y fomentar relaciones e intercambios con instituciones de otras naciones y con organismos nacionales e internacionales”.

Que, conforme la Nota presentada por la Universidad Nacional de Pilar, con Expediente CONES N° 2344/2023, es importante Declarar de Interés Académico el “ENCUENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: XI JORNADA ANUAL DE INVESTIGACIÓN Y EL 1° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY” a realizarse desde el 1 al 3 de noviembre de 2023, en la Sede de la Universidad Nacional de Pilar, con la participación de distintos sectores de la Educación Superior, orientada a la mejora continua, la calidad académica y a propiciar espacios de intercambio de las experiencias de innovación y aprendizaje.

Que, el “ENCUENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: XI JORNADA ANUAL DE INVESTIGACIÓN Y EL 1° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY” constituye un importante espacio de intercambios de conocimientos, ideas, debates y reflexiones sobre temas actuales en innovación e investigación en Educación Superior en miras a la calidad educativa universitaria, así como la interacción entre los distintos actores de la educación superior, a fin de favorecer la formación y capacitación continua y las buenas prácticas, lo que contribuye a la tarea de las universidades en su vínculo con la sociedad.

Que, teniendo en cuenta las previsiones legales citadas y los objetivos del “ENCUENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: XI JORNADA ANUAL DE INVESTIGACIÓN Y EL 1° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY” resulta necesario declarar de interés académico el espacio de intercambio, discusión y transferencia de conocimientos.

POR TANTO, EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES), EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y CONFORME A LAS NORMATIVAS VIGENTES;

RESUELVE:

Artículo 1°. **DECLARAR** de interés académico el “ENCUENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: XI JORNADA ANUAL DE INVESTIGACIÓN Y EL 1° FORO DE INVESTIGACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY” a realizarse desde el 1 al 3 de noviembre de 2023, en la Sede de la Universidad Nacional de Pilar, conforme a los argumentos esgrimidos en la presente Resolución.

Artículo 2°. **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.

Prof. Dr. Clarito Rojas Marín
Presidente – CONES

Dr. Sergio Duarte Masi
Secretario – CONES

Capítulo IV

Reflexiones panel de gestores de la investigación científica en Paraguay

Participantes:

1. Dra. Zully Vera, Rectora Universidad Nacional de Asunción
2. Dr. Víctor Ríos Ojeda, Rector de la Universidad Nacional de Pilar y Ministro de la Corte Suprema de Justicia.
3. Dr. Osvaldo De La Cruz Caballero Acosta, Rector Universidad Nacional del Este
4. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa y Presidente de la AUPP
5. Dr. Clarito Rojas Marín, Rector de la Universidad Nacional de Concepción y Presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
6. MSc. Simón Benítez Ortiz, Rector Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo
7. Dr. Mariano Adolfo Pacher, Rector Universidad Nacional de Canindeyú
8. Dr. Herib Caballero Campos, Presidente de la Sociedad Científica del Paraguay
9. Mgtr. José Luis Cartes Yegros, Presidente de la Asociación de Investigadores del Paraguay

Moderadores:

- Dr. Ever Villalba Benítez, Decano con Permiso de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes
- Msc. Elida Duarte, vicedecana, de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes

En este capítulo se realiza una transcripción de la disertación oral de los participantes y se presenta un resumen de lo acontecido.

MODERADOR:

Dr. Ever Federico Villalba Benítez**

La investigación es aún incipiente en nuestra República, en la Educación Superior Universitaria, seguimos luchando en otros aspectos como el tema de financiamiento, para hacer la formación profesional.

A nivel nacional se necesita cultura universitaria, por ello existen debates sobre la gobernanza, la autonomía universitaria; algunos quieren avanzar sobre la autonomía y estos espacios son importantes para qué podemos debatir y hacer un poco de academia, mostrarnos y hacer llamado a las universidades públicas y privadas a poder intervenir en los debates públicos, en los temas nacionales, en los temas de interés, estar presentes porque muchas veces nos ven reclusos o aislados en nuestras aulas, en nuestros campus, y pasamos desapercibidos.

En esa línea discutir sobre la función de las universidades, así como establece el artículo 79 con relación a la investigación científica, los retos y desafíos que tenemos como Universidades Públicas Paraguayas, específicamente en este momento que vivimos en la República, que tiene claramente una línea de ahorro de recursos y que los rectores manejan las dificultades que se tiene para poder cumplir con las tres funciones misionales.

***Decano con permiso. Facultad de Ciencias Tecnológicas y Artes. Universidad Nacional de Pilar.*

El texto es transcripción de la disertación oral del autor.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las universidades públicas del Paraguay, organizaciones o instituciones en términos de fomento, gestión e innovación de la investigación científica actualmente?

¿Qué medidas se está tomando o creen que se deberían adoptar para fomentar una comunicación científica de calidad en las Universidades Públicas?

¿Cuáles son las políticas y estrategias que están implementando para fomentar la investigación desde la organización o institución que representa?

Dra. Zully Vera de Molinas¹

La Rectora de la UNA, inició el panel planteando que, uno de los grandes desafíos de las universidades es tener una cultura de la investigación, para poder impulsar dicha cultura se tiene que dar un ecosistema.

Siguió mencionando que, en Paraguay se tiene mucho potencial, hay mucho por investigar, además de contar con un bono demográfico y profesores que están trabajando en los programas de posgrados.

Además de lo mencionado, es importante contar con una política nacional de investigación que oriente los esfuerzos de cada uno para poder tener un impacto.

Como propuesta mencionó la necesidad de fortalecimiento de las instituciones, por ejemplo, CONACYT, obteniendo mayores recursos y de esta forma potenciar la investigación en las diferentes áreas.

Sugirió, además, incorporar a los estudiantes en los espacios de formación, iniciación y divulgación, alentando a los docentes y estudiantes a formar parte de redes, intercambiar conocimientos, saberes, fomentar la

internacionalización y visibilización de las Universidades Públicas, incidiendo en las políticas públicas.

Para la Rectora de la UNA es imprescindible “visibilizar el lugar y rol del investigador”

1. Rectora. Universidad Nacional de Asunción.

El texto es transcripción de la disertación oral del autor.

Dr. Víctor Ríos Ojeda²

El Rector de la UNP enfatizó que los países en desarrollo tienen algunos problemas estructurales y permanente en relación a las universidades, y que son externas a ellas.

Siguió mencionando que, las universidades de países de primer mundo tienen éxitos, porque los líderes tanto políticos, económicos y académicos comprenden la importancia de la investigación e innovación tecnológica. Estos liderazgos son los que deciden los recursos y financiamientos para el desarrollo de las investigaciones y coadyuvan al desarrollo del país.

Para el Rector de la UNP es relevante que las empresas inviertan en la investigación, potenciando el crecimiento económico, profesional y social del país, en los países emergentes las misma destinan parte de su presupuesto a las universidades.

Expresó además, que Mazzucato en su libro “El Estado Emprendedor”, demuestra que detrás de las grandes innovaciones, la tecnología digital, tiene inversión pública, del estado.

Investigar implica asumir riesgos, de esto surge las siguientes preguntas:

¿Cuánto invierte el estado paraguayo en investigación e innovación?

¿Cuánto de los líderes políticos comprenden la importancia de la investigación e innovación?

¿El empresariado está interesado en la financiación de la investigación científica y tecnológica?

Por lo tanto, el tema central es trabajar desde las universidades con los actores políticos y líderes económicos para que consideren la importancia de la investigación e innovación para el desarrollo del país, y que son necesarios los recursos y financiamientos para poder llevarlas a cabo.

2. Rector. Universidad Nacional de Pilar.

El texto es transcripción de la disertación oral del autor.

*Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta*³

El Rector de la UNE inició su elocución mencionando que, al hablar de investigación ya es un desafío, por lo que un investigador solamente no puede resolver todo.

En tanto que, en la Universidad Nacional del Este, se creó el Consejo de Ciencia y Tecnología, sirviendo como soporte para el Rector y la Dirección de Investigación, teniendo como principios:

- Asesorar al Rector en el estímulo y promoción de la investigación científica y tecnológica.
- Generación, difusión y transferencia del conocimiento.

- Invención e innovación de la educación científica y tecnológica
- Desarrollo de tecnologías y correspondiente gestión.

Sigue, mencionando que, actualmente, trabajan en redes con Universidades de Bolivia y Universidad Nacional de Asunción, fomentando lazos de cooperación y de intercambio de saberes y/o experiencias que sirvan para el desarrollo de las facultades u otras instituciones.

3. Rector. Universidad Nacional del Este.

El texto es transcripción de la disertación oral del autor

Dr. Ermenegildo Cohene Velázquez ⁴

El Rector de la UNI expresa que, las universidades tienen un compromiso y reto. En un país en vías de desarrollo, como Paraguay, necesita incrementar el nivel y la cantidad de investigaciones para incorporarnos a la sociedad globalizada.

Sigue expresando que, las universidades públicas son la esperanza de la sociedad en el contexto de descreimiento hacia las Instituciones de Educación Superior.

El Rector enfatiza que, las investigaciones deben surgir de las necesidades de la sociedad, no limitarse a conocer la realidad de la sociedad, sino que posterior a una investigación, debe intervenir para poder revertir y/o a partir de los resultados se puedan solucionar los problemas emergentes, articulando el círculo virtuoso de: docencia, investigación y extensión.

Menciona además que, un país como Paraguay, no puede darse el lujo de no investigar. Considera que la pobreza viene de la mano de la escasa investigación. Es necesario impactar mediante la investigación y la extensión.

Por otro lado, generar más patentes, producto de las investigaciones I+D, es la forma de salir de la pobreza y la manera de poder apostar por el desarrollo sostenible. Seguir trabajando a pesar de los recursos limitados y de esta forma cumplir con la misión de la universidad.

En la Universidad Nacional de Itapúa, además de la academia, la investigación y extensión, tenemos un cuarto fin que lo llamamos el Desarrollo Regional.

4. Rector. Universidad Nacional de Itapúa. Presidente. Universidades Públicas del Paraguay.

El texto es transcripción de la disertación oral del autor.

Dr. Clarito Rojas Marín ⁵

El Rector de la UNC y Presidente del CONES inició su presentación mencionando que, uno de los desafíos incluye al Plan estratégico, como herramienta de gestión, en el cual se incorpore el fortalecimiento y visibilización de la divulgación científica de las áreas de la ciencia.

Así mismo, siguió expresando que es fundamental fortalecer las redes internas para la divulgación científica.

Además de, trabajar metodologías activas de investigación tales como el incentivo académico y la interdisciplinariedad.

El principal riesgo es la migración (fuga de cerebros) a causa del escaso incentivo a investigadores, muchos de ellos, por falta de incentivos y valoración de las producciones, buscan difundir con membresías institucionales diferenciadas; porque directamente venden sus patentes, sus

producciones a aquella institución que mejor retribuya el trabajo de innovación del investigador. Debemos estar celosos en retener a los investigadores

El Rector sigue enfatizando que, es imprescindible trabajar en la reglamentación de la Ley del investigador, que se visibilice la Ley 4995 de Educación Superior.

Advierte además que, visiblemente, **se instala el arrinconar a las Universidades Públicas y el valor de la autonomía.**

5. Rector. Universidad Nacional de Concepción

Presidente. Consejo Nacional de Educación Superior.

El texto es transcripción de la disertación oral del autor.

*Mgtr. Simón Benítez Ortiz*⁶

El Rector de la UNVES inició su intervención sentenciando que, es muy difícil hacer investigación sin financiamiento. Paraguay es el último país en tener una universidad. Desde las universidades salen las investigaciones.

Por otro lado, sigue expresando que, se impone la internacionalización que supone estar en un mundo globalizado; sin embargo, la realidad de nuestro país es otra.

Como propuesta menciona que, sería interesante la selección del tipo de investigación que se pueda realizar y si se está en condiciones para poder llevarlas a cabo.

El Rector expresó que, lastimosamente, las investigaciones se realizan de abajo para arriba, porque la realidad es que no existen incentivos para los investigadores. Se presentan proyectos concursables donde las instituciones se llevan los premios y el investigador nada.

Por último expresa que, el gran desafío es seguir luchando, seguir investigando y exigir al gobierno. La investigación depende exclusivamente de la voluntad política.

*6. Rector. Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.
El texto es transcripción de la disertación oral del autor.*

Dr. Mariano Adolfo Pacher ⁷

El Rector de la UNICAN se refirió en primer lugar, que el fomento de la investigación debería estar a cargo del Estado. Teniendo como órgano al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que a través de este órgano se posibiliten la visibilización de los innumerables trabajos científicos desarrollados en un periodo de tiempo por parte de estudiantes, docentes e investigadores.

En cuanto a la inversión en investigación, siguió mencionando, continúa siendo baja para las instituciones de Educación Superior en nuestro país. La educación desde la perspectiva del gobierno nacional, la perciben como un gasto y no como inversión.

El Rector enfatizó que, es necesario que el Estado como entidad fomente la investigación.

Además se requiere “internalizar” la investigación, creando redes internas de investigación en asociación de Universidades, fomentar dentro de las instituciones universitarias, según área de estudios, según líneas de investigación y luego internacionalizarse

7. Rector. Universidad Nacional de Canindeyú.

El texto es transcripción de la disertación oral del autor.

*Dr. Eric Caballero Campos*⁸

El presidente de la SCP, comenzó diciendo que, la Sociedad Científica del Paraguay, no es una entidad propiamente que investiga, más bien es una institución que asocia a personas que investigan, la mayor parte de los socios son investigadores de las Universidades Públicas.

Mencionó además que, se reactivaron dos actividades que permiten tener la visión de cómo se consolida la investigación en Paraguay; una de ellas es el Premio Andrés Barbero, que convoca a varias áreas de la ciencia cada cuatro años, pudiéndose valorar el cambio cualitativo y cuantitativo en materia de investigación. La segunda actividad es el Encuentro de Investigadores, con aumento significativo en el número y calidad de los trabajos postulados, teniendo a más personas involucradas en la investigación científica. destacándose los trabajos y/o proyectos desarrollados entre: docentes, investigadores y estudiantes.

Expresó que, no solamente se requiere contar con fondos que permitan la ejecución de los proyectos, si no

además es necesario la adaptación a dos cuestiones para el futuro:

- La ética en relación con el uso de la inteligencia artificial.
- La promulgación de la Ley del Investigador

En relación con la segunda, específicamente con la gestión y uso de patentes, se planteó a la interrogante: ¿cómo se realiza la distribución de las utilidades entre el investigador y la institución?

Para el Presidente de la SCP, estos temas son de gran importancia abordar y analizar para preservar la producción de los investigadores científicos, no solamente por la ley, sino también por las normativas vigentes internas.

8. Presidente. Sociedad Científica del Paraguay.

El texto es transcripción de la disertación oral del autor

Mgtr. José Luis Cartes Yegros ⁹

El presidente de AIP, empezó expresando que la asociación de investigadores del Paraguay, tiene carácter gremial, donde el fin es la defensa de los intereses y derechos de los investigadores en Paraguay.

Siguió diciendo que, uno de los retos es impulsar la ciencia en Paraguay, apostar a la libertad de la investigación, se requiere invertir en investigadores.

Sentenció que, es hora de avizorar que constituye un negocio invertir en las investigaciones, hay que convencer de que es interesante investigar desde cualquier ámbito académico.

Por otro lado, el gran desafío es identificar los aspectos que nos diferencia con relación a la cultura universitaria. Es indispensable los recursos para poder desarrollar investigaciones.

También manifestó que, el reto es desarrollar la cultura universitaria, ser más críticos, no puede desarrollarse

ciencia si no existe la crítica. Considerar las cuestiones éticas en la investigación y el mismo proceso metodológico del arte de investigar.

Destacó, además, que en la actualidad se desarrolla un nuevo paradigma “Enseñanza en tiempos de la Inteligencia Artificial”, que requiere ir a las bases y fundamentos.

Subrayó que, las publicaciones científicas son necesarias, en donde la epistemología científica, deben ser revisadas, juzgadas.

Resaltó que no se genera el conocimiento con la publicación solamente, ahí se plantea una hipótesis y la sociedad científica mundial revisa, refuta o pone a prueba los resultados obtenidos tratando de dar explicación a los fenómenos.

Por último subrayó que, la comunicación debe ser efectiva para la comunidad, para ello se debe recurrir a los expertos en comunicación. Además de la Articulación de redes públicas, privadas e internacionales.

*9. Presidente. Asociación de
Investigadores del Paraguay.*

*El texto es transcripción de la
disertación oral del autor.*

En Resumen:

- El panel contó con la participación de Rectores y Rectora de Universidades Públicas del Paraguay, la presencia del Presidente de la Sociedad Científica del Paraguay y del Presidente de la Asociación de Investigadores del Paraguay
- En la oportunidad se abordaron realidades y desafíos de las Universidades Públicas en el fomento, gestión e innovación de la investigación científica.
- Los mismos realizaron un análisis y reflexión sobre la importancia de la investigación científica en el Paraguay como pilar fundamental para alcanzar el desarrollo de una sociedad globalizada en permanente cambio.
- Coincidieron en la necesidad de promover la cultura de la investigación e hicieron énfasis en el rol determinante de los liderazgos y las voluntades políticas para la definición de los presupuestos destinados a investigación, como muestra de una visión clara del país que se pretende, así mismo reconocieron los problemas estructurales y permanentes a los que se enfrenta el desarrollo del conocimiento.

Capítulo V

1º Foro de Investigación de las Universidades Públicas del Paraguay.

El “1º Foro de Investigación de Universidades Públicas del Paraguay”, buscó constituirse en un espacio de diálogo y reflexión sobre los avances de la función misional de la investigación científica en las Universidades Públicas que forman parte de la Asociación de Universidades Públicas de Paraguay (AUPP).

Surgió a propuesta de los integrantes de la Red de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (RIDiAUPP), con la intención de reunir a investigadores nacionales e internacionales, así como a autoridades institucionales comprometidas con la gestión de la investigación científica, a docentes y estudiantes, también actores extrauniversitarios, para analizar los siguientes ejes temáticos:

- Institucionalización de la investigación en las universidades paraguayas.
- La formación de doctores garantiza el desarrollo de investigaciones y publicaciones.
- Estado de la institucionalización de la investigación en las IES.
- Indicadores bibliométricos actuales y su incidencia en la solución de las problemáticas locales.
- La función social de las investigaciones y su impacto en el desarrollo social y económico del país.
- Buenas prácticas sobre gestión de la investigación científica en las universidades públicas de Paraguay.

Desde el Comité Organizador, se solicitó a las Universidades integrantes de la AUPP, la nominación de un investigador/a que participe del foro como ponente de uno de estos ejes en representación de su institución.

La actividad formó parte del Encuentro de Divulgación Científica, tuvo lugar el viernes 03 de noviembre, en horas de la mañana, en la sede de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, sito en el campus universitario Universidad Nacional de Pilar, ciudad de Pilar.

Los panelistas resaltaron la necesidad de identificar los ejes temáticos prioritarios de investigación.

Coincidieron en la importancia de plantear un análisis y un debate en torno a los doctorados y la contribución que esto tiene en el desarrollo, en la consecución y resolución de problemas. La necesidad de gestionar incentivos para los investigadores y los interesados en investigación. Fomentar la participación en eventos científicos. Fortalecer las revistas científicas. Fomentar el desarrollo de publicaciones en revistas de alto impacto.

Nómina de ponentes participantes

N°	Universidad	Nombre del/la Investigador/a representante	Eje temático	Título de la ponencia
1	Universidad Nacional De Itapúa	Dra. Edith Páez de Moreno	La función social de las investigaciones y su impacto en el desarrollo social y económico del país.	El enfoque de la investigación en la Universidad Nacional de Itapúa y su impacto en el desarrollo social en los años 2020-2022
2	Universidad Nacional De Concepción	Msc. Andrea Susana Núñez Benítez	Indicadores bibliométricos actuales y su incidencia en la solución de las problemáticas locales.'	Reflexiones sobre el impacto social de las investigaciones de la UNC según consideraciones bibliométricas y metodológicas - Estudio Preliminar
3	Universidad Nacional De Canindeyú	MSc. Arnaldo Martínez Mercado	Estado de la institucionalización de la investigación en las IES.	Una propuesta de criterios para evaluar la institucionalización de la investigación en las universidades de la AUPP
4	Universidad Nacional De Asunción	Dr. Javier Enrique Barúa	Buenas prácticas sobre gestión de la investigación científica en las universidades públicas de Paraguay.	La investigación científica: una aproximación desde la gestión, su rol estratégico en el desarrollo institucional
5	Universidad Nacional De Pilar	Dr. Juan Alberto Martens Molas	La Formación de doctores garantiza el desarrollo de investigaciones y publicaciones.	Doctorados: aportes y desafíos en el contexto de la educación superior en Paraguay
6	Universidad Nacional Del Este	Mgt. Liliam Alderete Arias	La función social de las investigaciones y su impacto en el desarrollo social y económico del país.	La ciencia y los ODS desde la academia. Caso Universidad Nacional del Este

**PALABRAS DE APERTURA 1º FORO DE INVESTIGACIÓN DE
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY.
BIENVENIDA**

*Discurso de la Dra. Gladys Brítez**

Autoridades académicas,
estimados colegas y distinguidos
participantes todos

Es un honor estar frente a
ustedes en este foro de investigación de
Universidades Públicas, un espacio
donde convergen mentes brillantes y
apasionadas por el avance del
conocimiento y la resolución de los
desafíos que enfrenta nuestra sociedad.

La investigación es el motor que
impulsa el progreso, y las
Universidades Públicas desempeñamos
un papel fundamental en este proceso al
hacer que el conocimiento esté al
alcance de todos.

Hoy, más que nunca, el mundo
necesita soluciones innovadoras y
científicas para afrontar los problemas
que nos rodean: desde el cambio
climático y la salud pública hasta la
igualdad de género y la pobreza.

Las Universidades Públicas
tenemos la responsabilidad de liderar
este esfuerzo y de abrir las puertas del
conocimiento a todas las personas,

independientemente de su origen,
género o situación económica.

La investigación es un viaje que
nos lleva a explorar lo desconocido, a
cuestionar lo establecido y a descubrir
nuevas perspectivas. En nuestras
Universidades Públicas, tenemos la
responsabilidad de fomentar una cultura
de investigación que impulse a nuestros
estudiantes y profesores a buscar
respuestas a las preguntas más
apremiantes de nuestro tiempo.

Debemos promover la
colaboración interdisciplinaria y el
intercambio de ideas, ya que es a través
de la diversidad de perspectivas que
surgen las soluciones más creativas.

El 1º Foro de Investigación de
Universidades Públicas del Paraguay,
surge a partir de la propuesta de los
miembros de la Red de Investigación,
Desarrollo e Innovación de la
Asociación de Universidades Públicas
del Paraguay y tiene como objetivo
reunir a investigadores nacionales e
internacionales, autoridades

institucionales comprometidas con la gestión de la investigación científica, docentes, estudiantes y actores externos de la sociedad para analizar diversos temas, incluyendo la institucionalización de la investigación en las universidades paraguayas, la función social de las investigaciones y su impacto en el desarrollo social y económico del país, entre otros.

Expresamos nuestro reconocimiento a las instituciones que han declarado de interés científico este evento, las cuales son:

-El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Sociedad Científica del Paraguay (SCP),

Declarado de Interés académico por:

-La Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP),

-El Consejo Nacional de Educación Superior (CONES),

Declarado de Interés institucional por:

-El Consejo Superior Universitario de la UNP,

Declarado de interés nacional y educativo por:

-La Cámara de Senadores de la República del Paraguay.

Recibiendo la adhesión del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO),

La investigación no es solo un fin en sí mismo. Debemos recordar que nuestras investigaciones tienen un impacto real en la sociedad. Cada avance científico, cada innovación tecnológica, y cada nuevo enfoque en las ciencias sociales pueden transformar la vida de las personas y mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Por lo tanto, es fundamental que no solo produzcamos conocimiento de alta calidad, sino que también nos esforcemos por comunicarlo de manera efectiva y asegurarnos de que llegue a quienes más lo necesitan.

En este foro, tenemos la oportunidad de compartir nuestras investigaciones, aprender unos de otros y establecer conexiones que pueden impulsar colaboraciones fructíferas en el futuro. Recordemos que la investigación no es una competencia, sino un esfuerzo conjunto para avanzar en el conocimiento y enfrentar los desafíos de nuestro tiempo.

Las ponencias que van a ser compartidas en el día de hoy por los representantes de las diferentes universidades públicas están

encuadradas dentro de los siguientes ejes temáticos:

- Institucionalización de la investigación en las universidades paraguayas.
- La Formación de doctores garantiza el desarrollo de investigaciones y publicaciones.
- Estado de la institucionalización de la investigación en las IES.
- Indicadores bibliométricos actuales y su incidencia en la solución de las problemáticas locales.
- La función social de las investigaciones y su impacto en el desarrollo social y económico del país.
- Buenas prácticas sobre gestión de la investigación científica en las universidades públicas de Paraguay.

Las universidades públicas desempeñan un papel crucial en la democratización del conocimiento y la promoción de la justicia social. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que la investigación sea inclusiva y accesible para todos. Esto significa no solo brindar oportunidades a estudiantes

de diversos orígenes, sino también abordar cuestiones de equidad en la investigación misma, como la diversidad en los equipos de investigación y la representación de diversas perspectivas en los temas de estudio.

En conclusión, la investigación en las Universidades Públicas es una fuerza poderosa para el cambio positivo en nuestra sociedad. Debemos abrazar esta responsabilidad con pasión y compromiso, recordando que nuestras investigaciones pueden marcar la diferencia en la vida de las personas. Sigamos trabajando juntos para construir un futuro mejor, más justo y más brillante a través de la investigación y la educación superior.

Gracias por su compromiso y su valiosa contribución a este esfuerzo colectivo.

**Vicerrectora de la Universidad Nacional de Pilar.*

El texto es transcripción de la disertación oral de la autora

Resumen de ponencias

Eje temático: Función social de las investigaciones y su impacto en el desarrollo social y económico del país.

Nombre de la ponencia: El enfoque de la investigación en la Universidad Nacional de Itapúa y su impacto en el desarrollo social en los años 2020-2022.

Autor/es: Páez de Moreno, Edith; Villasanti, Fátima; Duette, Denis

Ponente: Dra. Edith Páez de Moreno

Institución de pertenencia: Universidad Nacional de Itapúa

A lo largo de décadas, la educación superior ha experimentado una evolución histórica que resalta la importancia crítica de la educación superior y, al mismo tiempo, subraya su impacto social en la sociedad, por este motivo la investigación constituye uno de los ejes misionales de la universidad, lo que establece un sólido vínculo entre la educación superior, la investigación y la innovación.

En este contexto, el objetivo general planteado es analizar el enfoque de la investigación en la Universidad Nacional de Itapúa durante el período de (2020 a 2022) y su impacto social en la región. Los objetivos específicos son identificar las áreas temáticas y disciplinas prioritarias en las que se ha centrado la investigación en la Universidad Nacional de Itapúa durante los años (2020 a 2022) y especificar el impacto social de las investigaciones realizadas en la Universidad Nacional de Itapúa en términos de producción, publicación y difusión científica. La metodología utilizada fue mixta, cualitativa y cuantitativa, se realizó una revisión bibliográfica y sistematización de datos estadísticos para mostrar los resultados del impacto social.

Los resultados indican que se cuenta con el marco legal adecuado que sustenta la gestión del conocimiento en la UNI, hubo incremento en la cantidad de investigaciones realizadas en la universidad, se destaca el crecimiento en las áreas de ciencias de la salud, ciencias agrarias y ciencias de la ingeniería y arquitectura, traducidos en impactos tangibles en la salud, la seguridad alimentaria, la tecnología y el avance científico.

La disciplina de Medicina ha sobresalido por la cantidad de investigaciones, lo que ha tenido un impacto directo en la calidad de la atención médica. Además, la Agronomía y las investigaciones relacionadas con el medio ambiente y disciplinas afines han experimentado un crecimiento constante, lo que ha producido un impacto en la agricultura y la seguridad alimentaria, abordando soluciones enfocadas a los ODS. La incursión de las disciplinas de Ingeniería Electromecánica e Informática a partir de 2021 refleja en innovaciones tecnológicas con impacto social en la región.

Las investigaciones en ciencias agrarias lideran en cantidad de investigaciones desarrolladas por los investigadores categorizados en el PRONII, seguido por las ciencias sociales y ciencias de la salud en el año 2022, estos hallazgos ilustran cómo la investigación puede resolver cuestiones de relevancia social. La participación en publicaciones a nivel internacional refleja una mayor colaboración con investigadores de otros países, enriqueciendo la calidad de la investigación y fomentando conexiones interculturales, a esto se suma la difusión del conocimiento a nivel local y global a través de su participación activa en ponencias y eventos, incluyendo roles organizativos y evaluaciones y publicaciones.

Por otra parte, las investigaciones financiadas por CONACYT han tenido un impacto social significativo al empoderar a comunidades rurales, preservar lenguas indígenas, mejorar la agricultura y formar a la próxima generación de investigadores. Respecto a los trabajos presentados en las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, se presentaron en 35 ejes orientados a las necesidades emergentes de la sociedad y la región.

Los resultados de la OTRI apuntan a soluciones tangibles con potencial para el patentamiento, la UNI cuenta con dos patentes en Paraguay y tres en EUA, la obtención de patentes refleja la capacidad de la institución para transformar la investigación en soluciones concretas.

En resumen, las investigaciones realizadas en la institución no solo enriquecen la base de conocimientos académicos, sino que también tienen un impacto social sustancial en la región, contribuyendo de manera efectiva con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y a la economía del conocimiento.

Palabras clave: investigación, desarrollo social, impacto social y económico

Eje temático: Indicadores bibliométricos actuales y su incidencia en la solución de las problemáticas locales.

Nombre de la ponencia: Reflexiones sobre el impacto social de las investigaciones de la UNC según consideraciones bibliométricas y metodológicas - Estudio Preliminar.

Autor/es: Andrea Susana Núñez Benítez

Ponente: Andrea Susana Núñez Benítez

Institución de pertenencia: Universidad Nacional de Concepción

Los estudios bibliométricos ayudan a la medición del desarrollo de la ciencia y se considera impacto a la visibilidad de las investigaciones a través de citas bibliográficas o visualizaciones, así como la productividad de los autores o investigadores, entre otras mediciones. Entre los indicadores sociales existen una variedad de indicadores clasificados por distintos autores en las que se destacan los temas sociales que son abordados, los beneficios que salen como productos de la investigación y las personas beneficiadas en el proceso y posterior a la investigación. Entre los metodológicos se destacan los diseños de investigación, la población y muestras incluidas, las variables y el alcance de la investigación

El presente estudio pretende hacer una reflexión sobre el impacto social de las investigaciones realizadas en las carreras de grado y programas de postgrado de la UNC a partir de algunos indicadores bibliométricos y sociales. Metodología: Este estudio se encuentra en su fase siendo la investigación observacional, descriptiva, cuantitativa y cualitativa con un total de 975 tesis de grado y postgrado, así como investigaciones en el marco de las actividades académicas de las 6 Unidades académicas de la Universidad Nacional de Concepción de los últimos 10 años donde se analizaron los títulos y resúmenes de cada trabajo.

Entre los indicadores bibliométricos para esta primera etapa se consideraron, el año de la presentación del trabajo, la visibilidad o disponibilidad de los mismos, el área de especialidad de los tutores. Mientras que en los indicadores sociales se consideraron el tipo de investigación (Básica o aplicada), diseño de investigación, el área o la línea de investigación a la que responde y la continuidad de los trabajos bajo la misma línea, transferencia académica, si las mismas fueron presentadas en eventos científicos u otros medios de divulgación, ODS al que responde y si los mismos se desarrollaron en el marco un programa o actividad de extensión o RSU. Además, se consideraron las listas

de docentes investigadores, y las inversiones declaradas por las unidades académicas en la Encuesta ACT de Conacyt.

El análisis permite reflexionar sobre los siguientes puntos, la necesidad identificar los ejes temáticos prioritarios para la UNC, considerando la formación y el grado académico de sus docentes investigadores o docentes que trabajan activamente en investigación, así como su estatus como investigador, la necesidad de activar el desarrollo de una divulgación más amigable de los resultados de investigación con la comunidad, y las inversiones que son necesarias para el desarrollo de la investigación.

Eje temático: Estado de la institucionalización de la investigación en las IES.

Nombre de la ponencia: Una propuesta de criterios para evaluar la institucionalización de la investigación en las universidades públicas de la AUPP

Autor/es: Arnaldo Martínez Mercado

Ponente: Arnaldo Martínez Mercado

Institución de pertenencia: Universidad Nacional de Canindeyú

La ciencia es un campo social, como cualquier otro, históricamente construido. Como tal, va haciéndose en un proceso de disputas. Los mismos agentes que dirimen posiciones en él participan del juego consensuado, dotados de plena consciencia de las reglas de juego. Este espacio de fuerza y de toma de posiciones se abre a quienes ingresan a disputar “trofeos” con el concurso de las disposiciones y capitales que operan en él. Como todos los campos sociales, tiende a enclaustrarse. Así, entre las propiedades distintivas reconocidas hoy a la ciencia contemporánea, la de su autonomía es, probablemente, la más mencionada. En este proceso, las universidades han sido y siguen siendo agentes sociales preponderantes. Pero no todas se han orientado, específicamente, a participar en el “juego”, por razones históricas de los modelos adoptados desde su nacimiento. Tal vez por eso mismo, la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP), con el foro de investigación que propone, interroga a las comunidades que la integran con un eje temático llamativo: la institucionalización de la investigación en el seno de las universidades asociadas. En otras palabras, se pregunta en qué medida estas instituciones, con sus departamentos y profesores, han aceptado el desafío de militar, ocupar espacios, disputar trofeos y adquirir capital simbólico en el campo científico.

A partir de esta perspectiva analítica, matizada con otras de las ciencias sociales, y con miras a iniciar debates futuros, esta ponencia propone criterios que (tal vez como potenciales reglas de juego futuras) ayuden a construir el consenso de quienes activan en, y contribuyen a fortalecer, el campo científico, con y desde las universidades públicas del Paraguay.

El trabajo es un avance de una revisión narrativa en curso, sobre cuya literatura compilada se aplicó un análisis temático reflexivo.

La comunicación presenta una lista provisional de criterios categorizados, como una caja de herramientas para debates posteriores en el seno de la AUPP. Se trata de un primer ejercicio sensibilizador, que alienta la participación y colaboración de otros miembros de las comunidades de la asociación a profundizar en la consolidación de la investigación. El consenso acerca de criterios que permitan objetivar dichos avances, se avizora como de gran utilidad.

Eje temático: La Formación de doctores garantiza el desarrollo de investigaciones y publicaciones.

Nombre de la ponencia: ¿La formación de doctores y doctoras garantiza el desarrollo de investigaciones y publicaciones? Aportes y desafíos en el contexto de la educación superior en Paraguay

Autor/es: Prof. Dr. Juan A. Martens Molas¹

Ponente: Juan Alberto Martens Molas

Institución de pertenencia: Universidad Nacional de Pilar

La idea de esta conversación es reflexionar sobre la contribución de los doctorados ofrecidos en Paraguay para el desarrollo de investigaciones y publicaciones. Concretamente, me pregunto en qué medida estos doctorados están aportando a la formación de investigadores e investigadoras o son simplemente jornadas de repaso de temas abordados en los cursos de grado, que otorgan cartones, sin habilitar a sus egresados/as en competencias investigativas. Los resultados no son favorables, porque los que abundan son doctorados exprés, sin vínculos a líneas, ni equipos de investigación, donde se culminan *con éxito* sin haber publicado artículos científicos, ni experiencias en actividades de divulgación; muchos de ellos adscriptos a paradigma superados. Es que muchas de nuestras universidades siguen priorizando la formación de profesionales, a costa de la investigación y la extensión. Olvidan que un país pobre como el nuestro no puede darse el lujo de no investigar. A esto hay que sumar las fábricas de tesis, donde por una módica suma existen quienes ofrecen y doctorandos que compran sus *servicios*. Pero no debemos cargar toda la tinta sobre quienes desean ser doctores y doctoras y se inscriben a nuestros cursos. Son nuestras universidades, escasos de presupuestos, quienes ofrecen cursos de doctorados precarizados, por varias razones que podemos enumerar, y también porque no tienen un presupuesto digno;

¹ Doctor por la Universidad de Barcelona. Máster en Criminología, Política Criminal y de Seguridad por la Universidad de Barcelona y en Garantismo Penal y Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Pilar e INECIP. Abogado por la UNA. Profesor investigador de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA-UNP), y de la Facultad de Derecho de la UNICAN-Curuguay. Profesor de Criminología de la Facultad de Derecho de la UNP y UNICAN-Curuguay. PRONII-Nivel II. Director Ejecutivo del INECIP-Paraguay.

mientras se pagan becas individuales en el exterior capaces de solventar cohortes enteros en el país. Cuando ponemos en contexto estas situaciones nos damos cuenta de que es un problema estructural que debe ser debatido en instancias como la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) exigiendo mejor distribución de los recursos. Los desafíos son enormes; estos pasan por la revisión de los paradigmas dominantes que siguen privilegiando al positivismo, cuando en varias áreas del saber fue superado a mediados del siglo pasado; por favor, dejemos un poco de lado a Bunge y leamos más a Feyerabend; y por sobre todo, en la creación de condiciones institucionales donde los doctorandos y doctorandas investigan, publican, participan de actividades de difusión y están insertos en activas líneas de investigación, de lo contrario seguiremos acumulando cartones, pero sin hacer ciencia.

Eje temático: Buenas prácticas sobre gestión de la investigación científica en las universidades públicas del Paraguay

Nombre de la ponencia: La investigación Científica. Una aproximación desde la gestión, su rol estratégico en el desarrollo institucional.

Autor/es: Prof. Dr Javier Enrique Barua

Ponente: Prof. Dr. Javier Enrique Barua

Institución de pertenencia: Universidad Nacional de Asunción

La complejidad desde la gestión en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se respalda en los más de 50.000 estudiantes, más de 9.000 docentes, las 14 unidades académicas (UAs) con autoridades propias y administración propia de recursos y 46 filiales presentes en 22 ciudades del país. La Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica (DGICT) cuenta con el desafío de ejercer la coordinación de las actividades de investigación de la universidad por mandato asambleario.

El objetivo del presente trabajo es exponer las acciones realizadas en la UNA desde la misión de la investigación utilizando el Plan Estratégico (PE) de la UNA 2021-2025 como directriz. El rol estratégico de la DGICT para colaborar en el diseño del plan, así también para el seguimiento de los objetivos propuestos, permiten realizar una descripción de las buenas prácticas implementadas para la consecución de los objetivos estratégicos y correlacionar con los resultados obtenidos hasta el momento.

Con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP) surge la necesidad de crear una Coordinación de Gestión de la Investigación Científica e Innovación (CGICI) que se encargue de realizar lo estipulado en el Estatuto de UNA.

El objetivo estratégico N°1 "Posicionar a la UNA en un nivel competitivo en los rankings internacionales" se relaciona con el PND-Paraguay 2030 que es "Contar con al menos 1 universidad paraguaya ubicada entre las primeras 400 a nivel mundial" y en ese sentido, la gestión de datos materializada por una comisión de ranking compuesta por todas las UAs es la siguiente acción implementada.

El objetivo estratégico N°4 "Incrementar de manera sostenida la producción científica y tecnológica" y el N°15 "Fortalecer programas y líneas de investigación,

desarrollo e innovación (I+D+i)" se relacionan, siendo las acciones implementadas el financiamiento de proyectos de investigación y la creación del portal de revistas científicas de UNA.

Mediante la creación del Polo de Innovación se pretende enfocar los esfuerzos al cumplimiento de los objetivos N°5 "Impulsar la transferencia de conocimientos, tecnología y experiencias que contribuyan a dar soluciones a distintos sectores" y el N°16 "Propiciar la articulación de un sistema de gestión de conocimientos, transferencia de tecnologías, resultados de investigación y emprendedurismo".

El Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) dependiente de la DGICT actúa como campo experimental para los objetivos N°7 "Obtener los recursos presupuestarios necesarios para el cumplimiento eficiente de las funciones misionales de la institución" y el N°9 " Incrementar fuentes alternativas de financiamiento para el crecimiento de la infraestructura física, tecnológica y del talento humano".

Se realizaron en las 5 filiales del departamento de misiones la Jornada de Jóvenes Investigadores (JJI) como respuesta a las exigencias de evaluaciones institucionales, además de Coloquios de la Ciencia como espacio de debate científico, el restablecimiento de la Revista Investigaciones y Estudios – UNA y la organización de la JJI-AUGM como actividades principales para el cumplimiento de los objetivos N°17 "Fortalecer los sistemas de divulgación científica", N°23 "Fortalecer programas de desarrollo del talento humano" y el N°28 "Impulsar la cultura de la investigación".

El objetivo N°18 "Establecer alianzas estratégicas con organizaciones públicas, privadas sociales a nivel nacional e internacional" representa unos de los principales propulsores del desarrollo nacional, y entre muchas acciones se destacan la activa participación en la Red de Investigación, Desarrollo e Innovación de la AUPP (RIDIAUPP).

La implementación de las distintas acciones permitió posicionar a la UNA en el puesto 82 de Latinoamérica en el Ranking Times Higher Education 2023, con las cifras de 1102 artículos científicos publicados en SCOPUS en los últimos 5 años y aumentando el indicador de intensidad de investigación en el Ranking QS de bajo a moderado.

Eje temático: La función social de las investigaciones y su impacto en el desarrollo social y económico del país.

Nombre de la ponencia: La ciencia y los ODS desde la academia. Caso Universidad Nacional del Este.

Autor/es: Carlos Enrique Montiel, Mirta Brítez, Liliam Alderete.

Ponente: Lilian Alderete Arias

Institución de pertenencia: Universidad Nacional del Este

En el actual contexto global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han surgido como un marco fundamental para abordar los desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Establecidos por las Naciones Unidas, estos objetivos buscan fomentar un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible a nivel mundial. En este sentido, las universidades, como centros de conocimiento y agentes de cambio, tienen un papel fundamental donde se destaca la importancia en la consecución de los ODS mediante la promoción de la investigación, la educación y la acción comunitaria alineadas con estos objetivos.

El estudio sobre la relación de la Universidad Nacional del Este (UNE) con los ODS surge de la necesidad de comprender y evaluar la contribución específica de la institución en este contexto. Se profundiza en la historia del concepto sustentable, su evolución y los hitos significativos que marcan la transición hacia un enfoque más integral y sostenible, especialmente con la llegada de los Objetivos del Milenio y su salto a la Agenda Mundial 2030.

Para abordar estos objetivos, se emplea una metodología analítica que incluye revisión bibliográfica. Se examinan los ejes prioritarios para Paraguay, considerando las particularidades del país, y se identifican los ODS más relevantes para la UNE. Además, se analizan eventos científicos del año y 785 investigaciones de las 8 unidades académicas para evaluar la vinculación de la UNE con los ODS, periodo 2022.

Los resultados revelan que el 35,16% de las investigaciones se centra en el ODS 4, Educación de Calidad, éstas se adecuan además a la Resolución CSU 246/2022 que aprueba la vinculación de la Universidad con el ODS 4 y el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Por otra parte, los eventos científicos muestran una prevalencia del

ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, seguido por el ODS 4. Se identifica que la Escuela de Posgrado, la Escuela Superior de Bellas Artes, la Facultad de Filosofía y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales son las unidades más comprometidas, especialmente con el ODS 4 seguidos por la Facultad de Ciencias de la Salud e Ingeniería Agronómica, Facultad Politécnica y la Facultad de Ciencias Económicas que también trabajan en investigaciones relacionadas con los ODS 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13 y 16.

Con estos resultados se destaca la relevancia de la UNE como un actor clave en la promoción y trabajo permanente en función a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al centrarse en la educación de calidad, la UNE demuestra su compromiso con la formación de profesionales preparados para abordar los retos contemporáneos. La convergencia de esfuerzos en todas las áreas del conocimiento subraya un enfoque colectivo hacia la consecución de la Agenda Mundial 2030. Aunque el énfasis en el ODS 4 es notorio, se destaca la integralidad de la contribución de la universidad hacia una sociedad más sostenible. Estas reflexiones finales subrayan la necesidad continua de alinear las acciones de la UNE con los ODS para alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo.

Capítulo VI:

Resumen de ponencias aprobadas para la XI Jornada Anual de Investigación

La distribución de los resúmenes sigue la estructura de las presentaciones orales programadas en las distintas sedes.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS

Análisis de problemáticas de salud mental en estudiantes de enfermería del primer año

Emiliano Romero Matías

María Elva Sendra

Ramón Antonio Ruiz Díaz

Maximiliano Orrego

María Arriola

Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste

Resumen

Las problemáticas de salud mental son situaciones que pueden influir en el estado de ánimo de las personas. Pueden ser ocasionales o duraderas, afectando la capacidad de relacionarse con los demás. Las exigencias académicas son reconocidas en diversos estudios, como un factor estresante, particularmente, la presión de los exámenes. El estudio es de carácter cuantitativo, descriptivo, de campo y de corte transversal. El propósito de este estudio es describir las problemáticas de salud mental que experimentan 167 estudiantes de primer año de la carrera de Licenciatura en Enfermería-UNNE, durante el segundo semestre del año 2023. Discusión y Conclusiones: La variable “presentó problemas de salud mental desde que inició sus estudios”, el 61.7% de los encuestados manifiestan haber experimentado problemas de salud mental desde que comenzaron sus estudios. Así mismo, en la variable “Qué tipo de problemas ha experimentado” los estudiantes manifiestan haber experimentado ansiedad un 33,5%, estrés un 18%, depresión 2,4% y el 29,9 % manifestó haberlos padecidos todos. Sobre la variable “ha experimentado alguno de los siguientes síntomas desde el inicio de sus estudios”, los estudiantes manifiestan haber experimentado frustración 63,5%, problemas de alimentación 48,5%, insomnio 47,9%, inseguridad 41,3%, problemas de autoestima 32,3%, tristeza 29,9%, problemas de socialización 21% y síndrome del impostor 7,8%. Los datos de este estudio acentúan la importancia de fortalecer los recursos personales de los estudiantes para enfrentar de modo apropiado las presiones propias de las carreras universitarias.

Palabras clave: Estudiantes. Enfermería. Problemas. Salud Mental.

**Incidencia de enfermedades transmisibles en el Instituto de Previsión Social (IPS)
de la ciudad de Pilar, año 2023**

Juan Carlos Ríos Bordón

Paula Samira Berdejo Mazo

Leticia Belén Sánchez González

Rodrigo Javier Alvarenga Palacio

Erica Belén Báez Morínigo

Facultad de Ciencias Biomédicas. Universidad Nacional de Pilar

Resumen

Este artículo refiere el resultado de una investigación realizada para determinar la incidencia de enfermedades transmisibles en el Instituto de Previsión Social de la ciudad de Pilar. Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal porque el fenómeno se estudia considerando las fichas clínicas de los pacientes desde febrero a junio del año 2023; no siendo el tiempo una variable que incide en los resultados (Hernández, 2005; Canales, Alvarado, Pineda, 1994). El enfoque del estudio fue cuali-cuantitativo porque se realizaron análisis de variables utilizando una tabla de frecuencia que permita contabilizar la cantidad de casos ocurridos, antecedentes clínicos que predisponen a la aparición de los casos de la situación epidemiológica para determinar la incidencia de enfermedades transmisibles, además de las medidas preventivas tomadas ante las enfermedades infecciosas. De entre los hallazgos más importantes se informa que de 467 consultas realizadas en el IPS de la ciudad de Pilar en el periodo de estudio, 92 personas fueron diagnosticadas enfermedades transmisibles, siendo febrero y junio los meses de mayor promedio de consultas por síntomas respiratorios siendo en su mayoría diagnosticados por enfermedades respiratorias; la población más afectada fueron niños entre 0 a 10 años y adultos mayores de 60 años de la zona urbana de la ciudad.

Palabras claves: Enfermedades transmisibles, antecedentes clínicos, enfermedades respiratorias, neumonía

Afecciones musculoesqueléticas y su prevalencia en los funcionarios de la Universidad Nacional de Pilar en el año 2019.

Timotea Victoria Acuña Pérez

Ángel Leonardo Sánchez Riveros

Facultad de Ciencias Biomédicas. Universidad Nacional de Pilar

Resumen

El presente estudio surge como compromiso docente con la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional de Pilar, el objetivo fue determinar la prevalencia de afecciones musculoesqueléticas en funcionarios de la universidad y posibles hábitos laborales de riesgo, en este sentido, se realizó un estudio en el año 2019 en esta población. El estudio fue de enfoque cuantitativo y un diseño observacional y descriptivo de corte transversal. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario estandarizado y aprobado en otros estudios llamado cuestionario Nórdico. Las variables que se tuvieron en cuenta incluyeron el perfil de los funcionarios, sus hábitos laborales y la presencia de enfermedades o afecciones musculoesqueléticas. En el estudio participaron 87 funcionarios de diversas unidades académicas de la Universidad Nacional de Pilar. La mayoría de los participantes (68%) eran mujeres y el grupo de edad más representado fue el de 31 a 40 años. Las funciones laborales más comunes fueron la secretaría y la docencia, y la mayoría (54%) trabajaba 40 horas a la semana. Al analizar los hábitos laborales de riesgo para la salud musculoesquelética, se encontró que el 51% de los encuestados realizaban horas extras en otra institución, con un promedio de 16,84 horas extras por semana y una moda de 40 horas. Además, se observó que los participantes pasaban un promedio de 6,89 horas sentados durante su jornada laboral, con una moda de 8 horas al día. En cuanto al ejercicio físico, el 70% de los funcionarios encuestados realizaban actividad física algunas veces y el 24% lo hacía siempre. La frecuencia semanal de ejercicio variaba, con la mayoría ejercitándose de 2 a más de 3 veces por semana. En cuanto a las enfermedades o afecciones musculoesqueléticas más prevalentes, se encontró que la zona cervical posterior era la más afectada, con mayor prevalencia de dolor o molestia en los últimos 1-7 días, 30 días y 12 meses. Este estudio proporciona información importante sobre la prevalencia de afecciones musculoesqueléticas en los funcionarios de la Universidad Nacional de Pilar,

lo cual puede ser útil para desarrollar estrategias y acciones que contribuyan al bienestar y la salud de los trabajadores de la universidad.

Palabras clave: Afecciones Musculoesqueléticas; Hábitos laborales; Funcionarios; Universidad; Pilar.

Características y consecuencias de la pre eclampsia severa en embarazadas asistidas en el Hospital Regional de Pilar, año 2022

Juan Carlos Ríos Bordón

Lisa Carolina Ecurra Burgos

Facultad de Ciencias Biomédicas. Universidad Nacional de Pilar

Resumen

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo del embarazo y es una de las principales causas de morbilidad perinatal y materna. Este trabajo tuvo como objetivo general: identificar las características y consecuencias de la preeclampsia severa en embarazadas asistidas en el Hospital Regional de Pilar, año 2022. La metodología utilizada fue un estudio de casos, que incluyó 14 pacientes diagnosticadas con preeclampsia severa en el período del 1ro de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, atendidas en el Hospital Regional de Pilar. Se clasificaron en dos grupos correspondiendo ambos a los criterios de preeclampsia severa con y sin asociación de factores de riesgo para la enfermedad. Se evaluaron variables relacionadas a: características maternas, características de atención médica, características neonatales y fetales. Se aplicó un formulario confeccionado según los datos obtenidos de las historias clínicas, acorde a la Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Revisión. En cuanto a los resultados más resaltantes la frecuencia de preeclampsia severa fue de 0,4x100 partos. La mayor frecuencia correspondió al rango de edad de 31-35 años. La eclampsia se observó en un solo caso. El sulfato de magnesio se utilizó como profilaxis en el 100 % de los casos. La cesárea se realizó en el 100 % de las pacientes. Se observaron divergencias significativas respecto al daño neonatal. Se evidencia la alta asociación de restricción del crecimiento intrauterino con la prematuridad inducida, alto índice de cesárea y el elevado daño materno, neonatal y fetal. El uso del sulfato de magnesio impresiona con buenos resultados para la profilaxis de la eclampsia.

Palabras clave: preeclampsia, anticonvulsivantes, sulfato de magnesio.

Relevancia de las Pasantías Educativas –Laborales en la formación profesional de los Egresados de los Bachilleratos Técnicos en Salud de colegios de gestión oficial del departamento de Misiones en los años 2021 y 2022

Liliana Alejandra Ayala Caballero

Stefanny Córdova Rangel

Tutora: Dra. María Isabel Patiño

Universidad Iberoamericana

Resumen

Anualmente, en Paraguay, los estudiantes de Bachillerato Técnico realizan pasantías laborales-educativas, obligación establecida por ley. El Bachillerato Técnico en Salud se desarrolla en Unidades de Salud Familiar (USF) durante los meses de vacaciones, abarcando un total de 240 horas. El presente estudio analiza el impacto social de estas pasantías, contemplando el contexto de los pasantes, la formación de un buen mando medio, las expectativas académicas y laborales de los estudiantes; para proponer mejoras que enriquezcan el perfil de los egresados. El objetivo del trabajo es evaluar la relevancia de las Pasantías Educativas-Laborales en la formación de egresados de Bachilleratos Técnicos en Salud en Misiones durante los años 2021 y 2022. Se adoptó un enfoque integral, que combina métodos cualitativos y cuantitativos, encuesta a egresados, entrevistas con el personal de las USF y con representantes de las instituciones educativas involucradas, se analizaron los datos con análisis estadístico y temático para proporcionar una comprensión completa. Los resultados de esta investigación arrojan que las pasantías en salud tienen gran relevancia en la formación de los alumnos. La mayoría de los egresados, una vez que ingrese a la facultad, se articula exitosamente con la Educación Superior, debido a las habilidades prácticas adquiridas. Las USF juegan un papel esencial al proporcionar un entorno de aprendizaje práctico y supervisión adecuada. Las pasantías educativas-laborales para el BTS son una estrategia altamente beneficiosa para la formación de los egresados de los Bachilleratos Técnicos en Salud en Misiones. Proporcionan una experiencia valiosa cuasi profesional, y también impulsan la continuidad de los estudios superiores y aumentan las posibilidades de empleo en el sector de la salud. Las USF son fundamentales en este proceso de formación, y la colaboración entre las instituciones afectadas, es esencial para mejorar la calidad educativa.

Palabras claves: Pasantías educativas, Bachilleratos Técnicos en Salud, Relevancia

El desarrollo de las rutinas de pensamiento con el proceso de la metacognición en los estudiantes de primer año de la Facultad de Medicina

Orfilia Elizabeth Fernández

Gerardo Marcelo Andino

Leticia Olga Salinas

Augusto Exequiel Capellino

Exequiel Martín Román

Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste

Resumen

Este tema tiene su base en el Proyecto de Investigación “Rutinas de pensamiento en el estudiante de primer año de la asignatura Medicina Hombre y Sociedad de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. El propósito de este es fomentar el proceso metacognitivo en los estudiantes para desarrollar las rutinas de pensamiento en el aprendizaje significativo. Mediante las rutinas se consigue que los estudiantes piensen más allá de lo que conocen, mediante la realización de cuestiones, la interrelación de ideas o conectar lo que antes sabían con lo que saben ahora (Tishman y Palmer 2005). La propuesta se enmarca en una metodología cualitativa, de tipo descriptiva y enfoque de investigación acción, con una muestra de 200 alumnos. Las actividades que se tomaron en cuenta consisten en organizadores gráficos, escritura de diarios y una encuesta con aplicación online. Medicina Hombre y Sociedad, es la primera asignatura que cursan en la carrera, está organizada en cinco ejes; transversal, alimentación, actividad física, ambiente y sistema y equipo de salud, brindando la base de los contenidos de la carrera. Como conclusión, se evidencia que las actividades presentan un desafío de gran nivel de complejidad en el momento de resolverlo, como un segundo aporte, la encuesta manifiesta que las de mayor desafío cognitivo son las actividades como el mapa conceptual y la historieta; y como tercera herramienta de información son los diarios donde se observa que la metacognición se va logrando a fines del cursado de la asignatura. La información obtenida permite pensar una planificación organizada desde niveles de aprendizaje para el desarrollo cognitivo, en actividades de menor a mayor nivel de pensamiento para lograr una conciencia de sus propios procesos de aprendizaje y de esa forma reconocer e identificar las rutinas de aprendizaje que favorece el aprendizaje significativo.

Palabras clave: Rutinas de pensamiento. Metacognición. Aprendizaje.

Motivaciones y reflexiones de estudiantes de enfermería sobre su elección de carrera en una universidad argentina

Fernando Gómez

Guillermo Carlos Cosarinsky

Cecilia Edid Ibarrola

Yonatan Emanuel González

Daniela Jaqueline Pérez

Rocío Guirland Duarte

Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste

Resumen

La elección de la carrera de enfermería es un tema de gran interés tanto en Argentina como a nivel global debido a su relevancia en la atención de la salud. Comprender las motivaciones y reflexiones detrás de esta elección es esencial para comprender la actitud de los futuros profesionales de la enfermería. El objetivo principal de esta investigación es determinar las motivaciones y conocer las reflexiones de estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en Argentina. En este estudio, se adoptó una metodología cualitativa y descriptiva, utilizando la Teoría de las representaciones sociales de Moscovici como marco teórico en base a las respuestas de los estudiantes en un foro de opinión de la asignatura "Relaciones Humanas" de segundo año. El análisis del discurso se utilizó para examinar detenidamente las respuestas e identificar patrones y tendencias emergentes, siempre respetando los principios de la ética y confidencialidad. En cuanto a los resultados, participaron 34 estudiantes, de los cuales 27 eran mujeres y 7 varones. Los hallazgos se categorizaron en base a las preguntas planteadas, y a continuación, se resumen los principales resultados: La motivación para estudiar enfermería es impulsada por el deseo de ayudar a los demás, brindar apoyo emocional y cuidado físico, contribuyendo al bienestar. Se siente interés genuino por aprender sobre salud y enfermedad. Los mejores recuerdos de las prácticas involucran la gratitud y el reconocimiento de los pacientes, estableciendo conexiones emocionales. La preferencia de cuidados varía, pero la empatía y la compasión son rasgos destacados. Las técnicas de enfermería favoritas incluyen la toma de signos vitales y la administración de medicamentos debido

a su precisión y responsabilidad. La definición de enfermería se centra en valores como empatía, cuidado, compromiso, solidaridad y responsabilidad. En conclusión, los estudiantes de enfermería eligen su carrera con un sincero deseo de ayudar, aprendiendo constantemente sobre salud y enfermedad. Sus mejores recuerdos involucran conexiones emocionales y gratitud. Son compasivos, dispuestos a atender a todos. Técnicas de enfermería como tomar signos vitales y administrar medicamentos son esenciales por su precisión. La enfermería se define por empatía, cuidado, compromiso, solidaridad y responsabilidad.

Palabras clave: enfermería, educación en salud, motivación profesional, cuidado del paciente, representaciones sociales.

Automedicación en estudiantes de primer año de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la UNNE

Elva María Sendra

Emiliano Matías Romero

Fernando Gabriel Acevedo

Sonia Meyer

Diego Giraudi Guardado

Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste

Resumen

La OMS define automedicación como la selección y el uso de los medicamentos por parte de las personas, con el propósito de prevenir, aliviar o tratar síntomas o enfermedades leves que ellas mismas puedan identificar. En los estudiantes de enfermería esta práctica puede tener un impacto significativo en su propia salud como en su futuro profesional. El objetivo fue indagar sobre factores que inciden en la automedicación. Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal. Población compuesta por estudiantes de primer año de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Medicina de la UNNE octubre de 2023. Instrumento empleado el cuestionario anónimo basado en estudios similares, siendo reelaborado para adaptarlo a los objetivos y particularidades de la población, para la clasificación de los medicamentos consumidos se utilizó el ATC (Anatomical, Therapeutical and Chemical) de la OMS. Respecto a las variables analizadas el 50 % son menores de 20 años y 33,8 % mayores de 31, el 60,9 % no tiene cobertura social para acceder a servicios de salud, el 71 % ha tomado uno o más medicamentos en los últimos meses, siendo el grupo de analgésicos - antiinflamatorios – antifebriles los de mayor frecuencia con el 60,3 %. En cuanto a los resultados, los elementos que podrían ser determinantes de esta cultura de autoadministración sin la consulta médica correspondiente podrían atribuirse a factores multicausales. La automedicación en el personal de salud y especialmente en aquellos que se encuentran en proceso de formación profesional es un tema que requiere atención y conciencia.

Palabras clave: automedicación - estudiantes universitarios - carrera de enfermería

Análisis del grado de capacidad de las Unidades de Salud de la Familia para proveer atención integral a personas con hipertensión arterial y diabetes en Caaguazú, Paraguay 2022-2023

Lourdes González Do Santos

Marcos Alcaraz Orué

Alvaro Leiva Florentín

Tutor/Orientador: Dr. Edgar Giménez

Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Caaguazú

Resumen

La Política Nacional de Salud tiene el objetivo de avanzar hacia la cobertura y acceso universal basado en Atención Primaria de la Salud con Unidades de Salud de la Familia (USF). Un desafío es proveer atención a personas con enfermedades no transmisibles, principales causantes de mortalidad prematura. El objetivo fue analizar la capacidad de las Unidades de Salud de la Familia para la atención a personas con hipertensión arterial y diabetes en el departamento de Caaguazú entre 2022 y 2023. Diseño no experimental, cuantitativo, longitudinal, descriptivo con componente analítico. Incluyó a 49 de las 55 USF de la Región Sanitaria de Caaguazú. Se utilizó el instrumento de evaluación de disponibilidad y preparación de los servicios de salud de la OMS (SARA, por sus siglas en inglés) con 75 indicadores trazados, adaptados al contexto nacional, aplicando un cuestionario a profesionales de salud. La información se recogió en dos momentos: noviembre y diciembre 2022, junio y julio 2023. Se calcularon índices de disponibilidad y preparación con valores de 0 a 1. Entre las dos mediciones, el índice de disponibilidad pasó de 0,69 a 0,77 y el de preparación de 0,70 a 0,68. El índice integrado SARA USF-DM/HTA pasó de 0,69 a 0,72. El 49 % de las USF mejoró el desempeño, 47% empeoró y 4% se mantuvo igual. La principal variación fue el aumento de disponibilidad de medicamentos, pero en un nivel insuficiente. Las USF mejoraron el desempeño, pero presentaron brechas en cuanto a la disponibilidad de medicamentos e infraestructura para la atención de personas con diabetes e hipertensión. Se requiere instalar un proceso de gestión basado en la evaluación de indicadores trazadores.

Palabras clave: Salud pública; Medicina Preventiva; Hipertensión; Diabetes Mellitus; Atención Primaria.

Explorando la carga silenciosa: evaluación de la conducta depresiva en estudiantes del primer año de la carrera licenciatura en enfermería

Elva María Sendra

Emiliano Matías Romero

Fernando Gabriel Acevedo

Sonia Meyer

Diego Giraudi Guardado

Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste

Resumen

La salud mental de los estudiantes de enfermería es un tema de creciente preocupación en la sociedad actual. Durante su formación enfrentan desafíos emocionales y psicológicos que pueden pasar desapercibidos. En este contexto se destaca la prevalencia de conductas depresivas. Este trabajo tiene como objetivo identificar conductas depresivas en los estudiantes de enfermería del primer año de la UNNE, es de tipo cuantitativo, el instrumento para recolección de datos es el inventario de depresión de Beck (BDI-2). Discusión y conclusiones: como datos significativos en la dimensión: tristeza 39,8% se siente triste gran parte del tiempo, en pesimismo igual porcentaje refiere me siento más desalentado respecto a mi futuro de lo que solía estarlo, en cuanto a la pérdida del placer el 40% no disfruta de las cosas como solía hacerlo, en cuanto al sentimiento de culpa el 50% se siente culpable de las cosas que no ha hecho o que debería haber hecho, el 25% ha perdido la confianza en sí mismo, 30 % ha tenido pensamiento de matarse, 51,6 % ha perdido el interés en otras actividades o personas, el 21,7% se siente menos valioso en comparación con otros, el 34,8 duerme menos, el 37,6 está más irritable que lo habitual, el 38 % tiene dificultad en la concentración y se sienten fatigados. Reconocer y comprender estos factores permitiría implementar estrategias de apoyo y prevención efectivas para ayudar a los estudiantes a enfrentar los desafíos emocionales que deben transitar durante su formación profesional.

Palabras claves: conducta depresiva estudiantes enfermería

Habilidades sociales en los estudiantes de segundo año de la Carrera de Licenciatura en Enfermería

Malvina Soledad Canteros

Fernando Gabriel Acevedo

Diego Giraudi Guardado

Sonia Meyer

Emiliano Matías Romero

Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste

Resumen

Las habilidades sociales (HHSS), son un conjunto de conductas y hábitos observables y de pensamientos y emociones que fomentan la comunicación eficaz, las relaciones satisfactorias entre las personas y el respeto hacia los demás, hecho que lleva a un mejor sentimiento de bienestar. En otras palabras, se trata de un conjunto de pautas de funcionamiento de las personas que les ayudan en sus relaciones y en el respeto hacia los derechos de los demás y de los propios. El objetivo de este estudio fue determinar las habilidades sociales en 241 alumnos de segundo año de la Carrera de Enfermería de la UNNE. Se realizó un estudio de tipo cuantitativo descriptivo. Se midieron las habilidades sociales mediante la implementación de un Test de Habilidades Sociales de Elena Gismero. **Discusión y Conclusiones:** La variable “me cuesta expresar mi opinión en grupos podemos observar que el 31.8% de los encuestados manifiestan sentirse muy de acuerdo me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. Sobre la variable cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes de expresar mi enfado, el 37.8% de los encuestados manifiestan sentirse muy de acuerdo. En segundo lugar, con el 32.4% de los encuestados, me describen aproximadamente, aunque no siempre actué o me sienta así. Las habilidades sociales son indispensables para obtener establecer relaciones interpersonales satisfactorias y optimizar la capacidad del estudiante para comunicarse de manera efectiva y corregir sus habilidades de liderazgo y mejorar el trabajo en equipo, esto ayudaría al mejoramiento en su aprendizaje.

Palabras clave: habilidades sociales, estudiantes universitarios, enfermería.

Características clínicas del abdomen agudo en pacientes menores de 15 años.

Hospital Regional de Encarnación. 2022 – 2023

Espínola Galeano Felipe

Romero Marco

María Cristina Lezcano de Leguizamón

Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Itapúa

Resumen

Se conoce como abdomen agudo al proceso patológico caracterizado por dolor abdominal como principal síntoma. El abdomen agudo en la infancia es difícil de definir, al ser un cuadro sindrómico de origen múltiple. El abdomen agudo es una entidad mórbida, multi sindrómica, de defensa aguda ante agresiones abdominales de muy distintas características. El objetivo fue determinar las características clínicas del abdomen agudo en pacientes menores de 15 años del Hospital Regional de Encarnación durante el periodo de junio del 2022 a abril del 2023. Trabajo de tipo observacional, descriptivo de corte transversal, con muestreo no probabilístico de casos consecutivos. La población accesible fueron los pacientes menores de 15 años con abdomen agudo del Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Encarnación, durante el periodo de junio 2022 a abril 2023. Los datos de las variables fueron recogidos de las fichas clínicas y fueron asentados en una planilla Excel para su posterior procesamiento y los resultados se presentan en gráficos y cuadros. En el presente trabajo, la población de estudio consistió en 825 sujetos internados en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Encarnación, de los cuales 101 (12,24%) presentaron abdomen agudo. El sexo de mayor predominancia corresponde al masculino (58%), el rango etario de mayor cantidad de pacientes, fue el comprendido entre 6 a 10 años (44%), la mayoría de los pacientes correspondieron a otros distritos de Itapúa (75%), El síntoma más frecuente fue el dolor (98%) y el menos frecuente, la fiebre (60%). El tratamiento realizado, fue el quirúrgico en la mayoría de los casos (80%), y la patología que se presentó con mayor frecuencia fue la apendicitis aguda (82,5%) y la de menor frecuencia fue la invaginación intestinal (3,25%). Se llegó a la conclusión de que el abdomen agudo constituye una entidad frecuente y que las de tratamiento quirúrgico, representaron la mayor parte de los casos estudiados, siendo el dolor y las náuseas y vómitos los síntomas principales, se constató que la mayor parte de los casos proceden de otros distritos del Departamento de Itapúa.

Palabras clave: abdomen, agudo, quirúrgico, clínicas, síntomas.

Características clínicas de los neonatos hijos de madres diabéticas. Hospital Regional de Encarnación. 2022 – 2023

Tatiana Belén Laws González

Bruno Meurer

Tutor: María Cristina Lezcano de Leguizamón

Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Itapúa

Resumen

El hijo de madre diabética pregestacional tiene un mayor riesgo de enfermedades congénitas y mortalidad perinatal, mientras que el hijo de mujer con diabetes gestacional tiene un mayor riesgo de macrosomía e hipoglucemia neonatal. Las complicaciones más frecuentes encontradas en los niños son: hipoglucemia, hipocalcemia, macrosomía, retraso de crecimiento intrauterino, inmadurez funcional, malformaciones congénitas, problemas hematológicos: poliglobulia e hiperbilirrubinemia. El objetivo fue determinar las características clínicas de neonatos hijos de madres diabéticas, del Hospital Regional de Encarnación (HRE) en el periodo enero 2022 a febrero 2023. De un universo de 1865 neonatos en el periodo de estudio, 155 cumplieron con los criterios de inclusión. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo de corte transversal, con muestreo no probabilístico de casos consecutivos. La población accesible fueron los RN de madres diabéticas que nacieron en el HRE, de enero del 2022 a febrero del 2023. Los datos fueron obtenidos de las fichas clínicas se asentaron en el programa Excel 2016 y los resultados se presentan gráficos y cuadros. El rango de edad de las madres comprendió entre 16-35 años en un 83% de los casos. En el 86%, la diabetes fue del tipo gestacional, el 5% y 9% fueron DM1 y DM2, respectivamente. El 78% de los partos fueron por cesárea. 83% de los neonatos fueron producto de un parto de término y 70% de los mismos pesaban entre 2500 a 4000 gr. 67% eran AEG, 37% GEG y 2% PEG. La alteración más común (51%) fue la hipoglicemia, el 6% de los neonatos presentó distrés respiratorio (la taquipnea transitoria), además de hiperbilirrubinemia y malformaciones congénitas (cardíacas).

Palabras clave: diabetes, neonato, hipoglucemia, macrosomía, malformación

Frecuencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Itapúa. 2022- 2023

Florencia Micaela Centurión

Nathalia Bettina Benítez Silva

Tutora: María Cristina Lezcano de Leguizamón

Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Itapúa

Resumen

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un trastorno nervioso conductual, definido como la cantidad excesiva de movimientos persistentes en el tiempo y de difícil control e impulsividad. Por mucho tiempo, exclusivo de niños, con los años se comprobó que puede ser diagnosticado, de manera formal, también en adultos. Es considerado un trastorno con un tipo de herencia poligénica multifactorial con influencia de factores ambientales diversos, entre los cuales parecen encontrarse las circunstancias perinatales y los métodos de crianza y educación. Adquiere una importancia especial cuando es comprendido como un factor de riesgo para el desarrollo de otra psicopatología, en ocasiones graves. El objetivo fue determinar la frecuencia del TDAH y el tipo de rendimiento académico en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Itapúa en el periodo 2022- 2023. Estudio observacional, descriptivo de corte transversal. Muestreo no probabilístico de conveniencia. La población enfocada fueron los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNI del 1° al 5° curso, de abril 2022 a abril del 2023, que aceptaron completar las encuestas por Google Forms. En una muestra de 69 estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, que llenaron los criterios de inclusión, se aplicó un cuestionario autoinformado de cribado del adulto-V1.1 (ASRS-V1.1 para detectar riesgo de TDAH, dio positivo para 25 (36%), a estos se les aplicó un segundo instrumento (Escala de autovaloración de adultos (EAVA) [9]), con el que se encontró, que solo el 20% (n:5) de los mismos tenían un diagnóstico probable de TDAH. Entre estos, se constató un leve predominio en el sexo femenino (60%) y la cantidad observada era superior a otros estudios internacionales. Respecto al rendimiento de los mismos, 3 de ellos presentaban un rendimiento medio y 2 un rendimiento bajo.

Palabras clave: riesgo, trastornos, déficit de atención, hiperactividad, adultos.

Prevalencia de sífilis congénita. Hospital Regional de Encarnación, 2022-2023

Bianca María Belén Giménez Valenzuela

Tutora: María Cristina Lezcano de Leguizamón

Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Itapúa

Resumen

La sífilis es una infección bacteriana multisistémica causada por el *Treponema pallidum*, es de morbimortalidad elevada, y un grave problema de salud a nivel mundial. Puede transmitirse de madre a hijo, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, resultando así una sífilis congénita con variadas manifestaciones clínicas. El 40% de los embarazos no tratados terminan en muerte fetal o muerte por sepsis. Un estudio realizado en el Hospital Nacional de Itauguá sobre Sífilis en gestantes y recién nacidos, concluyó que la prevalencia de sífilis en embarazadas fue 3,9%; la de sífilis congénita de 26,9/1000 nacidos vivos, el 16% de los recién nacidos (RN) con sífilis fueron prematuros y 22% tuvieron bajo peso al nacer. El objetivo fue determinar la prevalencia de sífilis congénita en recién nacidos del Hospital Regional de Encarnación en el periodo de enero de 2022 a junio de 2023. Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, con muestreo no probabilístico de casos consecutivos. La población accesible fueron los RN con diagnóstico epidemiológico y laboratorial de sífilis congénita que nacieron en el HRE en el periodo enero 2022 – junio 2023. Los datos de las variables fueron obtenidos de las fichas clínicas del Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Encarnación y fueron asentados en una planilla Excel 2016, procesándose en el mismo programa. Se estudiaron 3120 niños nacidos en el Hospital Regional de Encarnación en el periodo de estudio, de los cuales 155 (5%) presentaron diagnóstico epidemiológico y laboratorial de Sífilis congénita. La prevalencia de la misma es de 5%. El 96% de las madres, tenían 18 años o menos, el 90% casadas o en unión libre, baja escolaridad en 12%. Llama la atención que la mayoría de las madres tenían buen nivel de escolaridad. El 51% con control prenatal insuficiente. Los RN, en su mayoría fueron de término y adecuado para la edad gestacional pero el 12% y el 11% fueron pequeños para la edad y de pretérmino respectivamente, valores que son superiores a lo que se describe en la población general.

Palabras clave: sífilis, congénita, recién nacido.

**Factores maternos y neonatales asociados a la hiperbilirrubinemia. Encarnación.
2022-2023.**

Alma María Boyko Jinzenji

Diana Raquel Rodas Rojas

Tutora: María Cristina Lezcano de Leguizamón

Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Itapúa

Resumen

La ictericia neonatal se debe al aumento de la bilirrubina sérica total, la mayoría de los recién nacidos (RN), desarrollan un nivel de bilirrubina sérica no conjugada de más de 1.8 mg/dl durante los primeros siete días de vida, cerca del 60 a 70 % de los RN a término y más del 80 % de los pretérminos, presentan cierto grado de esta patología. El objetivo fue identificar los factores maternos y neonatales asociados a la hiperbilirrubinemia en recién nacidos internados del Hospital Regional de Encarnación en el periodo 2022-2023. Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, retrospectivo. El muestreo fue, no probabilístico de casos consecutivos. La población enfocada fueron los RN con ictericia internados en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Encarnación en el periodo de mayo del 2022 a junio del 2023, teniendo como criterio de inclusión la presencia de ictericia comprobada laboratorialmente. Los datos de las variables se obtuvieron de las fichas médicas de los pacientes, asentándose en una planilla Excel 2016, los que fueron procesados en el mismo programa. De un total de 2120 niños nacidos durante el periodo de estudio, 228 (10,2%) fueron internados, y de ellos 79 lo hicieron por ictericia. Por tanto, la prevalencia de ictericia entre todos los RN fue del 3,7% y entre los internados el 35%. Los factores de riesgo neonatales en orden de frecuencia fueron: la prematuridad (67%), sexo masculino (62%), el grupo sanguíneo A (37%), pequeños para la edad gestacional (10%) y el 0.8% presentó síndrome de Down. Los factores de riesgos maternos asociados a la ictericia neonatal encontrados: el grupo sanguíneo O (77%), controles prenatales insuficientes (34%), las infecciones perinatales (18%), RH (-) (11%), hipertensión arterial (14%) y diabetes gestacional (10%). Factores maternos más relevantes asociados a ictericia neonatal son el grupo sanguíneo O y los controles prenatales insuficientes. Dentro de los factores neonatales asociados a ictericia neonatal encontramos la prematuridad, sexo masculino el bajo peso al nacer.

Palabras clave: Ictericia neonatal, hiperbilirrubinemia neonatal, factores neonatales, factores maternos.

Nivel de estrés en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, según Inventario SISCO SV-21 de Barraza Macías en el año 2022

Katerina Lorena Gómez Aquino

Danilda Teresa Llano

Tutora: María Cristina Lezcano de Leguizamón

Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Itapúa

Resumen

El estrés académico es una reacción natural ante diversas demandas y exigencias que se enfrentan en la universidad. Esta respuesta da energía y moviliza para responder con eficacia y lograr metas y objetivos. Si bien el estrés es natural y beneficioso al principio, con el tiempo nuestro cuerpo y mente se vuelven más flexibles, se agotan y su rendimiento comienza a deteriorarse y afectar el rendimiento académico. El objetivo fue establecer el nivel de estrés en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, según Inventario SISCO SV-21 de Barraza Macías en el año 2022. La metodología fue del tipo observacional, descriptiva, de corte transversal. El muestreo de tipo no probabilístico de conveniencia. Del total de 285 estudiantes matriculados en la carrera, se incluyeron en la muestra a 143 que llenaron los criterios de inclusión. Los datos fueron obtenidos utilizando el Inventario SISCO SV-21 de Barraza Masías, modificado y enviado a través de una encuesta elaborada en Google Forms a todos los estudiantes. En el presente estudio, del total de 285 estudiantes matriculados en la carrera, se incluyeron a 143 que llenaron los criterios de inclusión, se ha encontrado que: el 87% (124) de los estudiantes presentaron estrés entre moderado a grave. Como factores asociados el 62% (89) refirió no residir en su lugar de origen, 68% (97) no residen con su núcleo familia y 64% (91) residen sin compañía de algún familiar o amigo, solo el 41% (58) refirió haber acudido a consulta en busca de ayuda profesional y el 71% (101) refirió no recibir terapia psicológica actualmente. Se concluye que el nivel de estrés en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Itapúa – Encarnación, en año 2022 según Inventario SISCO SV-21 Barraza Macías es del 87%, se manifiestan por algunas reacciones psicósomáticas y la mayoría de ellos no reciben actualmente terapia psicológica para el manejo del estrés académico y sus síntomas acompañantes.

Palabras claves: estrés, estudiante, medicina, ansiedad

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Evaluación del Sistema de Gestión Universitario SIAWEB en la Universidad Nacional de PILAR

Iván Jorge Luis Acuña Brítez

Nancy Noemí Acuña Torres

Universidad Nacional de Pilar

Resumen

Este trabajo de investigación se enfoca en la evaluación del Sistema de Gestión Universitario SIAWEB, implementado en la Universidad Nacional de Pilar (UNP). El objetivo central de esta investigación es analizar la eficacia y eficiencia de SIAWEB como herramienta de gestión en una institución académica y proponer recomendaciones para mejorar su rendimiento. El estudio comienza con una revisión exhaustiva de la literatura relacionada con sistemas de gestión universitaria y la importancia de la tecnología en la administración educativa. Se destaca la necesidad de sistemas eficientes y efectivos para abordar las crecientes demandas de la comunidad universitaria y garantizar la calidad en la entrega de servicios académicos y administrativos. Mediante encuestas, análisis de datos y entrevistas con diversos actores universitarios, se evalúa la experiencia de usuarios, la confiabilidad del sistema y su contribución a la mejora de los procesos administrativos. Se consideran aspectos clave, como la gestión de estudiantes, el seguimiento académico, la gestión financiera y la comunicación interna. Los resultados de la investigación arrojan luz sobre áreas de SIAWEB que funcionan bien y aquellas que requieren mejoras. Se proponen recomendaciones específicas para optimizar la eficiencia y la calidad de los servicios administrativos, incluyendo la capacitación del personal, la actualización del sistema, y la promoción de mejores prácticas de gestión. Se subraya la importancia de la evaluación continua y la adaptabilidad de los sistemas de gestión universitaria en un entorno en constante cambio. Se destaca la relevancia de la tecnología en la administración académica y la necesidad de que las universidades se mantengan a la vanguardia para cumplir con las expectativas de los estudiantes y el personal. Esta investigación contribuye a la comprensión de la efectividad de SIAWEB en la UNP y ofrece un marco para la mejora de sistemas de gestión universitaria en general. La tesis busca mejorar la calidad de los servicios administrativos en la universidad, fortaleciendo su posición como institución académica líder en la región.

Palabras clave: Sistema de gestión universitario; SIAWEB, Calidad de Gestión, Experiencia de usuarios, Administración universitaria.

**Proceso de movilidad académica de estudiantes en Universidades Públicas
Paraguayas que conforman la Red ZICOSUR Universitario. Experiencia en época
de pandemia.**

Luisa Del Pilar Gamarra Zalazar
Universidad Nacional de Pilar
Fátima Benjamín Morínigo de Bogarín
Universidad Nacional de Canindeyú

Resumen

La movilidad académica se constituye como uno de los ejes fundamentales de la Internacionalización, conforme lo menciona el director de la UNESCO-IESAL Francesc Pedró (2022), es capital para la construcción de un espacio global de Educación Superior y en ese sentido, desde la UNESCO se busca disminuir las trabas para que se produzca la participación de los estudiantes en algún tipo de movilidad. ZICOSUR Universitario, es una Red de Universidades Públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. La Red Zicosur promueve la cooperación y la integración de las Universidades que la conforman, así como la internacionalización de la Educación Superior de la Región, a través de la realización de la movilidad de los estudiantes regulares, para cursar en otra universidad de la Red, reconocimiento de la actividad académica realizada. La movilidad es considerada como un elemento estratégico ya que busca formar en la región un espacio académico e intercultural común para contribuir al intercambio de saberes y experiencias dentro de los países que conforman la Red. La pandemia causada por el COVID-19, ha impactado en todos los procesos académicos de la Educación Superior y entre ellas los procesos de internacionalización, y en particular en las movilizaciones. El presente trabajo tiene como objetivo conocer el proceso de las movilizaciones programadas en el año 2020 de las Universidades Públicas Paraguayas integrantes de la Red Zicosur y de qué manera afectó la pandemia el proceso de intercambio. Responde a un estudio de caso, de corte transversal e implementa el método cualitativo y cuantitativo. Como instrumento de recolección de datos se implementa la encuesta y la entrevista aplicadas a los responsables de Relaciones Internacionales de las Universidades Públicas y al Presidente de la Red Zicosur. Los resultados permiten conocer las limitaciones; como también, los aspectos positivos que

se dieron en el proceso de la movilidad, en época de la pandemia causada por el COVID-19.

Palabras clave: movilidad académica-pandemia-internacionalización-educación superior.

Evaluación del Flujo de Información en el Proceso de Acreditación de Carreras en la UNP: Avances y Perspectivas

Shirley Rossana Carrasco Brítez
Zully Del Pilar Martínez Riveros
Universidad Nacional de Pilar

Resumen

A partir de la evaluación con fines de acreditación de las carreras, la Universidad Nacional de Pilar (UNP), identificó la necesidad de crear un Sistema de Información de Gestión (SIG) que garantice el análisis y la provisión de la información adecuada para la toma de decisiones (Flujo de la Información). El acceso a datos proporciona evidencias que permiten contrastar con los estándares de calidad. El proceso de acreditación de carreras universitarias de la UNP es una práctica fundamental para garantizar la calidad en base al modelo nacional de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). El estudio busca analizar cómo se aplica el flujo de información en el proceso y cómo impacta en la gestión institucional, puesto que no se ha realizado una evaluación detallada de la aplicación del Mecanismo del flujo de información en la UNP y su influencia en la gestión durante el proceso de acreditación ante la ANEAES. El trabajo adopta un carácter descriptivo, en el cual, se aplicó estrategias metodológicas como el análisis documental del sistema de información de gestión utilizado en la institución. Asimismo, se diseñó y aplicó un instrumento de indagación de la percepción de involucrados con relación al flujo de información en el proceso de evaluación y trámites para la acreditación de la calidad. El instrumento fue aplicado a informantes clave, así como a gestores con experiencia en la dirección de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad de las unidades académicas de la UNP. Esta investigación se encuentra en curso, y este resumen presenta algunas aproximaciones preliminares sobre el avance de la misma. Los resultados finales proporcionarán una comprensión más completa de la dinámica del flujo de información en el proceso de acreditación de carreras en la UNP.

Palabras Claves: Acreditación de Carreras, Flujo de Información, Gestión Institucional, Calidad Educativa.

Cuidados es no veneno: Salud mental comunitaria desde una organización campesina agroecológica

Agustín Barúa Caffarena

Julio Espínola

Jazmin Vera

Alejandra Moya

Marcelo Valdez

Facultad de Ciencias Tecnologías y Artes. Universidad Nacional de Pilar

Resumen

El tema "salud mental" ha tomado relevancia en la opinión pública durante la pandemia por COVID y particularmente este año con las denuncias contra el Hospital Psiquiátrico de Asunción. Buscamos ampliar nuestra capacidad de comprensión y de intervención en el tema explorando, en general, en la salud mental comunitaria, y en particular en esta investigación, en la Asociación de Agricultura Agroecológica Oñoiru (Edelira, Itapúa). Se toman referencias de "clinitaria" (Barúa, 2011), de la antropología simbólica (Turner, 1969) y de los estudios de subjetividad (Espínola, 2014). Es una investigación cualitativa, antropológica en desarrollo. Usamos técnicas antropológicas, de la Investigación Acción Participativa y artísticas. Actualmente estamos en la etapa final del trabajo de campo.

Palabras claves: Salud mental comunitaria. Agroecología. Oñoiru.

Lengua de Señas Paraguay: Su Implementación en la enseñanza por docentes de Pilar

Juan Carlos Talavera

Lourdes Mabel Candia de Mellone

Perla Mileva Gutiérrez López

Liliana Fabiola Sanabria Gómez

Nidia Liliana Ortíz Espinola

Facultad de Ciencias Tecnologías y Artes. Universidad Nacional de Pilar

Resumen

En el ámbito educativo se desarrollan diversos procesos que buscan el pleno desarrollo de las potencialidades y capacidades de las personas, es también un espacio con dinámicas sociales complejas, en las que la educación inclusiva juega un rol fundamental en el logro de las metas educativas, lo que precisa de una comunicación efectiva entre los miembros de la comunidad educativa. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el 2,4% de la población del país, aproximadamente 181.000 personas, no pueden expresarse de manera oral. El estudio pretende indagar acerca de la formación de los docentes en Lengua de Señas de Paraguay (LSPY), conocer las estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en diversos niveles educativos, así como identificar los desafíos educativos y sociales para su implementación. El trabajo tiene un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio y de corte transversal. La población de estudio está conformada por un intérprete independiente no vinculados a instituciones educativas, así como siete docentes vinculados a cuatro instituciones educativas de Pilar, Ñeembucú, las cuales reciben o han recibido a alumnos con discapacidad auditiva, los cuales fueron seleccionados a través de un sistema no probabilístico por conveniencia y abarcan desde el nivel inicial hasta el nivel medio de la educación paraguaya. Como método de recolección de datos se utilizaron entrevistas abiertas. El análisis evidencia la necesidad de una mayor formación de docentes en LSPY, y materiales de apoyo adaptados a la condición de los alumnos. Como estrategias utilizan la lectura de labios, lengua de señas básicas, herramientas digitales. Si bien, perciben su labor como satisfactoria, los principales desafíos educativos son la falta de alfabetización de algunos alumnos; a nivel social aún se percibe desconocimiento sobre las LSPY y la discriminación social.

Palabras clave: lengua de señas, Paraguay, enseñanza, educación inclusiva.

Percepción docente de tercer ciclo y nivel medio del CREP acerca los conceptos de sexo, sexualidad y género

Alba María Ozuna Torres

Resumen

El presente artículo pretende dar a conocer la percepción de docentes del tercer ciclo del nivel básico y del nivel medio del Centro Regional de Educación de Pilar (CREP) sobre los conceptos de sexo, género y sexualidad, el enfoque de la enseñanza de la educación su aplicación en las instituciones educativas. La investigación se enfoca dentro del paradigma socio crítico, es de carácter descriptivo, con enfoque cuantitativo y cualitativo. El tipo de muestra es intencional y está conformada por 57 docentes de la mencionada institución, a quienes se les aplicó entrevistas semi estructuradas y un cuestionario de dimensión temporal y diseño transversal o transeccional. Brown (2021), en su artículo introducción a la sexualidad, explica los conceptos de sexo y género, así como los diferentes modos de expresión e identificar la sexualidad. En el mismo también aborda el aspecto de la diversidad sexual como así también el respeto a las personas con orientaciones e identidades sexuales diversas. Los resultados mostraron que algunos docentes tienen un concepto erróneo de sexo, género y sexualidad lo cual provoca una desinformación en la educación sexual en el colegio, también están excluyendo que las relaciones interpersonales, la socialización y el entorno son parte de una óptima educación sexual. Además, las creencias con respecto a roles o características del ideal de ser mujer o el ser hombre, dificulta la implementación de una educación sexual integral y más aún con perspectiva de género. Los docentes, no están capacitados para hablar el tema de sexualidad, el cual no es abarcado como temática clave en los proyectos educativos.

Palabras clave: Percepción, Sexo, Género, Sexualidad, Docente

Competencia Comunicativa desde la perspectiva de las neurociencias en instituciones de Capital y Central, tercer ciclo de la EEB, 2022

Liz Nazaria Vázquez Gill

Flora Patricia Aquino Pérez

Tutor/Orientador: María de las Nieves Montiel

INAES

Resumen

La presente investigación consistió en caracterizar las estrategias de enseñanza utilizadas por docentes del área de Lengua y Literatura Castellana en el tercer ciclo de la EEB para el desarrollo de la Competencia Comunicativa desde la perspectiva de las neurociencias durante el período 2022 en dos instituciones de Capital y Central, de gestión oficial y privada, teniendo en cuenta que en el Paraguay se evidencian bajos niveles de lectura demostrado a través de los informes del MEC referidos a PISA y SNEPE, y esto se constituye en una problemática actual, entre otras. Es un estudio cualitativo de diseño fenomenológico empírico y descriptivo; la unidad de análisis se constituyó en 4 docentes, 2 evaluadores y los planes anuales de clase. La técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada y el análisis documental de los planes anuales. Los hallazgos demostraron que los docentes aplican diferentes tipos de Metodologías Activas tales como el «Aprendizaje basado en proyectos», el «Aprendizaje basado en problemas» y el «Aprendizaje colaborativo». Asimismo, los principales recursos didácticos utilizados por ellos corresponden a los tradicionales, tales como materiales de texto, libros, pizarra, entre otros; y a los digitales tales como el diccionario en línea de la RAE, audiolibros, proyector, YouTube, Spotify y otros. Además, las actividades que realizan corresponden a las sugeridas por los expertos como aquellas que estimulan el cerebro de los estudiantes según lo propuesto por las neurociencias, ya que realizan dinámicas reflexivas y favorecen el pensamiento crítico-reflexivo y conectan el arte con actividades multisensoriales para el aprendizaje.

Palabras clave: neurociencias, competencia comunicativa, metodologías activas, estrategias educativas.

Análisis de la merma de la autonomía de las Universidades Públicas en Paraguay a través de las Normativas de CONES y ANEAES.

Adilio Gabriel Lezcano Caballero
Wilfrido Gustavo Benítez Medina
Universidad Nacional de Pilar

Resumen

Este trabajo presenta un análisis exhaustivo de la merma de la autonomía de las universidades públicas en Paraguay, particularmente enfocándose en las normativas emanadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). El estudio se basa en una investigación de carácter descriptivo e interpretativo que describe cómo estas normativas, bajo la justificación de garantizar la calidad educativa, han limitado la autonomía institucional consagrada en la Constitución. La metodología empleada en esta investigación se centra en el análisis de las normativas generadas por el CONES y la ANEAES, contrastándolas con la realidad y funcionamiento de las universidades públicas en Paraguay. Además, se realizó un minucioso control de constitucionalidad para evaluar la coherencia de estas normativas con el marco legal establecido en la Constitución. Los resultados del estudio revelan que las universidades públicas en Paraguay se ven fuertemente influenciadas para ajustarse a un modelo de gestión que sigue el enfoque del Contexto, Ingreso, Proceso, Producto (CIPP) propuestos en los criterios de calidad establecidos por ANEAES. Por otro lado, el CONES ejerce una presión significativa sobre las universidades para que se sometan a estos criterios de calidad y se ajusten a las regulaciones impuestas. La autonomía universitaria tiene un rango constitucional en Paraguay, las regulaciones emanadas de los entes rectores como el CONES y ANEAES han generado una merma en la autonomía jurídica de las instituciones educativas. Esta limitación en la autonomía jurídica, a su vez, condiciona la autonomía filosófica y política de las universidades públicas en el país.

Palabras Claves: Autonomía Universitaria en Paraguay, CONES, ANEAES, Calidad Educativa.

**Recursos Tecnológicos como factor de calidad en la Carrera de Comunicación
para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la
Universidad de Pilar, 2023**

Marlene Freitas Haitter

Carolina Cáceres

Evelyn Mereles

Universidad Nacional de Pilar

Resumen

La investigación en curso, titulada "Recursos Tecnológicos como factor de calidad en la carrera de Comunicación para el Desarrollo de la Facultad de Ciencia, Tecnología y Arte de la Universidad de Pilar, 2023," se sitúa en el contexto de la transformación digital en la educación superior. Su objetivo central es evaluar la relación entre la calidad de la oferta educativa de la carrera de Comunicación para el Desarrollo y los recursos tecnológicos disponibles. Realizada de febrero a junio de 2023, se enfoca en los programas de grado, tanto presenciales como híbridos. Emplea un enfoque metodológico mixto, combinando elementos cualitativos y cuantitativos en un nivel explicativo. La observación se centró en los cambios a lo largo del tiempo en la planificación pedagógica y los avances tecnológicos, especialmente en los años lectivos 2018 y 2022. Los resultados preliminares indican que las plataformas de educación a distancia pueden mejorar el acceso y la calidad educativa, beneficiando a estudiantes en áreas remotas o con dificultades para asistir a clases presenciales. Sin embargo, se destaca que la dependencia tecnológica puede limitar la reflexión en su uso como apoyo académico, con un 50% de estudiantes dependientes y otro 50% no. La población investigada abarca la estructura administrativa y académica de la carrera de Comunicación para el Desarrollo, así como sus estudiantes. Los instrumentos de recolección de datos incluyen entrevistas en profundidad, observación documental, encuestas semiestructuradas y encuestas de satisfacción. Estos métodos cuantitativos y cualitativos evaluaron diversas dimensiones de la calidad educativa y su relación con los recursos tecnológicos. En conclusión, esta investigación resalta la importancia y desafíos de la educación virtual, considerando múltiples variables. Los resultados finales podrán aclarar cómo los recursos tecnológicos influyen en la calidad educativa de la Facultad de Ciencia, Tecnología y Arte de la Universidad de Pilar.

Palabras clave: calidad educativa, comunicación para el desarrollo, educación superior, recursos tecnológicos, transformación digital.

Proyecto pedagógico colaborativo en redes en la enseñanza de matemática

Adilio Gabriel Lezcano Caballero

Vilma Elizabeth Enciso Gavilán

Universidad Nacional de Pilar

Resumen

El Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay (MEC), con el respaldo de la Unión Europea, ha puesto en marcha un proyecto pedagógico para el primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica, utilizando redes colaborativas como plataforma de implementación. Este estudio se centra en la enseñanza de las matemáticas en el Primer Ciclo y se llevó a cabo en la Escuela Narciso González Romero en la ciudad de Pilar. El objetivo principal fue analizar la implementación del proyecto y su contribución a la enseñanza de las matemáticas de acuerdo con las perspectivas ministeriales. La investigación adoptó un enfoque descriptivo e interpretativo, que consistió en analizar los objetivos establecidos por el MEC y contrastarlos con la planificación y ejecución de las clases por parte de los docentes. Además, se realizaron entrevistas a los docentes del Primer Ciclo para obtener una visión más completa de la enseñanza de las matemáticas en este contexto. Se encontró que los docentes han planificado sus clases, siguiendo los lineamientos proporcionados por el MEC. Sin embargo, a pesar de la planificación detallada, las prácticas en las aulas no siempre reflejaron el modelo propuesto en las perspectivas del MEC. Esto puede deberse a diversos factores, como la adaptación de los docentes a las necesidades y habilidades de los estudiantes o a la falta de recursos adecuados. El proyecto pedagógico del MEC en Paraguay representa un avance significativo en la mejora de la calidad de la educación, especialmente en la enseñanza de matemáticas en el Primer Ciclo. Sin embargo, se requiere una mayor atención a la implementación efectiva en el aula y a la adaptación a las necesidades cambiantes de los estudiantes para garantizar el éxito continuo del proyecto.

Palabras Claves: Educación Escolar Básica, Matemáticas, proyecto pedagógico, práctica docente, colaboración, participación.

Determinantes de la implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de enseñanza de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Caaguazú, periodo 2022-2023.

Lilian Amalia Giménez Villaverde

Arnaldo Antonio Rojas Aquino

Roberto Cáceres Florentín

Elizabeth Concepción Sánchez Sánchez

Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Caaguazú

Resumen

La Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en el proceso de formación educativa reabre un abanico de posibilidades que facilitan el proceso de enseñanza, como una estrategia válida que permite que los factores de espacio y tiempo, ocupación o nivel de los participantes no condicionen el proceso de enseñanza. En esta línea, se buscó analizar los determinantes de la implementación de las tecnologías de información y la comunicación (TIC), en el proceso de enseñanza de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Caaguazú, periodo 2022 – 2023. Para tal efecto, se optó por una metodología mixta, explicativa, retrospectiva, no experimental y transversal. La población estuvo compuesta por docentes y funcionarios académicos, tomando como muestra a 109 docentes (muestreo probabilístico) y 5 funcionarios académicos. Tras el análisis de todos los hallazgos, se concluyó que el nivel de conocimiento de los docentes, los insumos tecnológicos, las capacitaciones y las políticas institucionales sobre las tecnologías de la información en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Caaguazú es adecuada, y propician un nivel de aplicación significativa de la TIC en el proceso de enseñanza. Por ello se deduce que estos determinantes influyen de manera positiva en la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza dentro de la institución de estudio. Mediante el cálculo del Chi-cuadrado de Pearson, se aceptó la hipótesis de investigación.

Palabras clave: Tecnología de la Información y Comunicación, factores tecnológicos, competencia digital, educación superior.

Habilidades del pensamiento crítico de estudiantes universitarios

Lida Valenzuela

Dominga Elsa Velázquez

Universidad Nacional de Pilar

Resumen

Las habilidades del Pensamiento crítico implican la implementación de procesos cognitivos básicos y complejos, que conllevan a la construcción significativa de conceptos y reflexiones sobre los niveles de comprensión lectora y el aprendizaje, relacionados con el conocimiento, la comprensión, el análisis, la síntesis y la evaluación, basados en la introspección hasta concretar el nivel apreciativo y crítico de la lectura, que conlleva el empoderamiento reflexivo del conocimiento (Velázquez, 2019, Cangalaya, 2020). Canesse (2020), realizó una investigación con estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción acerca de los indicadores del pensamiento crítico y encontró que los estudiantes perciben un nivel intermedio de los mismos, con un promedio general porcentual de 68.85. Los niveles varían entre 60 y 78 por ciento, y son inferiores para las habilidades más complejas. Desde esa perspectiva, este trabajo tiene como objetivo analizar el nivel de desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico percibido por estudiantes de la Universidad Nacional de Pilar, año 2023. Se utilizó el enfoque cuantitativo, de diseño observacional, de corte transversal. La población comprendió 353 estudiantes, de siete unidades académicas. La muestra se determinó mediante el calculador automático “QuestionPro”, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, quedando definido 185 unidades muestrales. Se aplicó un muestreo probabilístico estratificado al azar por marcado telefónico; con el cuestionario de Google, que se remitió a cada estudiante, hasta completar la cantidad requerida de cada estrato. Se utilizó el instrumento validado por Canesse, considerando que las características de la población de estudio, son similares. Los hallazgos fueron: Interpretación: 38%; Clarificación 34%, Análisis 27%, Evaluación 37%, Empatía intelectual 31%, y Visión transformadora 27%, se detectó un bajo nivel de logros de indicadores del pensamiento crítico, con relación a otros estudios realizados en el mismo nivel de educación.

Palabras clave: pensamiento crítico, comprensión lectora, análisis, empatía intelectual, evaluación

Herramientas laborales que propicien habilidades profesionales para comunicarse, liderar y formar parte de equipos de trabajo.

Iván Jorge Luis Acuña Brítez
Universidad Nacional de Pilar

Resumen

El estudio comienza con una revisión exhaustiva de la literatura relacionada con las habilidades laborales requeridas en los campos de contabilidad, administración y economía. Se destaca la evolución de las demandas laborales en un entorno empresarial en constante cambio, lo que enfatiza la necesidad de una educación que vaya más allá de la teoría y se enfoque en la adquisición de habilidades prácticas. El objetivo de esta investigación es analizar y promover un enfoque multidisciplinario que permita a los estudiantes adquirir las habilidades necesarias para tener éxito en el mundo laboral en sus respectivas disciplinas. A través de encuestas, entrevistas y análisis de programas académicos, se evalúa la efectividad de la formación actual en la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Nacional de Pilar; en la preparación de los estudiantes en habilidades clave, como el conocimiento técnico especializado, habilidades de comunicación, resolución de problemas, toma de decisiones, gestión del tiempo, trabajo en equipo, competencias digitales y ética profesional. En última instancia, esta investigación aboga por una revisión y mejora continua de los programas de educación en la UNP para garantizar que los estudiantes estén bien preparados para enfrentar los desafíos laborales en las disciplinas de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas. Además, se destaca la importancia de colaborar con la industria y los empleadores para garantizar la relevancia y la aplicabilidad de la formación académica. Este estudio ofrece una visión holística de la formación de los estudiantes en la UNP y destaca la necesidad de una educación que empodere a los futuros profesionales con las habilidades laborales requeridas para el éxito en el mundo real.

Palabras clave: habilidades laborales; estudiantes universitarios, desarrollo de habilidades, competencias laborales, experiencia laboral.

La innovación evaluativa en el uso de la plataforma virtual desde la perspectiva de los estudiantes de la Especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de Pilar

Carmen Rebeca Jara de Arévalos

Olga Noemí Acosta Miranda

Gilda Sánchez Negrette

Marlene Pineda de Villasboa

Porfirio Domingo Arévalos Vera

Universidad Nacional de Pilar

Resumen

En la ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú, se realiza el presente trabajo de investigación, cuyo objetivo se centra en indagar sobre la innovación evaluativa en el uso de la plataforma virtual desde la perspectiva de los estudiantes de la Especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de Pilar. Para el efecto son considerados los cursantes de las secciones A, B, C, D y E de la mencionada especialización; para la determinación de la muestra se procedió al modelo propuesto por Bernal (2010) por lo que, de un total de 203 cursantes de las cohortes 2021, 2022 y 2023, se toma como referencia a 170 estudiantes. Desde el punto de vista metodológico, el trabajo se encuadra en el contexto de un diseño no experimental, un estudio descriptivo y de corte transversal; en tanto el instrumento de recolección de datos fue aplicado en un periodo específico de tiempo y en una sola ocasión, durante el mes septiembre del año 2023. Para el efecto, se procedió a la utilización del cuestionario denominado Encuesta de Satisfacción validada por Fraser et al. (1995), utilizado por Godoy Guzmán et al. (2019), modificado por Pomares Bory et al. (2020). Este cuestionario, adaptado a nuestra realidad, considera como variables la estructura y el aporte en la forma en que la innovación evaluativa virtual contribuye al proceso de aprendizaje; la validación de esta técnica de recolección de datos se efectuó a través de una consulta realizada a expertos en el tema objeto de estudio. Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos, y realizado el análisis y discusión pertinente, se concluye que desde la perspectiva de los estudiantes de la Especialización en Docencia Universitaria, la innovación evaluativa en el uso del aula virtual fue satisfactoria y bastante positiva, al dar respuesta a algunas de sus expectativas como participantes

centrales del proceso enseñanza aprendizaje, que demandan nuevas formas de enseñanza, aprendizajes significativos e innovación en los procesos de las evaluaciones.

Palabras claves: Innovación evaluativa – Plataforma virtual – Estructura – Aporte

Evolución de estrategias heurísticas de alumnos del profesorado mediante la aplicación del método de Polya

Vilma Elizabeth Enciso Gavilán
Francisco Ariel González Coronel
Universidad Nacional de Pilar

Resumen

La resolución de problemas es uno de los temas centrales de la investigación educativa actualmente en el país. En este trabajo se presentan los avances de la investigación llevada a cabo con alumnos del profesorado en Educación Escolar Básica. El propósito del trabajo es el de describir la adquisición y evolución de las estrategias de resolución de problemas o estrategias heurísticas. El estudio es de tipo descriptivo, emplea métodos cuantitativos para aproximarse a la realidad y se complementa con otros de tipo cualitativo. La recolección de datos se realiza en varios momentos a fin de reconocer si existen cambios luego del desarrollo de talleres de inmersión a la metodología de Polya. Se emplea un cuestionario inicial para reconocer la autopercepción de los participantes como resolutores de problemas. Una batería de planteamientos matemáticos, previos a los talleres, sirve como primer reconocimiento a la identificación de estrategias empleadas y la confección del mapa de humor de los problemas. En un segundo momento, se desarrollan talleres explícitos, prácticos sobre las heurísticas y pasos del método de Polya. Posteriormente otros instrumentos revelarían si existió una modificación en el abordaje de problemas por parte de los participantes. Es imprescindible en la formación del docente, que el mismo genere habilidades resolutivas para en el futuro planificar y ejecutar clases significativas, motivadoras y que permitan a los niños ser expuestos a problemas matemáticos y al desarrollo de competencias y habilidades cognitivas.

Palabras clave: formación de docentes, método de resolución de problemas, enseñanza de la matemática

Conocimientos, Actitudes y Prácticas de docentes de nivel medio sobre las competencias en TIC definidas por la UNESCO, 2023

Dominga Elsa Velázquez

Lourdez Sánchez

Facultad de Ciencias Tecnologías y Artes. Universidad Nacional de Pilar

Resumen

El enfoque por competencias facilita la adquisición, transformación y aplicación de conocimientos útiles en el desarrollo de programas de formación para adaptarse a la incorporación y apropiación de las TIC. Desde esta perspectiva, se requiere del dominio de las competencias TIC, por parte de los docentes para participar en espacios de aprendizaje colaborativos optimizando recursos y actividades académicas. El objetivo de este trabajo es describir los conocimientos, actitudes y prácticas de los docentes del nivel medio, conforme a los estándares definidos. Se realizó una revisión bibliográfica para delimitar los indicadores de los conocimientos y prácticas, elaborándose un cuestionario con validación de contenido mediante tres expertos, y luego sometido a prueba piloto por 30 docentes; acompaña otro instrumento validado que mide la escala de actitudes hacia el uso de las TIC, de González, Polanco, y Peñalosa (2021). Este instrumento se aplicó a 381 docentes de 17 departamentos del país, que se definió con un margen de error del 5% un nivel de confianza del 95%, mediante la técnica bola de nieve hasta completar la unidad muestral, estratificada por cada departamento. Con relación a las actitudes; valoraron positivamente el impacto que tienen las TIC sobre el aprendizaje, la motivación, el acceso a los materiales, y como medio de evaluación y seguimiento obteniéndose una media general de 4,18; asimismo, valoraron negativamente, los obstáculos con una media de 2,04. Respeto al conocimiento de paquetes de software, se encontró que 94% los conoce; sin embargo, tan solo el 85 % utilizan. Los recursos educativos abiertos (REA) conocen un 87% de los encuestados, y 68% los usan; para su propio perfeccionamiento profesional lo conocen 87% y lo utilizan tan solo en un 66%. Se concluye que presentan una actitud y conocimiento favorables, pero una apropiación menor para el logro de las competencias establecidas por la UNESCO.

Palabras clave: Conocimientos, actitudes, prácticas, tecnologías de la información y comunicación.

Experiencia en investigación y hábitos de lectura en docentes, funcionarios y estudiantes de una carrera de medicina en el periodo 2022.

Andrea Susana Núñez Benítez

Lluery José Ugalde Núñez

Universidad Nacional de Concepción

Resumen

Este estudio busca describir las experiencias en investigación y hábitos de lectura en docentes, funcionarios y estudiantes de una carrera de medicina de una universidad privada en Pedro Juan Caballero en el periodo 2022. Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, la muestra estuvo compuesta de 210 participantes de los estamentos docentes, estudiantes y funcionarios donde se consideraron las siguientes variables de estudio, necesidad de materiales de estudio para la Biblioteca, gusto por la lectura, frecuencia de lectura. Y experiencias en investigación, interés en la investigación, dificultades en el desarrollo de la investigación, interés en capacitaciones relacionadas a la investigación y autopercepción sobre sus habilidades en investigación. Se concluyó que las preferencias de la lectura en todos los estamentos manifestaron su gusto por la lectura mientras que la frecuencia de la lectura varía, siendo mayor en estudiantes. Los estudiantes prefieren libros digitales y los funcionarios y docentes en formato impreso. Los intereses por la investigación los estudiantes han manifestado que les gusta la investigación biomédica, han tenido buena experiencia en investigación, quieren formar parte de una investigación. En cuanto a las dificultades se manifestó contar con superposición de actividades seguido por la falta de tiempo, de conocimiento y las dificultades para interpretar textos. En cuanto a los docentes la han presentado un póster científico, han realizado capacitaciones en investigación. Las dificultades se ha manifestado que es la falta de conocimiento, seguido de superposición de actividades, falta de incentivos económicos, limitado dominio tecnológico y falta de interés personal. Para los funcionarios, en su mayoría han contado con buenas experiencias en actividades de investigación, han manifestado tener intención de formar parte de un estudio de investigación. Las dificultades por falta de conocimiento, seguido de falta de incentivo económico, dificultad para interpretar textos, faltas de interés personal y superposición de actividades. En cuanto a la

autopercepción sobre investigación tanto docentes, funcionarios y estudiantes se han calificado en su mayoría con calificación bueno seguido de insuficiente y muy bueno. Es necesario adquirir libros digitales e impresos, así como aumentar las capacitaciones relacionadas a la investigación e incluir a los funcionarios en todas las capacitaciones.

Palabras clave: hábitos de lectura, habilidad en investigación, alfabetización académica.

FACULTAD DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y ARTES

FCTA
FACULTAD DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y ARTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Actitudes hacia la investigación científica en estudiantes universitarios

Eliseo Romero

Víctor Ramírez

Derlis Daniel Duarte Sánchez

Universidad Nacional de Canindeyú

Resumen

La investigación científica es una de las funciones principales de la universidad y la producción científica de la misma, depende de profesores, estudiantes. Por tanto, la investigación científica desempeña un papel esencial en la formación de estudiantes. En primer lugar, fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas al enfrentar cuestiones reales en el campo. En segundo lugar, contribuye al desarrollo de habilidades de recopilación, análisis y presentación de datos, habilidades cruciales en estas disciplinas. En tercer lugar, promueve la creatividad y la innovación al animar a los estudiantes a proponer soluciones novedosas a desafíos empresariales. Por tanto, se tuvo como objetivo identificar las actitudes hacia la investigación científica de los estudiantes. Para lo cual, se utilizó una metodología de enfoque cuantitativo, descriptivo, de diseño no experimental, de corte transversal. La población de la investigación fueron 338 estudiantes universitarios de la carrera Contaduría Pública y Administración, de los cuales para la muestra se aplicó cuestionario de encuesta a 94 estudiantes que accedieron de forma voluntaria en la investigación. Se realizaron distintas operaciones donde fueron sometidos los datos (clasificación, tabulación y análisis) para descifrar lo que revelan los datos recogidos. Los principales resultados demuestran que, existen actitudes positivas por parte de los estudiantes con relación a las actitudes científicas que se ha medido en tres dimensiones que son; actitud hacia la formación científica, afirman que les interesa bastante en formar parte de equipos de investigación, por otra parte, las actitudes hacia el interés científico, los alumnos demuestran interés por descubrir y elaborar temas nuevos sobre diferentes problemas nacionales que tengan relación con el área de estudios, además, las actitudes hacia los docentes y su rol en la formación científica, los estudiantes afirman que, los profesores les fomenta sobre la importancia de la investigación científica en la formación de los mismos.

Palabras clave: Investigación, estudiantes universitarios, actitud científica.

Relato de experiencia en el paso de prácticas de enseñanza en escenarios híbridos tendientes a combinados, en la Facultad de Medicina UNNE. Período 2021-2023.

María Laura Alarcón

María Silvina Bechara Garralla

Rossana Gerometta

María Graciela Fernández

María Raisa Abraham Zaimakis

Universidad Nacional del Nordeste

Resumen

Este relato de experiencia se enfoca en los cambios que atraviesan las prácticas de enseñanza de docentes universitarios, en la transición de una propuesta de clase híbrida tendientes a escenarios multi-contextuales combinados en la Facultad de Medicina (UNNE). Los mismos incluyen modelos de alternancia, híbridos y mixtos, de manera simultánea o alternada, haciendo uso de una variedad de recursos tecnológicos, con el objetivo de crear un entorno de aprendizaje unificado, inclusivo, accesible y centrado en el aprendizaje. Tales transformaciones, se desarrollan y consolidan mediante cursos de formación que se llevaron a cabo en la Unidad Académica, desde el área de Asesoría Académica y Tecnología Educativa en Ciencias de la Salud, durante el período 2021-2023. En este marco, la inclusión de las tecnologías, la exploración de prácticas y formatos no tradicionales de enseñanza en las aulas universitarias, ocuparon un lugar central. Es así que, durante el 2021, se realizaron las primeras pruebas piloto de clases híbridas, con docentes que aceptaron el desafío de “experimentar” nuevos entornos de aprendizajes. Para ello se llevó adelante el curso "Claves para planificar espacios de aprendizaje híbridos" (Res. N° 2002/21 C.D), con una segunda cohorte en el 2022. Consecuentemente, en el año 2023, la propuesta se expande a un nuevo curso denominado "Claves para planificar escenarios de aprendizaje con aulas combinadas" según la resolución 114-2023 del CS "Escenarios combinados para el aprendizaje en la UNNE". Por último, se identifican los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la reconfiguración de las prácticas en esta facultad, como también la (re) significación del rol docente y las diferentes estrategias metodológicas que se combinan en estos escenarios. Conocer las implicancias de la modalidad híbrida, tendiente hacia aulas combinadas en la enseñanza, constituye una oportunidad para analizar la transformación

del tiempo presencial y el tiempo remoto, y superar de este modo la dicotomía educación presencial/educación a distancia, como complementos separados (Tarasow, 2022).

Palabras clave: educación a distancia, aprendizaje, escenarios combinados, híbrido, enseñanza.

Función social de la investigación sobre las propias prácticas: Análisis de escenarios combinados para el aprendizaje en la UNNE

Rosana Gerometta

Gerardo Larroza

Patricia Demuth

Ma Graciela Fernández

Ma Fernanda Gutiérrez

Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste

Resumen

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), comprenden un conjunto de recursos tecnológicos diseñados para la adquisición, procesamiento y gestión de datos e información. En la actualidad, las TIC, han alcanzado una integración cabal en nuestra vida diaria ejerciendo una transformación sustancial favoreciendo así, la creación de nuevas vías de acceso al conocimiento, a la información y al proceso de aprendizaje. En este contexto, la UNESCO enfatiza que la aplicación de las TIC en el ámbito educativo, despliega un impacto multiplicador a lo largo de todo el ciclo de enseñanza-aprendizaje, priorizando el acto de aprender y dotando a los estudiantes de nuevas competencias. Asimismo, contribuye significativamente a la capacitación docente, mejorando la preparación de los educadores y ampliando sus oportunidades de competencia efectiva en la economía global. La influencia de las TIC, en el ámbito educativo y su apoyo a la investigación médica han sido ampliamente respaldados por organismos internacionales de renombre. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, han reconocido el respaldo brindado por las TIC en el ámbito de la educación, la adquisición de conocimientos y la investigación relacionada con la salud. Estas tecnologías posibilitan una difusión más eficiente de información médica y fomentan la investigación al facilitar la recopilación, el análisis y la divulgación de datos científicos, impulsando avances importantes en la comprensión y el tratamiento de las enfermedades. Por ello, estamos en condiciones de afirmar que las TIC se han convertido en una parte intrínseca de nuestra vida cotidiana, transformando la forma en que accedemos al conocimiento, gestionamos la información y emprendemos procesos de aprendizaje. Se propone entonces, un programa de investigación que surge a partir de la necesidad de definir políticas de investigación en

un área novedosa y aún no implementada en todos los ámbitos universitarios, como son los Escenarios de Aprendizaje Híbridos (EAH). Se pretende realizar durante el período 2024-2026, investigaciones en distintos niveles macro, meso y micro, para obtener una visión global de la realidad que pretendemos estudiar, manteniendo como hilo conductor, las dimensiones pedagógicas y de requerimientos tecnológicos ligados a los EAH. Así, se incluye un proyecto sobre el estudio de los materiales y requerimientos tecnológicos para el aprendizaje en todo el ámbito universitario, ajustándose a un nivel macro de la cuestión. Se suma un proyecto de Diseño e implementación de Estrategias de hibridación en la Facultad de Medicina como un estudio a nivel meso, contando con tres carreras universitarias que serán observadas. A todo esto, se agregan dos proyectos a nivel micro con foco ya en la asignatura y en el programa analítico de la misma, mediante “Rutinas del pensamiento para el aprendizaje en ingresantes a Medicina” y “Modelos de alternancia para el aprendizaje en estudiantes avanzados de Medicina: el caso de Pediatría”. Por lo tanto, esta visión desde cuatro ángulos diferentes de una misma realidad como el aprendizaje en entornos híbridos, permitirá obtener datos sobre investigación educativa tanto en desarrollo presencial como virtual en el campo de las Ciencias de la Salud y propone contribuir a determinar lo que sucede en nuestros diversos espacios de aprendizaje universitario.

Palabras claves: enseñanza, virtual, estudiantes.

Los materiales didácticos digitales: explorando sobre los diseños y sus usos en la UNNE

María Graciela Fernández

Luciana Ramírez Farías

Raquel Bressan

Claudia Beatriz González

Laura Ayala

Universidad Nacional del Nordeste

Resumen

El presente trabajo se realiza en el marco del Proyecto de Investigación Aplicada “Análisis de Materiales didácticos digitales para los escenarios combinados de la Universidad Nacional del Nordeste”, siendo parte del desarrollo de la Fase 1 del mismo. Aborda los primeros pasos en el proceso de descripción del contexto institucional en relación con los escenarios combinados para el aprendizaje en la UNNE. Los escenarios combinados son una excelente opción para ir más allá de la educación tradicional, presencial y expositiva, nos invitan a conocer diferentes estrategias didáctico-pedagógicas que posibilitan el aprendizaje activo de los estudiantes, así como también, su rol comprometido y responsable en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el trabajo se esboza una aproximación de la sistematización de la información disponible, basada en los desarrollos de la Institución desde una perspectiva normativa y legal, en vistas de iniciar un estudio en profundidad, desde la mirada de los profesores de la UNNE sobre el uso y diseño de materiales didácticos, en la modalidad virtual y como apoyo a la prespecialidad. Además, busca sentar las bases para el desarrollo de instrumentos de relevamiento de información, para el Análisis cualitativo de dichos materiales didácticos digitales que se seleccionan, diseñan y desarrollan en la UNNE, considerando fundamentalmente las dimensiones tecnológica y pedagógica. A modo de conclusión, este trabajo visibiliza los procesos de reconfiguración de las opciones pedagógicas: presencial y a distancia que se consolidaron en el recorrido realizado desde los inicios como Programa UNNE virtual hasta el complejo Sistema Institucional de Educación a Distancia.

Palabras clave: escenarios combinados - materiales digitales – modalidad virtual - aprendizaje

Oratorio de San Carlos Borromeo de la Estancia Olivares.

Origen y evolución de una estancia que fue refugio de un presidente.

María Viviana Paglialunga

Universidad Nacional de Pilar

Resumen

La existencia de sitios de interés histórico en propiedades privadas es una de las particularidades del Paraguay. En algunos casos, estos sitios son olvidados y quedan a merced de los estragos del tiempo. Sin embargo, existe en la actualidad una mayor conciencia histórica que impulsa a la recuperación de los bienes históricos por parte de los propietarios. Ese es el caso del Oratorio San Carlos Borromeo de la Estancia Olivares, antigua propiedad de Don Carlos Antonio López. Una parte de esta antigua propiedad pertenece actualmente a la familia Alvarado Guanes. La misma cuenta con una rica historia que, tanto en las fuentes como en la memoria de la familia, parte desde el año 1865 con la tenencia de la Estancia Olivares y otras contiguas en la familia López Carrillo, y fue en varias ocasiones, vivienda particular de la familia, e inclusive sede de gobierno al encontrarse el presidente en ejercicio residiendo en ella y firmando documentos. La evolución de la propiedad hasta la actualidad se encuentra registrada en artículos periodísticos, informe de la familia, documentos de escribanía etc. pero son pocos los datos de la propiedad anterior a la familia López. De aquí surge el problema de investigación que se centra sobre la reconstrucción histórica del origen y la tenencia de las mencionadas propiedades. La reconstrucción de la historia de las comunidades, de sitios históricos de interés y de procesos de restauración es un punto de partida hacia la recuperación de la memoria histórica y comunal. Así como en otras oportunidades, el trabajo sobre Isla Umbú aportó novedosos resultados a la identidad histórica, y su publicación permitió el empoderamiento de los procesos históricos por parte de una comunidad, este tipo de investigaciones se constituye en importantes eslabones entre el pasado y el presente. En este caso en particular, si bien el oratorio se encuentra en una propiedad privada, la iniciativa de sus actuales propietarios que están trabajando a paso seguro en su reconstrucción, y la oportunidad que ofrecen de visitar el mismo, se constituye en un atractivo turístico para la comunidad de Arroyos y Esteros. Al mismo tiempo, la profundización con el análisis de documentos obrantes en el Archivo

Nacional, la nueva lectura a las fuentes bibliográficas y las entrevistas a los propietarios actuales permitirán un acercamiento diferente a la historia local. Por lo expuesto, el Oratorio de San Carlos Borromeo, en la Estancia Olivares se constituye en un mudo testigo de la historia, tanto del pasado que le dio origen, como los diferentes procesos históricos que se desarrollaron en Paraguay, desde la guerra del 70 hasta la actualidad. Reconstruir su origen y evolución es colaborar en la memoria histórica de un espacio que se proyecta como un sitio de interés histórico y turístico para el aprovechamiento de la comunidad.

Palabras clave: Historia, siglo XIX, monumentos históricos, rescate histórico.

Historiografía de la literatura paraguaya. Antecedentes

Sergio Daniel Cáceres Mercado

INAES, ICSO, CIF

Resumen

Sobre la historia de la literatura paraguaya solo un libro se ha escrito hasta hoy: “Historia de la literatura paraguaya”, a estas alturas un clásico de Hugo Rodríguez-Alcalá, publicado en 1971. Las razones que explican el por qué nadie se dedicó a historiar la literatura producida en Paraguay son muchas, sin embargo, es innegable que hay antecedentes a la obra de Rodríguez-Alcalá. Prácticamente la difusión de la literatura paraguaya, vista como un corpus, proviene de esta obra. Pero existen antecedentes. A principios del Siglo XX el paraguayo Manuel Domínguez y el español Viriato Díaz Pérez publican varios artículos enfocados en la literatura de la época. En la generación siguiente, Natalicio González realiza una proeza similar y su contemporáneo, Carlos R. Centurión publica su célebre “Historia de las letras paraguayas”, que en la siguiente edición titulará más acertadamente “Historia de la cultura paraguaya”. Este texto mencionaba de forma articulada eventos y personajes de la literatura, pero gran parte de los tres tomos se ocupaba de las plásticas, la música, el teatro y otros géneros, así como de disciplinas científicas. De ahí que el segundo título fuera más apropiado. Al trabajo de Centurión siguieron en la década de los 60 otros textos de historia de la cultura que dedicarían siempre algunos apartados a la literatura paraguaya. Estos son casi contemporáneos al libro de Hugo Rodríguez-Alcalá y se pueden rastrear influencias mutuas. Con nuestra investigación mostramos los antecedentes a la obra fundamental de Rodríguez-Alcalá y demostrar que ya había un corpus, aunque disperso y asistemático, de obras sobre la literatura paraguaya a lo largo del tiempo. Se revisaron los textos de historiadores de la cultura paraguaya como Efraím Cardozo, Rafael Eladio Velázquez, Víctor Ayala Queirolo, Luis G. Benítez, Alfredo Viola y Josefina Plá, todos ellos autores que estaban al tanto del devenir histórico de la literatura paraguaya como Hugo Rodríguez-Alcalá, quien era docente e investigador en la Universidad de California Riverside (EE.UU.). Se recurrió al análisis documental, así como a un método comparativo donde se pueden ver líneas historiográficas comunes en los autores al momento de organizar y juzgar la literatura paraguaya según la narrativa, la poesía y el teatro.

Palabras clave: historia – literatura paraguaya – historiografía

Rol político y social de las instituciones de la educación superior desde las epistemologías descoloniales

Oscar Rubén Cáceres Jiménez
Universidad Nacional de Pilar

Resumen

La educación superior es una cuestión central en cuanto a preocupación social y política a nivel mundial y su desarrollo es considerado clave para la construcción de un mundo sostenible. Aunque se observan ciertos avances en el acceso a la misma, la desigualdad social es un fenómeno que no retrocede por lo que se pone en discusión el rol de la educación superior, sus instituciones y las epistemologías que sirven de sustento. En este contexto, este trabajo buscó entender los principios y recomendaciones de las conferencias regionales de educación superior impulsadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se analizaron las reflexiones sobre las propuestas epistemológicas decoloniales y las posturas políticas que buscan conducir hacia praxis y conocimientos que fueran expresiones de Latinoamérica y Caribe para romper la hegemonía eurocéntrica y colonial. Los resultados señalaron que la inclusión de las epistemologías decoloniales permitirá repensar la educación superior como estrategias para la transformación social y la consiguiente reafirmación de que la educación superior es un bien público, parte de los derechos humanos y responsabilidad de los estados. Estos cambios vislumbran la profundización y fortalecimiento de una posición política que podrá sustanciarse a través del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior, ENLACES, entidad surgida de las decisiones de las CRES, ya en el 2008, y las redes regionales y nacionales de educación superior. Se realizó una revisión documental de enfoque cualitativo interpretativo a partir de las conclusiones de la conferencia regional, artículos científicos, ponencias, análisis de expertos, antes, durante y posterior a la CRES. Asimismo, participó en seminarios y foros de debates sobre estos temas mediante plataformas virtuales y presenciales señalándose datos elementales de tales espacios mediante instrumentos confeccionados para tales efectos. Y con meridiana claridad se concluyó que la asunción intencionada y estratégica de un rol político de las instituciones de la educación superior, desde las epistemologías otra, decoloniales y emancipadoras se podrán transformar las realidades hacia condiciones de vida más

digna y acorde a las aspiraciones humanas y sociales de vida en igualdad, justicia y equidad.

Palabras clave: epistemologías decoloniales; educación superior; política educativa; descolonización; interculturalidad.

FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS

Monitoreo de la Calidad del Aire con Dispositivo Arduino: Análisis de Datos de PM2.5

Norma Monserrat Ocampo Espinoza

Tutor/Orientador: Víctor Milcíades Portillo Sosa

Facultad de Ciencias Aplicadas. Universidad Nacional de Pilar

Resumen

El presente estudio aborda la problemática de la calidad del aire en la ciudad de Pilar, considerando múltiples factores que influyen en su deterioro, como el crecimiento urbano, la quema y la dinámica poblacional. La contaminación atmosférica es un desafío creciente en las áreas urbanas y, en este contexto, se busca entender cómo las acciones cotidianas afectan directamente la calidad del aire en la ciudad. La premisa fundamental de esta investigación es que la gestión inteligente de los recursos naturales y la implementación de tecnologías son fundamentales para reducir y corregir el impacto ambiental en la calidad del aire. El objetivo del estudio es describir la percepción de la calidad del aire mediante la utilización de tecnología para la detección de material particulado PM2.5. La implementación estratégica de sensores en diferentes puntos de la ciudad permitirá un monitoreo en tiempo real de la concentración de PM2.5 en el aire. Esto, a su vez, facilitará la adopción de medidas preventivas y correctivas con mayor precisión, con el propósito de reducir la exposición de la población a la contaminación del aire. El monitoreo continuo de la calidad del aire proporcionará datos para la toma de decisiones informadas en la gestión ambiental y la formulación de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad del aire en Pilar. Este estudio se enmarca en la búsqueda de soluciones sostenibles para abordar la problemática de la contaminación del aire en una ciudad en crecimiento. La combinación de tecnología, monitoreo en tiempo real y acciones preventivas puede contribuir a la preservación del ambiente y a la protección de la salud de la población.

Palabras claves: Calidad del aire, Contaminación atmosférica, PM2.5, Monitoreo ambiental.

Calidad del Aire y Prevalencia de Contaminantes

Jessica Guirland

Vanessa Benítez

Emili Benítez

Tutor/Orientador: Mirta Niselly Rolón

Tutor/Orientador: Nicanor Antola

Facultad de Ciencias Aplicadas. Universidad Nacional de Pilar

Resumen

La contaminación atmosférica por partículas es altamente contaminante y sigue siendo el mayor riesgo externo para la salud humana, sin embargo, la gestión adecuada puede contribuir a mitigar su incidencia en la población. Es un problema clave para nuestra sociedad, y es aún más sensible actualmente en la ciudad de Pilar, debido al aumento de la población y con ello el número de vehículos en circulación, las condiciones meteorológicas específicas desfavorables a la dispersión de contaminantes, entre otros. Por tanto, este trabajo tiene como objetivo determinar la relación de calidad del aire y la prevalencia de contaminantes según las características geográficas del entorno de emisión. La investigación contempla una metodología con enfoque cuantitativo y cualitativo con un diseño prospectivo, transversal. A partir de datos de monitoreo de calidad del aire Aire Libre, ubicada en el campus de la Universidad Nacional de Pilar, ciudad de Pilar - Ñeembucú y en Áreas de autopista Ñu Guazú, ciudad de Luque – Central, se realiza una comparación entre las dos zonas geográficas en cuanto al comportamiento de los contaminantes, y cómo las diferentes características de ocupación del espacio influyen en sus concentraciones. El análisis de la calidad del aire y la prevalencia de contaminantes fueron recabados mediante las herramientas disponibles en la plataforma web “Aire Libre” y la aplicación “AQI” con la interpolación de las variables: Material Particulado (PM10), Material Particulado (PM2.5), Dióxido de Nitrógeno (NO₂), Monóxido de carbono (CO), azufre (SO₂) y Ozono (O₃). Los datos contribuyen con informaciones actualizadas para la toma de decisiones y abre una ventana para futuras investigaciones que permitan evidenciar la evolución de los niveles de contaminantes.

Palabras clave: contaminación atmosférica; calidad del aire; gestión; tecnologías.

Optimización de la producción mediante dispositivos sensores inalámbricos de bajo costo para horticultura de precisión

Elvio Rolando Gheringhelli Frutos

Antonio Rafael Benítez Pérez

Facultad de Ciencias Aplicadas. Universidad Nacional de Pilar

Resumen

La propuesta tiene como objetivo implementar y adaptar una estación remota de microcontroladores para monitorear automáticamente las variables climáticas agrícolas y predecir las condiciones ambientales en la producción hortícola con enfoque de sustentabilidad en el contexto del cambio climático. Esta propuesta innovadora se basa en la identificación, montaje y automatización de sensores que miden parámetros como la temperatura ambiente, la humedad relativa y la humedad del suelo. Se pretende introducir tecnologías prácticas en la producción hortícola. Se utilizó tecnologías comercialmente disponibles que ofrecen escalabilidad y calibración compatible con los estándares. Los resultados obtenidos subrayan la practicidad y eficiencia de este dispositivo y demostraron la importancia de obtener datos e información precisos sobre parámetros agroambientales para tomar decisiones informadas. Esta herramienta contribuye a aumentar la eficiencia y a optimizar el uso de los recursos en la producción hortícola. La implementación de esta estación remota de microcontroladores proporciona información valiosa relacionada con la agricultura y el cambio climático, para la predicción de las condiciones ambientales, lo cual es importante para planificar y aplicar estrategias adecuadas en la producción. Esta tecnología facilita la adopción de prácticas sostenibles al contribuir con el uso eficiente de los recursos y minimizar los impactos ambientales negativos. Se demostró la viabilidad y relevancia de la estación agroclimática, beneficiando a los productores al proporcionarles datos precisos para la toma de decisiones, como al medio ambiente al fomentar prácticas sostenibles en un escenario de cambio climático.

Palabras clave: producción, horticultura, cambio climático, tecnología

Análisis de conocimientos, actitudes, y comportamientos pro-ambientales hacia la sostenibilidad en estudiantes de Derecho

Edith Jacqueline Velázquez Hauron
Universidad Nacional de Itapúa

Resumen

En el artículo se plantea la importancia de revitalizar una educación ambiental que sea crítica y que tenga la capacidad de generar cambios significativos. Esta educación debe abordar la crisis socioambiental teniendo en cuenta las restricciones ecológicas del planeta y la necesidad de distribuir tanto los recursos que obtenemos de él como las cargas a las que lo sometemos debido a la actividad humana. Esta investigación tiene como objetivo evaluar la educación ambiental en los estudiantes de la carrera de Derecho en tres universidades de la ciudad de Encarnación, centrándose en sus conocimientos, actitudes y comportamientos en relación con la sostenibilidad ambiental y analizar cómo influye en sus perspectivas sobre los problemas ambientales y su capacidad para abordarlos de manera efectiva. El método utilizado fue el descriptivo de enfoque cualitativo con herramientas cuantitativas, para tal fin se ha realizado una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre educación ambiental, sostenibilidad y su relación con el campo del derecho. De igual modo, se ha diseñado un cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes de Derecho sobre temas ambientales, así como sus actitudes y comportamientos hacia la sostenibilidad. Los criterios de inclusión fueron que los participantes estén inscritos como estudiantes activos en la carrera de Derecho en las facultades seleccionadas. La formación jurídico-ambiental de los abogados es esencial para fomentar la sostenibilidad. La inclusión de la sostenibilidad en el currículo académico y la promoción de la conciencia ambiental entre los estudiantes de Derecho son pasos cruciales para preparar a futuras generaciones de abogados hacia el abordaje de los desafíos ambientales desde el ámbito legal.

Palabras clave: educación jurídico-ambiental-abogados-sostenibilidad

Evolución de la cobertura del suelo desde el año 1989 al 2023 en la Región Sur de Pilar, Departamento de Ñeembucú, Paraguay

Porfirio Domingo Arévalos Vera
Universidad Nacional de Pilar, Paraguay
Walter Esfraín Pereira
Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Resumen

En la región sur del Departamento de Ñeembucú, República del Paraguay, se realiza el presente trabajo de investigación que tiene por objetivo conocer la situación de la evolución de la cobertura del suelo, desde el año 1.989 al 2.023. El área de estudio delimitado abarca los distritos de Pilar, Humaitá, Paso de Patria, General Díaz, Mayor Martínez, Isla Umbú y Desmochados. La investigación surge a raíz de la preocupación existente con respecto a la degradación de los humedales, atendiendo que la misma pertenece a una región del país considerada única, cuyas características particulares la hace distintiva. En efecto, la región sur del Departamento de Ñeembucú, en los últimos años, ha sido objeto de numerosas intervenciones humanas con fines productivos principalmente. Para la realización del trabajo, fue delimitada el área, con una superficie total de 6.636.499 km²; posteriormente, las imágenes del satélite LANDSAT 5 fueron bajadas a través del U.S. Geological Survey, captadas con menos del 20% de nubosidad. Seguidamente, se delimitó el área seleccionada, recortando las imágenes a la extensión establecida, con el uso del software QGIS 3.32 y del plugin Semi-Automatic Classification (Congedo, 2021); de esta manera fue realizada la clasificación semiautomática de la cobertura del suelo. Como resultados más importantes, se destacan una importante deforestación, aumento de las áreas de suelos sin cobertura, áreas urbanas y vegetación rasa, así como la disminución en extensión de pantanos, bosques y pastizales y praderas.

Palabras claves: Cobertura del suelo – Ríos – Bosques – Suelos sin cobertura – Pantanos – Pastizales y praderas

Mapa hipsométrico de la ciudad de Pilar, Paraguay: Una herramienta para la planificación urbana y la gestión de riesgos

Miguel Angel Delpino Aguayo

Andrea Celeste Sosa León

Facultad de Ciencias Aplicadas. Universidad Nacional de Pilar

Liliana Isabel Ríos Cazal

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural.

Universidad Nacional de Pilar

Resumen

En el artículo “Mapa hipsométrico de la ciudad de Pilar, Paraguay: Una herramienta para la planificación urbana y la gestión de riesgos”, se presenta un estudio sobre el uso de dicho mapa para la planificación urbana y la gestión de riesgos de la ciudad de Pilar, Paraguay. El material se elaboró utilizando datos relevados en el contexto. Se utilizó el software QGIS v3.28.2 para la interpolación de la nube de puntos (geodatos) ajustando la salida a tamaños de celdas de 3m aplicando el método Ponderación de Distancia Inversa (IDW) para la obtención del Modelo Digital de Terreno (MDT). El objetivo consistió en elaborar y disponibilizar un material cartográfico a fin de contribuir con la planificación urbana y la identificación de las zonas de riesgo de la ciudad, correspondiente a las áreas por debajo de la cota 56,46 msnm, propensas a inundaciones, la identificación de las zonas de acumulación de agua y el sentido de escurrimiento de las aguas. El mapa constituye una herramienta útil para la planificación urbana y la gestión de riesgos por inundaciones, al permitir identificar las zonas de posible afectación, información valiosa para quienes deban tomar decisiones informadas.

Palabras clave: Planificación urbana, Mapa hipsométrico, gestión de riesgo, Pilar

Sistema multisensorial basado en Tecnología IoT

Federico Fernández Gómez

Facultad Politécnica. Universidad Nacional de Asunción

Resumen

Es evidente el aumento en el uso de la tecnología IoT en todos los ámbitos tecnológicos como la del control de procesos industriales, la domótica, la robótica, la industria automovilística, la industria naviera, aplicaciones e industrias militares, la industria aeronáutica, su aplicación en equipos de medicina, por mencionar solo algunos ámbitos de la tecnología. En todos los casos una de las funciones es la del monitoreo de señales sensoriales, ya que este es uno de los aspectos principales en cualquier sistema de control automático. Estas señales además de ser muestreadas deben ser capaces de ser enviadas por el controlador a distancia o ser compartidos con otros dispositivos por lo que los elementos utilizados en la tecnología IoT deben ser capaces de enviar estas señales, ya sea mediante protocolo Wifi, Bluetooth o ZigBee, entre otros protocolos de comunicación. En este punto es muy importante disponer de tecnologías que puedan ser utilizadas a bajo costo pero sin perder las características inherentes a la tecnología IoT. En ese sentido el microcontrolador ESP32 reúne estas características por ser capaz de leer tanto señales analógicas como digitales, trabajar con baja tensión de trabajo, 3,3 voltios, además de tener la capacidad de transmitir estas señales utilizando protocolo Wifi y Bluetooth, tener dos núcleos en su interior lo que permite distribuir la carga de proceso en ambos procesadores y permitir el funcionamiento no solo en multitarea sino también multiproceso. Lo que le da versatilidad de funcionamiento tanto de manera individual como ser parte de una red inalámbrica de sensores. Nuestro trabajo consiste en un sistema de adquisición y transmisión de datos basado en tecnología IoT de bajo costo mediante un dispositivo ESP 32 y la presentación gráfica en tiempo real de los datos que van siendo recibidos por una estación de monitoreo de señales.

Palabras clave: IoT; ESP 32; sensores

Impacto del Uso de Dispositivos Móviles en Estudiantes de Enfermería

Elva Maria Sendra

Malvina Soledad Canteros

Fernando Gabriel Acevedo

Nadia Marlene Sanchez

Maria Carla Antonela Peña

Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste

Resumen

En la sociedad actual, los dispositivos móviles se han convertido en herramientas indispensables en la vida diaria y la interacción estudiantil, gracias a su versatilidad y capacidades. No obstante, su uso desmedido y poco apropiado puede derivar en dependencia. Estudios realizados por Yu y Sussman, 2020; Demirci et al. 2015, confirman la presencia de ansiedad, depresión, estrés, problemas para conciliar el sueño, producto del uso excesivo al dispositivo móvil, especialmente, en estudiantes universitarios. El objetivo general es analizar el comportamiento y las actitudes hacia el uso del teléfono móvil de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Corrientes, Argentina. El estudio se llevó a cabo mediante un diseño transversal, descriptivo, observacional y prospectivo, abarcando a 147 estudiantes de la cátedra de Psicología de la carrera de Licenciatura en Enfermería. Se empleó la Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone-EDAS 18 como instrumento de recolección de datos. Los resultados indicaron que un 33,8% de los participantes experimenta ansiedad ante la posibilidad de quedarse sin batería, siendo un 25,4% quienes sienten una ansiedad alta en esta situación. En cuanto a la frecuencia de revisar aplicaciones cada 5 minutos, el 28,9% está bastante de acuerdo, mientras que el 28,2% se mantiene neutral. Respecto a las quejas de familiares o amigos sobre el tiempo dedicado al móvil, el 26,8% está totalmente en desacuerdo, y el 26,1% está bastante de acuerdo. En conclusión, los resultados ponen de manifiesto la relevancia de la ansiedad por la batería y la frecuencia de revisión de aplicaciones. Además, se destacan las diferencias en la percepción del impacto en el rendimiento y la dificultad para desconectarse en situaciones específicas. Estos hallazgos subrayan la

necesidad de fomentar un uso equilibrado y saludable de los dispositivos móviles en contextos académicos y sociales.

Palabras clave: dispositivos móviles, efectos psicológicos, ansiedad, estudiantes universitarios, UNNE.

Uso de tecnología en el aula y competencias digitales del estudiante universitario

José Edmundo Dávalos von Eckstein

Andrés Legal Rottges

Simón Benítez Ortíz

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Resumen

El uso de la tecnología educativa en tiempos de pandemia potenció exponencialmente la creación y el desarrollo de nuevas aplicaciones con diversos fines (algunas gratuitas y otras con versión paga), y la mejora de las existentes; con ello, los estudiantes universitarios fueron mejorando sus competencias digitales permitiéndoles mejorar su desempeño estudiantil. El objetivo de este trabajo es identificar las aplicaciones más utilizadas por los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Sede Paraguari de la UNVES (Universidad de Villarrica del Espíritu Santo) y determinar las competencias digitales que perciben tener desarrollado los estudiantes universitarios. La metodología aplicada en la investigación es un enfoque mixto, de nivel descriptivo, no experimental y transversal. La población la constituyen 160 estudiantes de todos los cursos y carreras que se encuentran matriculados en el segundo semestre de 2023. Las aplicaciones de Microsoft más utilizadas por los estudiantes universitarios son: Word, Excel, Power Point; mientras que, las aplicaciones de Google más usadas son: Gmail, Google Chrome, Google Drive, Traductor Google y Meet. En cuanto a las competencias digitales, en primer lugar, el 71,7% de los estudiantes encuestados perciben que tienen más desarrolladas las competencias para la “toma de decisiones y resolución de problemas”; y, en segundo lugar, el 53,1% las de “comunicación y colaboración”. Además, el 75% de los estudiantes universitarios puso de manifiesto que no han recibido formación apropiada para el uso de las aplicaciones que más frecuentemente utilizan en sus clases; limitándose así, el desarrollo de sus competencias digitales.

Palabras claves: aplicaciones, competencias digitales, estudiante universitario, desempeño estudiantil.

El uso académico de YouTube por estudiantes del Nivel Medio de colegios públicos de la Ciudad de Pilar, en el área de Matemática

Vilma Elizabeth Enciso Gavilán
Adilio Gabriel Lezcano Caballero
Universidad Nacional de Pilar

Resumen

Este artículo presenta los resultados de una investigación que se llevó a cabo en la ciudad de Pilar, con el propósito de identificar los patrones de uso académico de tutoriales de la plataforma YouTube en el aprendizaje de matemáticas por parte de estudiantes de nivel medio de colegios públicos. El estudio se caracteriza por ser de naturaleza descriptiva e interpretativa, y se basa en la recopilación de datos tanto de docentes como de estudiantes. Para recopilar datos de los docentes, se realizaron entrevistas a profundidad con el objetivo de indagar sobre sus criterios de selección de tutoriales y los momentos en los que emplean estos materiales en su enseñanza. Por otro lado, a los estudiantes se les aplicó un cuestionario diseñado en Google Forms para conocer la frecuencia de uso de tutoriales y los casos específicos en los que los emplean. Los resultados obtenidos revelan la ausencia de patrones definidos en el uso de tutoriales de YouTube para la enseñanza de matemáticas. A pesar de la diversidad de recursos disponibles en la plataforma, no se identificaron criterios unificados entre los docentes para la selección de materiales específicos. Esto sugiere que la elección de tutoriales parece ser una decisión individual basada en la preferencia de cada educador. Esta investigación pone de manifiesto la falta de patrones de uso académico de tutoriales de YouTube en la enseñanza de matemáticas en colegios públicos de Pilar. La elección y el empleo de estos recursos parecen depender en gran medida de las preferencias individuales de los docentes y de las necesidades específicas de los estudiantes. Estos hallazgos resaltan la importancia de promover estrategias de selección y uso más sistemáticas de recursos digitales en el ámbito educativo, con el fin de optimizar su potencial para el aprendizaje de los estudiantes.

Palabras Claves: Enseñanza de matemáticas, Tutoriales de YouTube, Patrones de uso académico

La incidencia en la implementación de la Plataforma Classroom, como recurso didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la Educación Superior.

María Nidia Melgarejo Barrios
Universidad Nacional de Pilar

Resumen

Se describen la Incidencia en la Implementación de la Plataforma Virtual Classroom como recurso didáctico en el proceso de enseñanza- aprendizaje en la Educación Superior, con el objetivo general de “Analizar la incidencia en la implementación de la Plataforma Classroom, como recurso didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la Educación Superior. El diseño de este trabajo se enmarca dentro del no experimental, del tipo descriptivo–correlativo, la variable independiente es la plataforma Virtual Classroom y la dependiente enseñanza -aprendizaje. En relación a lo indagado, se puede constatar que los recursos, las actividades didácticas que se realizan como estrategias de enseñanza - aprendizaje en la Plataforma, son la de asignar materiales, recibir y enviar tareas además de utilizar como estrategias para el desarrollo de las clases sincrónicas y asincrónicas. Con relación a las Ventajas y Desventajas ofrece variedad de actividades para los cursos, en cuanto a las desventajas que son la mala conexión a internet, también puede inducir a la pasividad y la conformidad, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se resalta que cuentan conocimientos de forma regular, ya que, aprenden cada día y que lo logran a través de la autogestión, práctica de ensayo y error.

Palabras clave: Plataforma. Classroom. Enseñanza. Aprendizaje.

Alcances de la figura de la remisión en el proceso penal adolescente Paraguay

María del Pilar Torres Tavarelli

INECIP

Resumen

La remisión es un mecanismo procesal destinado a la desjudicialización de delitos cometidos por adolescentes en conflicto con la ley penal. Este estudio analiza los alcances de la remisión en el proceso penal adolescente paraguayo desde la perspectiva de la doctrina de la protección integral. Los objetivos específicos son: identificar los elementos de la doctrina de protección integral y su relación con la figura de la remisión en sus dos artículos; describir la construcción normativa de la remisión y determinar los criterios legislativos para su aplicación por los operadores de justicia, como primera opción procesal idónea en el sistema penal adolescente. El diseño de investigación es documental y de campo, con enfoque descriptivo-explicativo y cualitativo, incluyendo entrevistas a profesionales del sistema de justicia juvenil. El análisis de casos se incluye para proporcionar una exploración más profunda y contextual de las situaciones individuales y sus implicaciones en la aplicación de la remisión. Esta estrategia permitirá desentrañar los detalles específicos y los retos inherentes en los procesos de aplicación de la remisión en escenarios de la vida real. La investigación tiene relevancia social al contribuir a evitar la institucionalización de adolescentes en proceso penal y promover su adaptación a una vida sin delinquir, además de permitir la revisión integral de una figura poco conocida y aplicada por los operadores de justicia.

Palabras clave: Remisión, proceso penal adolescente, reinserción social, privación de libertad

Prevalencia y Características del Acoso Laboral en Funcionarios Públicos de la ciudad de San Ignacio Misiones

Mónica Alice Romero Vega

Universidad Columbia del Paraguay

Saúl Gustavo Estigarribia Fernández

Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo

Jennie Diana Romero Vega

Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo

Resumen

Esta investigación analizó el acoso laboral en instituciones públicas de la ciudad de San Ignacio Misiones, a través de un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo. Los objetivos fueron determinar la prevalencia del acoso, identificar sus dimensiones y analizar su relación con la antigüedad de los empleados. Se aplicó el Test de Mobbing LIPT60 a una muestra representativa de empleados. Los resultados revelaron una alta prevalencia de acoso laboral, destacándose el Desprestigio Laboral y la Intimidación Manifiesta como factores predominantes de mobbing. Además, se encontraron diferencias entre hombres y mujeres en la percepción del acoso y una relación significativa entre la antigüedad y la intensidad del acoso. El acoso laboral afecta negativamente la satisfacción laboral y el bienestar emocional de los empleados. Estos hallazgos sugieren la necesidad de implementar estrategias para prevenir y abordar el acoso laboral, promoviendo un ambiente laboral respetuoso y saludable para todos los empleados.

Palabras clave: salud mental, acoso laboral, funcionario público, condiciones de trabajo

Violencia de género y discriminación en la universidad: un análisis desde el estudiantado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, 2022

Marielle Palau

Laura Bareiro

Malena Violeta Franco Olivetti

María Dolores Muñoz

Roberth Giribaldi

Talía Richer

Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Asunción

Resumen

La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de Asunción viene desarrollando procesos reflexivos vinculado a la problemática de las relaciones género en el ámbito académico entre cuyos resultados se encuentra la conformación del Grupo de Estudio en Género (GTG G), la elaboración participativa y posterior aprobación del Protocolo de atención ante casos de violencia de género, que integra el marco normativo institucional. En este contexto el GTG G) consideró necesario realizar una investigación con el objetivo de identificar y analizar la percepción estudiantil de la violencia y la discriminación por razones de género abarcando aspectos vinculado al concepto, tipos de violencia, ocurrencia, medidas consideradas necesarias para abordar la problemática. El diseño y tipo de estudio corresponde al enfoque cuantitativo descriptivo por la definición de aspectos específicos de indagación y exploratorio como parte de un primer estudio en la institución, de alcance transversal abarcó a estudiantes matriculados en 2022, muestra no probabilística de participación voluntaria de estudiantes de las carreras Sociología y Trabajo Social quienes respondieron cuestionario escrito y en forma presencial dentro de la institución, la muestra abarcó al 41,6 % de la población total de estudiantes. Los principales resultados indican que la mayoría de los estudiantes identifica al problema de la violencia de género como una cuestión cultural. El 54,8% de estudiantes percibe que la FACSO es un espacio donde en algunas ocasiones se dan actitudes, comportamientos considerados como violencia de género, el 30,3% indicó haber sufrido violencia de género dentro de la institución entre compañeros principalmente. Como una primera aproximación al estudio del tema dentro de la institución, los datos

analizados aportan insumos para profundizar aspectos específicos de la problemática al interior de la Facultad en la búsqueda y construcción de una Universidad libre de Violencia de Género. El trabajo presentado forma parte de una investigación realizada en 2022 con los Fondos de Investigación del Rectorado, por el Grupo de Trabajo en Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción.

Palabras clave: Género; Violencia; Universidad

Los Vicios de los Actos Jurídicos en el Fuero Civil de la Tercera Circunscripción Judicial de Itapúa

Eliam Emanuel García Centurión
Universidad Nacional de Itapúa

Resumen

Los actos jurídicos desempeñan un papel fundamental en el derecho civil, ya que son la base de las relaciones y obligaciones legales entre las partes involucradas. La importancia de la validez de los actos jurídicos se extiende a todos los aspectos de la vida en sociedad y es un pilar fundamental en la construcción y mantenimiento del estado de derecho. Sin embargo, estos actos pueden verse afectados por vicios o defectos que ponen en duda su validez y eficacia. El objetivo de esta investigación es explorar en profundidad los vicios de los actos jurídicos en el contexto del fuero civil en la Tercera Circunscripción Judicial de Itapúa (2021-2022) y comprender cómo estos vicios pueden influir en las decisiones judiciales y en las relaciones contractuales. Así también, identificar y categorizar los vicios más comunes que afectan a los actos jurídicos en el ámbito civil, analizar los fundamentos legales y jurisprudenciales relacionados con la invalidación de actos jurídicos viciados y examinar casos de estudio y ejemplos prácticos de actos jurídicos afectados por vicios en el fuero civil. La metodología utilizada fue el análisis de documentación legal, literatura jurídica y estudio de caso, a través del método descriptivo con enfoque cualitativo de diseño no experimental. Comentario preliminar: los actos jurídicos tienen un impacto significativo tanto en las decisiones judiciales como en las relaciones contractuales. Pueden dar lugar a litigios, compensaciones económicas, anulación de actos, pérdida de confianza y cambios en la dinámica contractual, lo que subraya la importancia de comprender y abordar adecuadamente estos vicios en el derecho civil.

Palabras clave: fuero civil-vicios- actos jurídicos-Itapúa

Posicionamiento político de los alumnos de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar

Roberto Ariel Ibarra Torres

Tutor/Orientador: Prof. Marta Isabel Insaurralde

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Pilar

Resumen

En el complejo campo de las ideas se reconoce la importancia de los centros de pensamiento como semilleros de líderes y clases académicas que por medio de su cosmovisión demandan o demandarán en un futuro determinados modelos institucionales que son de muy alto orden público. “No es más que una cuestión de tiempo hasta el punto de vista ahora en manos de los intelectuales se convierta en la fuerza rectora de la política.” Hayek: (1978). Con el objetivo de evidenciar las posturas ideológicas de los estudiantes sobre determinados aspectos e instituciones fundamentales para el funcionamiento de su sociedad como; la propiedad privada, los servicios públicos y el rol del estado para con la problemática del cambio climático, se describen las apreciaciones de estos, mediante el cruce de datos de técnicas investigación de tipo descriptivo con corte transversal. El enfoque utilizado es de carácter cuali-cuantitativo, se centra en la calidad o cualidad de las cosas y a través de la medición numérica y el análisis estadístico inferencial y se llega a una conclusión con relación al objeto de estudio relevando valoraciones subjetivas sobre modelos institucionales, el resultado de este estudio se materializa en un acercamiento del clima de opinión existente dentro del alumnado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar sobre los ejes antes mencionados.

Palabras clave: Universidad, Intelectuales, Ideologías, Instituciones, Sociedad.

Psicología forense y evaluación de la competencia legal

Liliana Casas

Universidad Nacional de Itapúa

Resumen

La psicología forense y la evaluación de la competencia jurídica son áreas de investigación fascinantes y críticas en el campo de la psicología clínica y jurídica. Esta investigación aborda la evaluación de la competencia para el juicio penal y en ese contexto investiga los métodos de evaluación de la competencia legal en personas acusadas de delitos y cómo los resultados pueden afectar los procesos judiciales. El diseño de la investigación se enmarca en un diseño observacional y retrospectivo que implicó observar y analizar casos pasados de personas acusadas de delitos y cómo se evaluó su competencia para el juicio penal. Se ha seleccionado una muestra representativa de casos judiciales previos que hayan involucrado evaluaciones de competencia para el juicio penal en la Tercera Circunscripción Judicial de Itapúa (2020-2022). Se puede destacar como resultado preliminar que la evaluación de la competencia legal es un proceso delicado y complejo, y los métodos utilizados deben seguir pautas éticas y legales e involucrar a profesionales capacitados en psicología forense.

Palabras clave: psicología forense, competencia legal, psicología clínica, delitos penales

La concreción de la asistencia alimentaria en las sentencias definitivas del juzgado del Fuero de la Niñez y Adolescencia de Salto del Guairá durante el período 2010-2013

Natalia Paloma Barreto Delgado

Tutor/Orientador: Arnaldo Martínez Mercado

Tutor/Orientador: Zulma Esther Cabañas Britos

Universidad Nacional de Canindeyú

Resumen

Las figuras jurídicas suelen evolucionar semánticamente en el tiempo. Así ocurre con la de asistencia alimentaria, cuya finalidad es proteger derechos inalienables de niños, niñas y adolescentes. Este trabajo muestra la evolución de la extensión de la expresión en la legislación paraguaya, y explora su concreción en las sentencias definitivas del Juzgado del Fuero de la Niñez y la Adolescencia de Salto del Guairá. Con un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, los resultados muestran una frecuencia muy alta (93,42%) de compensación económica (exclusivamente), sin especificación de otras responsabilidades teóricamente incluidas en la noción de asistencia alimentaria. Las resoluciones del período observado que sí especifican “otras responsabilidades” son la excepción.

Palabras clave: Asistencia alimentaria, responsabilidad parental, derechos del niño, interés superior del niño, sentencias definitivas

Adolescentes mujeres en conflicto con la ley penal: patrones de eventos biográficos

Sara Belén Rebollo Gómez

Arnaldo Martínez Mercado

Resumen

Este estudio cualitativo, de diseño etnográfico se condujo con el objetivo de explorar patrones de eventos biográficos de las adolescentes en conflicto con la ley penal, del Centro Educativo “Virgen de Fátima” de Asunción, Paraguay. Los datos fueron recogidos entre agosto del 2022 y enero del 2023. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a 8 adolescentes que estaban en el Centro, durante el período del estudio. Las entrevistas fueron registradas en notas de trabajo de campo, omitiendo cualquier dato de identidad personal. A partir de ellas se reconstruyeron trayectorias vitales y se las compararon. Los datos muestran eventos que se dan según patrones de notable similitud. El trabajo categoriza estos eventos en predisponentes y circunstanciales. Los primeros, que ocurren en los años tempranos de la infancia, crean condiciones de vulnerabilidad que predisponen a las adolescentes a que, cuando acaezcan otros eventos vitales posteriores (circunstanciales), entren en conflicto con la ley. Se puede interpretar, aplicando la teoría de la anomia, que los eventos predisponentes impiden la asimilación de las normas sociales por ausencia o carencias del grupo socializador primario.

Palabras clave: adolescentes infractoras, adolescentes mujeres en conflicto con la ley penal, patrones de eventos biográficos.

Participación de la Sociedad Civil en el fortalecimiento de sistemas integrales de protección de la Niñez y Adolescencia en la ciudad de Encarnación

Delssy Santa Cruz Gómez
María Casilda Alvarenga

Facultad de Ciencias Jurídicas. Universidad Nacional de Itapúa

Resumen

El presente trabajo sobre la participación de la Sociedad Civil en el fortalecimiento de sistemas integrales de protección de la Niñez y Adolescencia en la ciudad de Encarnación, la finalidad del mismo fue determinar la importancia de la participación de la Sociedad Civil en el fortalecimiento de sistemas integrales de protección de la Niñez en el Ita Paso de la ciudad de Encarnación.

El barrio Ita Paso de la ciudad de Encarnación, inicialmente como un conjunto habitacional con viviendas de relocalizados por la Entidad Nacional de Yacyretá y un número mayor de hogares, es quizás uno de los barrios de la zona peri urbana de la ciudad Encarnación que presenta mayor grado de problemas vinculados a la pobreza y sus distintas manifestaciones: desempleo, violencia familiar, vandalismo juvenil, embarazo en adolescentes, drogadicción y otros. Los problemas vinculados a componentes sociales del hábitat y el transporte urbano, entre otros, son los más sentidos entre sus habitantes

La investigación se desarrolló a través del estudio cualitativo – cuantitativo con características participativas, descriptivas, de carácter no probabilístico y no experimental. A través de grupos focales (comisiones vecinales) se pudo delinear los puntos más importantes que el barrio requiere para disminuir el alto índice de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad (abusos, violencia, drogadicción, embarazo precoz).

Como resultados y respondiendo a los siguientes objetivos: Identificación de los sistemas de protección de los Niños, Niñas y Adolescentes del barrio Ita Paso de la ciudad de Encarnación

El barrio, presenta mayor grado de problemas vinculados a la pobreza y sus distintas manifestaciones: desempleo, violencia familiar, vandalismo juvenil, embarazo

en adolescentes, drogadicción y otros. Los problemas vinculados a componentes sociales del hábitat y el transporte urbano, entre otros, son los más sentidos entre sus habitantes.

Ita Paso linda con varios asentamientos, barrios y distritos como 8 de diciembre, Santo Domingo, San Juan del Paraná entre otros, convirtiéndolo en el centro de las acciones delictivas “Vienen de otros barrios y se instalan acá a cometer sus delitos”

Presidenta de la Comisión

El barrio actualmente cuenta con los siguientes sistemas de protección y atención a los niños y niñas: Comisaría N° 66; Juzgado de Francisco Esculies, ubicado en el barrio San Pedro, Establecimientos escolares: Colegio Nacional Don Augusto Roa Bastos, Escuela básica N° 4262 Reasentamiento de Extrancesales de Yacyretá, con 962 estudiantes matriculados desde el nivel inicial al 3er curso, el Centro carita feliz

Existe un alto índice de ruptura familiar, los padres no se hacen cargo de los hijos y eso propicia que muchos estén solos en sus hogares, o anden por las calles. Existe un alto índice de abuso en menores y mucho más de adolescentes que ya se drogan, respuestas brindadas por las mujeres entrevistadas

Identificación estrategias de involucramiento ciudadana a través de las comisiones vecinales en el sistema integral de protección de los niños, niñas y adolescentes.

De los talleres grupales y grupos de discusión se establecieron las siguientes estrategias

Fomentar acciones policiales más eficientes, eficaces, sustentables y que estén orientadas a la prevención y al respeto de las personas

Potenciar las capacidades de los niños, niñas y adolescentes con espacios de desarrollo integral a través de los establecimientos escolares o en los espacios destinados para deporte del barrio

Promover espacios de capacitación para jefas de hogar

Fomentar la capacidad de denunciar de la ciudadanía

Gestionar iniciativas nacionales que puedan desarrollarse en el Barrio como Espacio Seguro para Adolescentes y Kunu´u del Ministerio de la Niñez y Adolescencia

Establecer acciones y buenas prácticas sobre Protección de NNyA como co responsabilidad entre los Sistemas de Protección y la población

Uno de los puntos del trabajo fue identificar las potencialidades que posibilitan la implementación de acciones preventivas, las relaciones establecidas en el recurso, los

procesos de atención y el Sistema de Protección local como referencia en el entorno comunitario, con el fin de determinar cuáles son los factores de protección que inciden en la intervención socioeducativa. De este modo, se desea describir estos procesos y escenarios mediante las entrevistas y 2 grupos de discusión.

Estas acciones presentadas y priorizadas por cada grupo de discusión:

Fomentar la formación de padres líderes que acompañen y sean referentes comunitarios

Solicitar al Municipio mayor involucramiento de las secretarías de Niñez y Mujer

Espacios de ocios y tiempo libre positivos

Concluyendo se puede determinar que la protección integral de niños, niñas y adolescentes requiere una comprensión inclusiva de su bienestar y desarrollo. Esto incluye no sólo el reconocimiento de todos los derechos, sino sobre todo el carácter intersectorial de la aplicación de estos derechos, la integración de las intervenciones y la coordinación multiinstitucional para un desarrollo holístico. Los mayores riesgos a que se enfrentan los NNyA del barrio Ita Paso son un alto índice de ruptura familiar, los padres no se hacen cargo de los hijos y eso propicia que muchos estén solos en sus hogares, o anden por las calles.

Palabras clave: protección de la infancia – participación comunitaria – sistema integral – Niñez y adolescencia

Efectos del Covid-19 en la frontera paraguayo-argentina

Ricardo Veloso Toledo

Universidad Nacional de Pilar

Jennifer Ramos Mazacotte

INECIP Paraguay

Resumen

Paraguay y Argentina comparten 1360 kms de frontera, ciudades del sur del país, en el Departamento de Ñeembucú, si bien separadas por el río Paraguay y Paraná, se formaron muy dependientes de sus gemelas del “otro lado”. Históricamente, el influjo comercial entre ambos países estuvo marcado por controles rígidos desde lo discursivo, pero frontera permeable en la práctica, en varios puntos. Este artículo analiza los impactos del Covid-19 en el movimiento de personas, mercaderías legales e ilegales, entre un lado y otro. Del lado argentino, ingresan al país mercaderías como productos de primera necesidad (consumo y limpieza), ropas, motocicletas, electrodomésticos entre otros, y del lado paraguayo cigarrillos, marihuana y cocaína. Desde la pandemia, y el cierre de fronteras hubo una disminución de la circulación, en cuanto a la cantidad y el movimiento en la frontera, pero permanecieron principalmente los rubros ilegales y algunos escasos legales que ingresan de contrabando. Más allá de las prohibiciones estatales la frontera paraguayo-argentina tiene una dinámica propia, que permite la circulación de personas y cosas, que ni siquiera el COVID pudo impedir. Estos hallazgos se lograron mediante técnicas etnográficas como la observación, las entrevistas a autores e informantes claves.

Palabras clave: Controles fronterizos; Frontera permeable, Ilegalismos, Covid-19.

La figura de la Enmienda utilizada para la modificación del artículo 120 de la Constitución Nacional de 1992

Edgar Rubén Fernández Gamarra
Universidad Autónoma de Encarnación

Resumen

Este trabajo efectúa un examen legal de la figura de la enmienda utilizada para la modificación del artículo 120 de la Constitución Nacional de 1992. El propósito de este análisis es examinar esta institución que se encuentra vigente en la actualidad y cuya aplicación fue realizada por primera vez para enmendar el artículo que trata sobre los electores. Este objetivo fue realizado por medio de la revisión bibliográfica de la Constitución, además de explorar la doctrina relacionada con el tema propuesto, lo cual resulta sumamente relevante a los efectos de darle mayor soporte teórico a la investigación presentada. El trabajo tiene como justificación la necesidad del análisis de forma detallada con los fines de exponer su relevancia dentro del ámbito de las Ciencias Jurídicas y Sociales, tratándose la misma de una de las figuras constitucionales más significativas a ser examinada, conteniendo un proceso específico por el cual debe realizarse, cuyos datos y características esenciales son determinadas en el desarrollo del trabajo. A través del estudio se ha podido determinar que, a diferencia de la reforma, esta se limita a un número en específico de artículos, mientras que la reforma implica una parte sustancial del contenido de la Constitución, así también, en la redacción anterior no se contemplaba a los paraguayos residentes en el extranjero como electores, por lo cual al enmendarse se adicionó este fragmento, pudiéndose afirmar que es la única expresión añadida, por lo cual el sentido e interpretación del mencionado artículo sigue siendo el mismo que los legisladores han pretendido al redactar la primera norma establecida sobre los electores. En la era democrática resulta un hito importantísimo debido a que se trata de un derecho que por bastante tiempo ha sido negado a las personas que anhelaban hacer uso de su derecho y deber cívico de elegir a sus representantes.

Palabras clave: Enmienda. Electores. Reforma. Derecho Constitucional. Interpretación.

Aplicación de la prisión preventiva en Asunción 2020-2022

Diego Benjamín Molinas Delvalle

Facultad de Ciencias Tecnológicas y Artes - UNP

INECIP Paraguay

Jennifer Ramos Mazacotte

INECIP Paraguay

Resumen

Esta investigación analiza de qué manera los juzgados penales de garantías de Asunción aplican la prisión preventiva luego de la modificación del art. 245 del Código Procesal Penal e identifica los fundamentos y determinantes tanto legales como extralegales que inciden en el uso excesivo de la prisión preventiva. A través de un enfoque mixto se analizan resoluciones judiciales y se realizan entrevistas semi estructuradas a jueces, fiscales y abogados públicos y privados. Los resultados muestran que la incidencia de factores extralegales como la prensa, miedo al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) prejuicios y distorsiones legales, entre otros, así como el mayor énfasis en los presupuestos sustanciales y no procesales son determinantes para el uso excesivo de la prisión preventiva en esta circunscripción judicial.

Palabras clave: Sistema penal; Prisión preventiva; Código procesal penal

Mora e impunidad: Oportunidades del sistema procesal en la superación de dilaciones indebidas

Roque A. Orrego Orué

Diego Molinas

Universidad Nacional de Pilar-INECIP-Paraguay

Jennifer Ramos

INECIP Paraguay

Ricardo Veloso Toledo

Mirtha Benítez

Universidad Nacional de Pilar

Resumen

El Código Procesal Penal paraguayo cuenta con 23 años de vigencia plena. En este tiempo, el proceso penal se encuentra signado por su lentitud, a pesar de que se redujo el tiempo de duración del proceso con relación al sistema normativo inquisitivo escrito al que reemplazó. La lentitud actual del proceso penal provoca críticas ciudadanas, periodísticas, implica descrédito en el sistema de justicia y provoca impunidad de casos particularmente impactantes para la ciudadanía. Esta investigación analiza las modalidades de las dilaciones indebidas que contribuyen a la ralentización del proceso acarreando descrédito ciudadano e impunidad. Igualmente, determina disposiciones del Código y prácticas interpretativas que se deben implementar en la perspectiva de afrontar con posibilidades de éxito la no suspensión de audiencias y el normal desarrollo del proceso hasta su culminación. En la producción de información se emplean métodos cualitativos, especialmente, entrevistas con actores calificados e integrantes del Poder Judicial; el análisis documental de expedientes seleccionados por la trascendencia social del caso, y se emplea el método dogmático. Los datos fueron leídos bajo el paradigma garantista. Los hallazgos indican las siguientes prácticas dilatorias: renuncia de abogados, revocación de mandatos, recusaciones en audiencias o próximas a ellas, planteamiento de excepciones de inconstitucionalidad. Con relación a las prácticas e interpretaciones que debieran aplicarse, existen jueces que utilizan una hermenéutica adecuada a la no interrupción del proceso. Estos usos e interpretaciones normativas pueden ser sostenidas en coherencia con principios procesales

fundamentales del orden jurídico y sin violar garantías del debido proceso en resguardo de la eficiencia que la ciudadanía espera del proceso penal.

Palabras clave: dilaciones procesales indebidas; prescripción e impunidad penal; garantismo penal

De Las cárceles de la miseria a la Jungla. Acercamiento al dominio faccional del espacio penitenciario paraguayo

Juan A. Martens Molas

Universidad Nacional de Pilar-INECIP/Conacyt

Resumen

El encarcelamiento en masa como resultado de las políticas de tolerancia cero, el inflacionismo penal y la angustia social vinculada a la telecriminología que predica aumentos sostenibles de la violencia e inseguridad, aunque las tasas delictivas y de homicidios descendan, reconfiguró el espacio penitenciario paraguayo en los últimos años. Este artículo analiza de qué manera las facciones carcelarias fueron adquiriendo poder al interior de los reclusorios paraguayos hasta ejercer el control absoluto sobre porciones del territorio. La producción de información se realiza con un enfoque etnográfico desde 2006, a través de visitas, observaciones, entrevistas con agentes penitenciarios, personas privadas de libertad, y en los últimos años, a través de medios telemáticos. El Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela (CR), son los dos grupos, si bien no los únicos, que ejercen poder en el sistema penitenciario nacional. Realizan la demostración de fuerza de diversas maneras, pero especialmente, por medio de la venta impune de sustancias prohibidas; la prohibición del ingreso de agentes estatales a ciertos espacios; el castigo físico y psíquico hacia otros reclusos; la destitución de directores y jefes de seguridad; y, la apropiación, administración, alquiler y/o venta de espacios. El hacinamiento y falta de infraestructura; la sistemática violación de derechos fundamentales; la corrupción institucional; los ilegalismos tolerados, y la venta de mercaderías políticas son algunas de las razones que explican el actual desplazamiento del Estado paraguayo en el manejo del sistema penitenciario, en Tacumbú, la principal e histórica penitenciaría del país, que tiende a extenderse a las demás unidades prisionales.

Palabras clave: Facciones penitenciarias, encarcelamiento en masa, ilegalismos.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

La relación entre las propiedades y el potencial productivo en suelos del departamento de Ñeembucú

Ximena Judith Galeano Graupera

Ministerio de Agricultura y Ganadería,

Dirección de Extensión Agraria Ciencias Ambientales

Gloria Elisa Gálvez Fernández

Liliana Isabel Ríos

Laboratorio de LEBA-UNP

Resumen

El Departamento de Ñeembucú se caracteriza por la formación de diferentes tipos de suelos característicos de aluviones estratificados de textura variable, de materiales transportados o depositados en las planicies, donde bajo condiciones climáticas específicas pueden presentar un potencial productivo que permite realizar una producción agrícola de subsistencia, suelos ácidos a moderadamente ácidos, con bajo contenido de materia orgánica, ubicados en las clases IV, VI, VII y VIII, encontrándose dos órdenes de suelos, los entisoles y los alfisoles, presentando dos formaciones bien distinguidas las del Tebicuary y las del Paraná, formaciones de suelos generadas a través del depósito de sedimentos, de la modificación del cauce de los ríos y la alteración del flujo del agua que escurre dejando a la vista el suelo; suelos que cuando las necesidades y el lucro a corto plazo prevalecen sobre la sostenibilidad a largo plazo, el uso ineficiente de la tierra y la degradación de los recursos naturales pueden conducir a resultados insostenibles a la larga. Es así que, estas áreas son consideradas marginales para el desarrollo de la producción agrícola debido a las características señaladas, por lo cual el objetivo propuesto de la investigación es la de establecer las relaciones entre las propiedades y el potencial productivo en suelos del Departamento de Ñeembucú y así comprender las relaciones del comportamiento del suelo ante las influencias climáticas y las actividades antrópicas reflejadas en los cambios existentes dentro de tales ecosistemas y que contribuyan de alguna manera a un mejor entendimiento de los patrones que rigen tales cambios y que serían de interés para la adopción de nuevas políticas en torno a la gestión adecuada de ecosistemas del Ñeembucú

Palabras claves: Relación, Propiedades, Potencial Productivo, Suelos, Departamento de Ñeembucú.

Protozoos como bioindicadores de calidad de agua en cuerpos de agua de Pilar - Paraguay

Lino Humberto Recalde Rodas

Extensionista - UNP

Resumen

En la actualidad, los estudios de cuerpo de agua dulce cobran importancia, especialmente los ubicados en zonas urbanas, donde de manera más directa la actividad humana repercute. Los humedales urbanos son ecosistemas que proveen servicios ambientales y sociales, pero también son vulnerables a la contaminación por actividades antrópicas. La región de Ñeembucú es caracterizada por la presencia de numerosos cuerpos de agua dulce naturales, donde coexiste una importante biodiversidad tanto de macro como microorganismos. El estudio mediante el uso de protozoos permite visualizar el estado de los mismos, puesto que ciertos grupos son muy sensibles a cambios en los parámetros físico-químicos del medio. Se pretende desarrollar una investigación pionera y que sirva de base para futuros estudios en el país. El trabajo se desarrolla en Pilar – Ñeembucú. Se han seleccionado dos cuerpos de agua: Uno ubicado en una zona céntrica y otro en una zona periférica. Se toman muestras subsuperficiales de 500ml semanalmente por zona y se los observa en el laboratorio bajo microscopio óptico. El objetivo principal es conocer el estado de las aguas mediante el estudio de protozoos, así mismo, se están realizando análisis de parámetros físico-químicos de los mismos en busca de correlaciones fuertes que permitan establecer ciertos organismos como potenciales bioindicadores. Conforme avanzan los análisis, se han encontrado protozoos compartidos por ambas zonas, principalmente ciliados. Sin embargo, en la zona periurbana considerada menos afectada por la actividad humana, se ha encontrado una mayor diversidad de protozoos, destacándose una abundancia específica de flagelados fotosintéticos a diferencia de la otra zona. Una explicación a este fenómeno que se considera es la capacidad de los ciliados a tolerar condiciones adversas y su función biológica de consumidores de materia orgánica a diferencia de los fotosintéticos. Estos indicios biológicos se esperan complementar con los resultados laboratoriales.

Palabras clave: Bioindicadores - Calidad del agua - Humedales Urbanos - Indicadores Ambientales - Protozoos.

Identificación de factores internos y externos que actúan sobre las organizaciones rurales productivas, en el departamento de Ñeembucú 2023

Ximena Judith Galeano Graupera
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección de Extensión Agraria

Resumen

La finalidad del trabajo fue el análisis de los factores internos y externos que actúan sobre los comités de productores asistidos por el MAG/DEAg, en el Departamento de Ñeembucú, esta investigación fue del tipo analítico - transversal, con enfoque mixto, la muestra para el estudio cuantitativo estuvo conformada por 42 organizaciones y para el estudio cualitativo, se realizó la aplicación de entrevistas, observación directa y la aplicación de DRP, los resultados arrojados dejan en evidencia el fracaso del objetivo principal de estas organizaciones rurales productivas, el cual es que, a través de la asociación voluntaria establecida mediante un objetivo común, realizar el proceso de rescate, recuperación y fortalecimiento de su capital humano y social con una visión de trabajo conjunto, participando activamente en los programas de desarrollo rural, para la adquisición de insumos y el asesoramiento técnico, a fin de lograr por medio del trabajo en equipo el fortalecimiento de las mismas y convertirse en organizaciones autogestionarias y consolidadas, con activa participación en la vida económica, social y política de la comunidad. Por lo tanto, atendiendo a los factores internos y externos estudiados se observa que el proceso de fortalecimiento ha sido menor al proceso de desgranamiento y desintegración de los comités, demostrando que el potencial de generación de empleo e ingreso desaparece al trabajar sólo en la dimensión económica, al dejar de lado el fortalecimiento de las otras dimensiones como en el capital humano, el organizativo y la adquisición de conocimiento a través de un sistema de capacitación integral permanente.

Palabras claves: Comité de Productores, Factores interno, Factores externos, Departamento de Ñeembucú

Rendimiento de tres variedades de batata (*Ipomoea batata*) variedad: Andai, Japonesa I y Chaco I

Cynthia Raquel Báez Riveros

Félix Arrúa Mancuello

María de las Nieves Godoy Duré

Tutor/Orientador: Víctor Armín Riveros

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural

Universidad Nacional de Pilar

Resumen

El presente trabajo evalúa el rendimiento de tres variedades de batata (*Ipomoea batatas*), variedades: Andai, Japonesa I y Chaco I, en las condiciones edafoclimáticas de la ciudad de Pilar. La batata es uno de los rubros tradicionales de la agricultura familiar paraguaya, que se emplea tanto para autoconsumo, y cultivo de renta. En el departamento de Ñeembucú la producción se centra en el Distrito de General Díaz, específicamente en la localidad de “Loma Guasu” constituyéndose en un cultivo de importancia fundamental para las familias de esta localidad. El propósito de este trabajo de investigación fue evaluar el rendimiento de tres variedades de *Ipomoea batatas*, en las condiciones edafoclimáticas de la ciudad de Pilar, en el año 2022. La metodología aplicada pertenece a un enfoque cuantitativo, del tipo experimental, con la utilización de bloques completamente al azar (DBCA), con tres tratamientos y cuatro repeticiones. Para la recolección de datos se llevó a cabo el registro de rendimiento de cada variedad estudiada, a través de un instrumento documental (planilla de registro). Las variables investigadas se contrastaron estadísticamente a través del programa Infostad. Los resultados fueron verificados en ANOVA, e indicaron que existen diferencias estadísticas significativas en rendimiento entre las variedades. El mejor rendimiento en las condiciones edafoclimáticas de Pilar, se logró con la variedad Andai, con 35.066 kg/há.

Palabras clave: Batata, Rendimiento, Variedad, *Ipomoea batatas*, Andai, Japonesa I, Chaco I.

Mapeo de las características fisicoquímicas de los suelos de las zonas norte y sur del departamento de Ñeembucú, desde análisis laboratoriales

Analiza Sánchez Ferreira

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural

Resumen

El trabajo se realizó con el objetivo de generar un mapa de suelos, para lo cual se extrajeron muestras de parcelas ubicadas en los distritos de la zona norte y sur del Departamento de Ñeembucú, pertenecientes a productores padres de estudiantes del tercer curso de la carrera Ingeniería Agropecuaria, en la cátedra de Fertilidad de suelo. La metodología adoptada está enmarcada dentro de los estudios descriptivos, intencional y focalizado, con enfoque mixto; como técnica de recolección de datos se aplicó los procedimientos de muestreo de suelo en forma de zig-zag con el respectivo georeferenciamiento, que serán utilizados para la elaboración del mapa de fertilidad que servirá como base para posteriores investigaciones, para el estudio se utilizaron instrumentos elaborados en base al manual de procedimientos del LEBA, además una guía de observación. La finalidad de la investigación es representar por medio de mapa las cualidades como pH, nutrientes y textura del suelo, para contar con un material de información específica del Departamento, puesto que hoy existen datos a nivel país y están alejados de la realidad local, lo cual limita al momento de emprender planes de producciones acordes al contexto de los productores agropecuarios locales.

Palabras clave: Suelo, Características, Fisicoquímicas, Fertilidad, Mapeo

Caracterización física y química de los suelos de parcelas demostrativas con especies forrajeras leñosas en los distritos de Tacuaras, Humaitá, Desmochados y Gral. Díaz

Analiza Sánchez Ferreira

Gloria Rossana Espínola Da Silva

Félix Arrúa Mancuello

Facultad de Ciencias Agrarias y Desarrollo Rural. Universidad Nacional de Pilar

Resumen

El trabajo consiste en un relevamiento de las características físicas del suelo como la textura y densidad del suelo y de sus características químicas como el Ph, y macros y micronutrientes de los diferentes distritos (Tacuaras, Humaitá, Desmochados y Gral. Díaz) donde se pretende instalar las parcelas de cultivos con especies forrajeras leñosas. El objetivo es analizar las propiedades física y químicas del suelo en la fase previa de la instalación de los cultivos, así como durante el desarrollo de los mismos, de manera a contrastar los datos para conocer el efecto que produce la incorporación de dos tipos de forraje leñosas de las familias Moringaseae (*Moringa oleífera*) y Leguminoseae (*Leucaena leucocephala*) respectivamente y el potencial de mejoramiento que presentan las mismas. La metodología a ser aplicada está enmarcada dentro de los estudios comparativos observacionales, con enfoque cuantitativo, prospectivo, transversal y longitudinal; como técnica de recolección de datos se aplicará los procedimientos de muestreo de suelo en forma de zig-zag en tres etapas, considerando como la línea de base a la realizada antes de la siembra, de desarrollo durante el periodo vegetativo de ambos cultivos y finalmente durante el periodo post-cosecha; los instrumentos utilizados serán elaborado en base al manual de procedimientos (Laboratorio del LEBA), se aplicará también una guía de observación y el análisis por medio de tiras reactivas para determinar el pH. Los resultados de los análisis laboratoriales serán utilizados para establecer una interrelación del potencial productivo de los suelos en las zonas de estudio y su importancia sobre la producción forrajera como alimento nutritivo para el ganado, obtenido de manera amigable y sostenible con el medio ambiente y de este modo poder colaborar en la implementación de bancos de alimentos proteicos para el ganado en el Departamento de Ñeembucú

Palabras clave: Suelo. Forraje. Textura. Ph. Caracterización

Comportamiento productivo de tres variedades de papa (*Solanum tuberosum*) en la ciudad de Pilar

Félix Arrúa Mancuello

Cynthia Raquel Báez Riveros

María de las Nieves Godoy Duré

Graciela Judith Barrios de Espínola

María Belén Martínez Fornerón

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural.

Universidad Nacional de Pilar

Resumen

El trabajo analiza el rendimiento de tres variedades de papa (*Solanum tuberosum*), Spunta, Catucha y Kennebec en condiciones de suelo y clima de la ciudad de Pilar. El cultivo de papa, es de fundamental importancia para la alimentación humana, y es uno de los productos agrícolas de mayor demanda en la ciudad de Pilar, sin embargo su producción tiene escasa expansión en la zona, pero puede constituir una alternativa económica importante su producción, por ello se justifica la evaluación el estudio del comportamiento productivo y económico de las variedades de papa. La investigación tiene como propósito evaluar el comportamiento productivo de tres variedades de papa (*Solanum tuberosum*), en las condiciones edafoclimáticas de la ciudad de Pilar, en el año 2023. La metodología adoptada corresponde a un enfoque cuantitativo, de tipo experimental, utilizando un diseño experimental de bloques completamente al azar (DBCA), con tres tratamientos y seis repeticiones. La técnica de recolección de datos empleada fue el registro de rendimiento, longitud y diámetro de los tubérculos en planillas de campo elaboradas para el efecto. Para comparar estadísticamente las variables analizadas, se utilizó el programa Infostad. Los resultados del ensayo sometidos a ANAVA, demostraron que no existen diferencias estadísticas significativas para rendimiento y diámetros de tubérculos entre las tres variedades, pero resulta significativa la diferencia para la longitud de tubérculos, sobresaliendo la variedad Spunta en este parámetro conforme a la prueba de significancia de Tuckey al 5%.

Palabras clave: Catucha, Papa, Tubérculos, Spunta, Kennebec.

Comportamiento productivo del cultivo de papa (*Solanum tuberosum*) var.

Spunta, con diferentes dosis de fertilizante 15-15-15

Samuel Aquino

Heriberto Cáceres

Guido Acosta

Aracelly Ayala

Junior Velazco

Tutor/Orientador: Félix Arrúa Mancuello

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural

Universidad Nacional de Pilar

Resumen

El trabajo trata el comportamiento productivo de papa (*Solanum tuberosum*) var. Spunta, utilizando como fertilización de base diferentes dosis de fertilizante 15-15-15. Tal abordaje se justifica debido a que existe una dosis de fertilización básica 15-15-15 en el cultivo de papa que mejora el rendimiento. El objetivo de esta investigación fue determinar el rendimiento en el cultivo de papa (*Solanum tuberosum*) con diferentes dosis de fertilización básica con fertilizante 15-15-15. La metodología adoptó un enfoque mixto, por un lado, fue cuantitativo de tipo experimental; prospectivo; transversal; descriptivo, donde se utilizó un diseño en bloques completamente al azar con cuatro tratamientos (T1: 0kg/ha, T2: 200kg/ha, T3: 400kg/ha, T4: 600kg/ha) de 5 repeticiones, ubicados en tabloncillos experimentales de 0,8 m x 1,6 m con camineros longitudinales y transversales de 0,4 m ocupando un espacio de 44 m², y utilizó como técnica de recolección de datos la observación, a través de un instrumento documental como guía de observación, y, por otra parte, fue cualitativa para la interpretación de los datos arrojados durante las observaciones realizadas, los valores de rendimientos obtenidos de cada tratamiento se sometieron a análisis de varianza, utilizando el programa estadístico Infostad para evaluar el efecto de los diferentes tratamientos. La investigación demostró que el rendimiento del cultivo de papa, con la aplicación de diferentes dosis de fertilización básica (15-15-15) se mantuvo constante.

Palabras clave: Fertilización básica, Rendimiento, Papa, Spunta, Tubérculo.

Rentabilidad del cultivo de soja con y sin utilización de microorganismos eficaces en el departamento de Canindeyú-Paraguay

Rafaela Guerrero

Milciades Melgarejo

Universidad Nacional de Canindeyú

Resumen

La soja (*Glycine max L.*), es uno de los cultivos más sembrados en el departamento de Canindeyú y la utilización de microorganismos eficaces se presenta como una alternativa importante en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible n° 12. Producción y Consumo Responsable. El objetivo del presente trabajo fue analizar la rentabilidad de la producción de soja con y sin utilización de microorganismos eficaces en el año agrícola 2021/22. La metodología utilizada fue el estudio de caso de dos fincas, de nivel descriptivo, la técnica de recolección de datos fue la entrevista, una vez obtenida los datos se aplicó la fórmula de rentabilidad. Por tanto, los resultados arrojaron que la finca que utilizó el Microorganismos eficaces, posee un costo directo de 757 \$/ha, con un ingreso neto de 992\$/ha, y un rendimiento promedio de 1600 kg/ha, el margen bruto de 235 \$ y una rentabilidad de 31%. Por otro lado, la finca productora de soja que no utiliza el producto EM1 presenta un costo directo de 808 \$/ha con un ingreso de 948 \$/ha, el rendimiento promedio de 1530 kg/ha, el margen bruto de 140\$/ha y la rentabilidad de 17%. En la campaña agrícola 2021/22 fue observado un menor rendimiento con relación a años anteriores debido a la sequía. Con relación al costo directo, el ingreso neto, el margen bruto y la rentabilidad fue observado superioridad en la finca que utiliza los microorganismos eficaces.

Palabras clave: costo, *Glycine max L.*, rendimiento, utilidad.

Rendimiento del cultivo de Arveja (*Pisum sativum*) var. Arvejón con diferentes densidades

Jessica Mabel Rolón Ortiz

Érica Mabel Colman Silva

Rodrigo Emanuel Mancuello Valenzuela

Adriana Soledad Ortiz

Tutor/Orientador: Félix Arrúa Mancuello

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural

Universidad Nacional de Pilar

Resumen

El trabajo analiza el efecto sobre el rendimiento de diferentes espacios entre plantas en el cultivo de arveja (*Pisum sativum*) var. Arvejón en condiciones agroecológicas de la ciudad de Pilar. Tal abordaje es necesario para contar con informaciones técnicas adecuadas respecto al distanciamiento entre plantas a fin de optimizar el uso del suelo y obtener mayor productividad del cultivo, siendo a la vez, una especie destacada por su tolerancia a las bajas temperaturas, rusticidad, buen rendimiento, y muy apreciado en el mercado local, el cual lo ubica como un rubro alternativo de renta en la zona para los pequeños productores. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de diferentes densidades de plantas sobre el rendimiento de cultivo de arveja. La metodología adoptó un enfoque cuantitativo con diseño experimental DBCA, compuestos por 4 tratamientos y 5 repeticiones. Los tratamientos aplicados corresponden a diferentes espaciamientos entre plantas, (T1=10cm, T2= 15cm, T3= 20cm, T4= 25cm), los cuales se ubicaron en unidades experimentales de 1,8m de largos con separación de 0,40 m entre líneas. La técnica de recolección de datos consistió en el registro en planillas de los rendimientos de cada unidad experimental. El rendimiento obtenido fue de 4608,22 kg/ha para el T1; 4673,36 kg/ha en el T2; 5060,94 kg/ha en el T3; y 3675,28 kg/ha en el T4. Los datos obtenidos en la experimentación fueron sometidos a ANAVA con el programa Infostad, el cual arrojó que no existen diferencias estadísticas en el rendimiento del cultivo con las distancias entre plantas utilizadas como tratamientos en el ensayo.

Palabras clave: Arveja, Arvejon, densidad, rendimiento.

Efectos de la aplicación de diferentes dosis de hidrogel sobre rendimiento del cultivo de frutilla (*Fragaria sp*) variedad Dover

Lorena Paola Paredes Sotelo

María Fernanda Ortiz dos Santos

Lourdes Noelia Acosta Colman

Ronald Rodrigo Benítez Gimenez

Cinthia Carolina Sanabria Alcaraz

Tutor/Orientador: Félix Arrúa Mancuello

**Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural.
Universidad Nacional de Pilar**

Resumen

El trabajo evalúa la utilización de diferentes dosis de hidrogel sobre el rendimiento del cultivo de frutilla variedad Dover. Tal abordaje se justifica teniendo en cuenta que el hidrogel es un insumo novedoso que puede contribuir a la retención de la humedad en el suelo y mitigar el efecto de la sequía en los cultivos, sin embargo no se tienen reportes de su utilización en nuestra región, y a través de esta investigación se pretende generar informaciones fidedignas de su utilidad en las condiciones edafoclimáticas de la zona ya que podría representar una opción para prolongar la humedad del suelo teniendo en cuenta que el cultivo es bastante exigente a esta condición. El objetivo del trabajo es determinar el rendimiento del cultivo de frutilla (*Fragaria sp*) variedad Dover con la aplicación de diferentes dosis de hidrogel. La metodología adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo experimental, donde se utilizó un diseño en bloques completo al azar (DBCA) con cuatro tratamientos consistentes en diferentes dosis de hidrogel (T1; 0gr/m², T2; 15 gr/m², T3; 30 gr/m², T4; 60gr/m²) y cinco repeticiones, ubicados en unidades experimentales de 1,80 m x 1 m. de dimensión, con camineros longitudinales y transversales de 0,45 m, totalizando 60 m² la superficie total de la parcela experimental; para el levantamiento de los datos se elaboró una planilla de campo, donde se están registrando el peso de las frutas de cada cosecha. Los valores de rendimientos obtenidos de cada tratamiento se someterán a análisis de varianza, utilizando el programa estadístico Infostad para comprobar el efecto de los tratamientos. Los resultados obtenidos podrán servir de bases para nuevas investigaciones y para brindar algunas sugerencias para la utilización del producto en el

cultivo de frutilla y así potenciar este rubro en la zona con la utilización adecuada de los insumos tecnológicos.

Palabras clave: Dosis, Fragaria, Frutilla, Hidrogel, Variedad Dover.

Comportamiento productivo de 3 híbridos de pimiento (*Capsicum annuum*)

Natalie, Mirella y Dahra, en condiciones de invernadero

Emilio Guillen

Sebastián Vázquez

Lucas Veloso

Tutor/Orientador: Félix Arrúa Mancuello

Tutor/Orientador: Luis Alberto Velázquez Ríos

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural

Universidad Nacional de Pilar

Resumen

El trabajo analiza la productividad del cultivo de pimiento (*Capsicum annuum*) híbrido, Natalie, Mirella y Dahra cultivado bajo condiciones de invernadero en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural de la Ciudad de Pilar. Tal abordaje es necesario para contar con informaciones de fuentes confiables sobre el comportamiento productivo y económico de los híbridos del cultivo de pimiento, así como también del desenvolvimiento de los cultivares en condiciones agroclimáticas local, de manera a seleccionar los materiales más favorables para difundir su explotación comercial. El objetivo de esta investigación es evaluar el comportamiento económico y productivo de 3 híbridos de pimiento (*Capsicum annuum*) Natalie, Mirella y Dhara, cultivado bajo invernadero. La metodología adopta un enfoque cuantitativo con diseño experimental DBCA, compuestos por 3 tratamientos y 6 repeticiones, con densidad de plantación de 1 m entre hileras por 0,5 m entre plantas. La técnica de recolección de datos implica el uso de planillas de campos para el registro de los datos como el rendimiento por tratamientos, diámetro y longitud de los frutos cosechados. Se aplica el análisis de varianza (ANAVA) mediante el programa estadístico Infostad para comparar estadísticamente el rendimiento de los híbridos y para el análisis económico la relación costo/beneficio. Las informaciones obtenidas en este trabajo permiten potenciar las habilidades técnicas de los involucrados y los resultados obtenidos en el experimento se podrán utilizar para brindar sugerencias a productores e interesados en el rubro para el manejo adecuado del cultivo bajo invernadero.

Palabras clave: Comportamiento, Híbrido, Invernadero, Pimiento, Rendimiento.

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS

Pertinencia entre el perfil de egreso del administrador de empresas de la universidad nacional de Pilar y la perspectiva del empleador

Ramón Plutarco Guillén Segobia

**Facultad de Ciencias Contables Administrativas y Económicas
Universidad Nacional de Pilar**

Resumen

Las instituciones de educación superior están obligadas a cumplir con normas de calidad en la formación profesional, como resultado de la creciente globalización de la sociedad, que exige que los egresados tengan ciertas características, y que se inserten mejor en el mercado laboral. La investigación tuvo como objetivo identificar la pertinencia del perfil de egreso del administrador de empresas de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Nacional de Pilar en relación con la perspectiva del empleador en el año 2022. Esta investigación se basó en el paradigma cualitativo, y utilizó la metodología de análisis comparativo. Se utilizó como técnica de recolección de datos, el análisis documental de fuentes secundarias. Se recopilaban 25 convocatorias de empleo tanto de entidades públicas como privadas en el país, publicadas en los portales web en el año 2022. Se analizaron en base a las competencias generales y específicas del perfil de egreso del administrador, en relación a lo que indica el modelo de la ANEAES y el perfil requerido para los empleos ofertados. Después del análisis y de las comparaciones entre los perfiles, del egresado y las convocatorias. Se concluyó que existe una pertinencia entre el perfil de egreso de la carrera de Administración de la FCCAE-UNP y los empleadores.

Palabras clave: pertinencia; perfil de egreso; perfil de empleo; administración de empresas

Lentes de realidad virtual como método de innovación en empresas del rubro de marketing, Ciudad del Este, año 2023

Amado David Cardozo González

Arnaldo Antonio Rojas Aquino

Roberto Cáceres Florentín

Elizabeth Concepción Sánchez Sánchez

Karen Araujo

Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Caaguazú

Resumen

La presente investigación surge a partir de la necesidad de conocer la optimización del trabajo, la viabilidad económica y las expectativas empresariales sobre la implementación de los lentes de realidad virtual en las empresas de marketing de Ciudad del Este. En tal sentido, el objetivo de la investigación fue analizar la implementación de tecnología de realidad virtual como método de innovación en las empresas del rubro de marketing de Ciudad del Este, año 2023, primer semestre. La investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal y no experimental. La población estuvo conformada por las empresas del rubro de marketing de Ciudad del Este, que en su totalidad han sido contabilizadas 33 (treinta y tres) y para los fines de esta investigación no se optó por tomar una muestra puesto que se pudo acceder a la totalidad de la población. Luego del análisis de los datos, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, se ha definido que implementar la tecnología de la realidad virtual ayudará a la optimización del trabajo, generará buena rentabilidad y aumento de ingresos, así mismo, se menciona que las proyecciones empresariales son positivas desde la perspectiva de las empresas insertadas en el rubro.

Palabras clave: Innovación, realidad virtual, marketing, posicionamiento de mercado.

Imagen Corporativa y Social de la Universidad Nacional de Pilar

Iván Jorge Luis Acuña Brítez

Jesús Federico Sosa Villalba

Daihana M. Quintana Ríos

Universidad Nacional de Pilar

Resumen

Esta investigación se centra en la evaluación de la imagen corporativa y social de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), una institución de educación superior de renombre. El objetivo principal de este estudio es analizar y comprender cómo la UNP es percibida tanto interna como externamente en términos de su identidad corporativa y su impacto en la comunidad local y regional. La investigación comienza con una revisión exhaustiva de la literatura sobre la importancia de la imagen corporativa en el ámbito educativo y la relación entre la imagen social y el éxito de la universidad. Se resalta la necesidad de que las instituciones de educación superior gestionen de manera efectiva su imagen para atraer a estudiantes, fomentar la colaboración con la comunidad y fortalecer su reputación. A través de encuestas, entrevistas, análisis de redes sociales y revisión de documentos institucionales, se recopila información para evaluar la percepción de los estudiantes, el personal, los exalumnos, la comunidad local y otras partes interesadas sobre la UNP. Se consideran aspectos como la calidad académica, la contribución a la sociedad, la cultura organizacional y el compromiso con la responsabilidad social. Los resultados de la investigación ofrecen una visión integral de la imagen corporativa y social de la UNP, destacando áreas de fortaleza y oportunidades de mejora. Se identifican elementos clave que influyen en la percepción de la universidad y se proponen estrategias para reforzar su identidad corporativa y su impacto en la comunidad. La investigación concluye con recomendaciones para la UNP sobre cómo fortalecer su imagen corporativa y su compromiso con la comunidad. Se destaca la importancia de la comunicación efectiva, la responsabilidad social y la calidad académica en la construcción y gestión de la imagen de la universidad. Este estudio contribuye a la comprensión de la imagen corporativa y social de la Universidad Nacional de Pilar y proporciona una base sólida para fortalecer su identidad y su compromiso con la sociedad.

Palabras clave: Imagen Corporativa; Imagen Social, UNP, Responsabilidad Social Universitaria, Calidad Académica.

Base del sistema de Seguridad Social en Paraguay y América Latina, aproximación histórica y sociológica

Patricia María Souza Sanabria
Universidad Nacional de Pilar

Resumen

Desde la concepción del hombre existe búsqueda a la solución sobre enfermedades, vejez o muerte y estos son problemas universales básicos y transversales al ser humano. En este marco de inseguridad es que la Seguridad Social pretende responder a estos imponderables que son tanto universales como atemporales; y es, como hace el ser humano para garantizar seguridad en ciertas condiciones que afectan la vida, pudiendo en algunos casos alterar, transformar e inclusive destruir al individuo o a algún miembro de su familia. La Seguridad Social antes que existiera como organización moderna o como institución bajo un régimen estatal estuvo presente en la humanidad de manera natural. Entonces, ¿cómo hacían las personas para protegerse ante estos imponderables? Es allí donde surgen respuestas como la familia, los gremios, las guildas, sociedades de apoyo o socorro mutuo. Esta ponencia se centra en los cambios que estas instituciones y modelos han sufrido transformaciones, teniendo como base el concepto de solidaridad social de Emile Durkheim y sirven como origen histórico al modelo Bismarkiano con el agregado de dar al Estado tutelaje sobre sistema. En cuanto al surgimiento del término y como prioridad política en la agenda de los gobiernos Mut Remola (s.f.) menciona la Carta del Atlántico de 1941, periodo de la II Guerra Mundial, y apogeo de la revolución industrial, siendo ambos acontecimientos determinantes para la génesis del Estado de Bienestar y modelo base de actuales sistemas de Seguridad Social de América Latina y Paraguay. El sistema de Seguridad Social actual presenta deficiencias en cuanto a Derecho Universal se refiere; según Amarilla, José (2003) la previsión y seguros sociales en Paraguay están específicamente y sin excepción diseñados para cubrir solamente a la población asalariada formal y a familiares, para el resto de la población la única manifestación básica es la cobertura de salud médica pública. En la investigación final se expondrán como resultados datos sobre la cobertura de Seguridad Social deficiente, fragmentada y atomizada con la que cuenta el país comparadas con los sistemas de otros países de Latinoamérica. La

investigación es de carácter exploratorio y descriptivo, se realiza mediante revisión bibliográfica y análisis documental.

Palabras clave: Seguridad Social; Derecho Humano, Estado de bienestar, Solidaridad social, Protección social.

Barreras estructurales y oportunidades para la empleabilidad en asentamientos urbanos irregulares, El caso de la Organización Kuña Guapa, Asentamiento Itapúami - Luque

Carlos Marcelo Mancuello Ríos
Universidad Nacional De Pilar

Resumen

El desarrollo social en los asentamientos irregulares es siempre un desafío sea para los miembros de las organizaciones que buscan el bienestar de sus asociados como para las autoridades que deben trabajar por la regularización de los mismos y el desarrollo de los habitantes dotándolos de los principales servicios. Históricamente estos asentamientos tienen el estigma de ser espacios de marginalidad y exclusión, con una fuerte tendencia de la opinión pública de considerarlos espacios de haraganes que viven de actividades que rozan lo delictivo empezando por la ocupación irregular. Las condiciones de los habitantes de los mismos son de extrema vulnerabilidad en todos los sentidos, en particular por la falta de acceso a servicios básicos tales como Educación, Salud, energía y provisión de agua potable, además del problema de la vivienda en general. En este contexto, en el Asentamiento Itapuami ubicado en el municipio de Luque en el departamento Central, las mujeres se han organizado en una nucleación denominada Kuña Guapa, que tiene unos 3 años de existencia buscando mediante la gestión colectiva resolver algunas de sus necesidades más acuciantes. Sin embargo, las prioridades normalmente son más el acceso a los servicios públicos y fortalecer la capacidad de reclamo a las autoridades para la dotación organizada de los mismos. Poco o nada se realiza en relación a la generación de ingresos autónomos o la ampliación del capital humano de los miembros de las familias que permitan una inserción más ventajosa en las oportunidades del mercado circundante o bien del desarrollo endógeno en la comunidad. El diagnóstico de oportunidades económicas de una comunidad, en particular los asentamientos irregulares en condiciones de vulnerabilidad, no es una metodología que se utilice mucho, en particular porque normalmente los servicios públicos destinados al efecto no contemplan sino las iniciativas de negocios tradicionales, cuyos indicadores y requisitos para la implementación como por ejemplo los de acceso al crédito no son normalmente adaptables a las condiciones de los

asentamientos. Por estas razones la presentación busca compartir los resultados de la aplicación esta herramienta cuya toma de datos fue realizada durante realizada durante los meses de junio y julio del presente año, la cual aporta datos tales como la situación socioeconómica de las asociadas y sus familias, incluyendo la ocupación, el nivel de ingresos por tipo de ocupación, el vínculo entre la ocupación y el acceso a la capacitación, el vínculo entre el ingreso y el nivel educativo, entre otros datos importantes para la confección de mecanismos de política pública en temas de empleabilidad juvenil y de trabajo en el tema de inclusión económica de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Palabras clave: Inclusión Económica; empleabilidad, asentamientos, vulnerabilidad urbana, mujer.

La Economía Circular desde las experiencias de las Artesanas textiles de la ciudad de Pilar, Paraguay

Andrés Abelino Villalba Chamorro
Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas
Universidad Nacional de Pilar

Resumen

La pandemia por Covid 19 en el mundo, nos ha dejado una lección muy importante que los recursos del mundo no son infinitos, que nos exige tomar medidas en el comportamiento de producción y consumo sustentable y sostenible para el logro de una competitividad basada en el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, aprender de la naturaleza que nada se desecha y siempre se transforma. Esta representa una gran oportunidad para cambiar hábitos de producción, manejo y consumo de los productos en el mundo, adoptando un paradigma de economía circular donde el valor de los productos e insumos se mantengan en el circuito económico el mayor tiempo y se generen el menor desperdicio posible en el ambiente, contrario a la economía lineal que empuja a consumir y desechar constantemente. Esta representa una razón importante para poner a conocimiento de la comunidad científica sobre las oportunidades que representa la economía circular como paradigma más sustentable desde la perspectiva y la práctica de artesanas de la ciudad de Pilar. En la presente investigación se utilizó el diseño de campo, basado en el enfoque cualitativo. Se trabajó con informantes clave. Se empleó como técnica de recolección de datos la guía de entrevista, a través de la misma, se recopilaron datos que permiten concluir que efectivamente existe una producción basada en el modelo de la economía circular en estas MiPymes textiles. De allí se presenta los resultados obtenidos desde tres categorías de análisis; 1) conciencia ambiental, 2) hábitos de producción y consumo, (rediseño, reutilización, reciclaje, reducción de residuos) 3) modo de organización, de cómo son capaces de articular acciones entre las artesanas mismas e instituciones cooperantes. Se destaca como principales hallazgos que existen grandes oportunidades de desarrollar empresas verdes,

puesto que, independientemente a los efectos negativos del Covid 19, existe un despertar en la conciencia ambiental, provocando que los empresarios empiecen a replantearse en cómo sus actividades comerciales pueden afectar el medio ambiente y la sociedad.

Palabras clave: oportunidades; economía circular; artesanías textiles, MiPymes sustentables.

Mapa de empatía del destino Pilar

Tania Riveros Montiel

Shirley Lorena Olmedo

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes. Universidad Nacional de Pilar

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo generar información sobre el perfil del visitante del destino Pilar, mediante la identificación de sus necesidades y motivaciones a través del mapa de empatía. Esta investigación es cualitativa, descriptiva y no experimental. La técnica para la producción de datos fue la encuesta utilizando un cuestionario digital. El muestreo fue no probabilístico. Los datos recolectados fueron analizados utilizando métodos estadísticos descriptivos, se identificaron cinco tipos de turistas. Para la representación gráfica del mapa de empatía, las respuestas de los participantes fueron analizadas por cada categoría y reunidas en conceptos claves. Se identifican intereses comunes entre los cinco segmentos. Este trabajo pretende contribuir con la gestión de los promotores públicos y privados del turismo para la planificación de un destino turístico sostenible y competitivo, a partir de propuestas de valor que se adapten a los deseos y necesidades de los visitantes.

Palabras clave: mapa, empatía, perfil, turista, turismo, comprensión

Obstáculos para el emprendimiento de las mujeres rurales de la Colonia San Juan de Canindeyú, Paraguay año 2023.

Derlis Daniel Duarte Sánchez

Rafaela Guerrero Barreto

Universidad Nacional de Canindeyú

Resumen

Las mujeres juegan un papel importante en la economía rural en diversas funciones, como agricultoras, trabajadoras remuneradas y emprendedoras. Además, desempeñan un rol crucial en el cuidado y bienestar de los miembros de la familia, incluyendo la provisión de alimentos y el cuidado de niños y personas mayores. El objetivo de la investigación consiste en describir obstáculos para el emprendimiento de las mujeres rurales, 2023. Se utilizó una metodología de enfoque cualitativo, descriptivo, no experimental, la población de la investigación estuvo compuesta por 20 mujeres agricultoras, ubicadas en la Colonia San Juan, del distrito de Francisco Caballero Álvarez, Canindeyú, Paraguay, el criterio de inclusión fue que las mismas deben ser beneficiadas por el programa social Tekoporã. Para la recolección de los datos, se acudió a la representante de las mismas para la realización de una reunión y una charla que se realizó a través de un proyecto de extensión, en esa reunión se les aplicó de técnica grupo focal en la que se les aplicó preguntas abiertas sobre el tema en cuestión. El periodo de recolección de datos fue en el año 2023, en un día de trabajo de campo. Para el análisis de los datos se utilizó análisis teórico. Los resultados del estudio revelan que los emprendimientos en cuestión generalmente se desarrollan en pequeñas fincas rurales, enfocándose en actividades como la cría de ganado, cerdos, gallinas, así como la producción de cultivos como maíz, mandioca, porotos y hortalizas para consumo familiar. Sin embargo, una preocupación común entre las emprendedoras es la falta de conocimientos y capacitación en aspectos clave para la gestión empresarial, como la elaboración de un plan de negocios, la ejecución efectiva y la innovación necesaria para expandir sus actividades y aumentar sus ingresos. Además, se destaca la falta de conocimientos sobre la disponibilidad de programas de microcréditos, a pesar de que existen iniciativas especiales ofrecidas por el Banco Nacional de

Fomento. En términos comunes el desconocimiento de oportunidades especiales que existen para las mismas, ellas desconocen, es por ello, que la debilidad está en el conocimiento, además, algunos estudios han demostrado que los microcréditos elevan la capacidad adquisitiva de las mujeres, alza la moral y confianza en sí misma para emprender. Y, por último, los resultados sugieren la necesidad de brindar capacitación y mejorar la comunicación programas de apoyo financiero para fortalecer las emprendedoras rurales, formalizar sus emprendimientos, mejorar su capacidad para crecer y prosperar. El mejor camino es a través de un trabajo conjunto entre universidad, sociedad, ministerios y actores sociales claves. De esa manera trabajar por el Desarrollo Regional Sostenible.

Palabras clave: Mujeres rurales, emprendimiento, capacitación, microcréditos, desarrollo regional.

Inclusión del primer empleo como responsabilidad social en las empresas concesionarias de vehículos de la ciudad de encarnación

Zunilda González Araujo

Universidad Autónoma de Encarnación

Resumen

Este trabajo presenta los resultados de la inclusión del primer empleo como responsabilidad social de empresas concesionarias de vehículos de la ciudad de Encarnación. Se aborda el tema atendiendo al problema que enfrentan los jóvenes para acceder al primer empleo planteando como objetivo de la investigación identificar las acciones que realizan las empresas referentes a la inclusión del primer empleo como responsabilidad social. Para ello, se utilizó una investigación de campo con enfoque cuantitativo y el método descriptivo, a través de una encuesta con 16 preguntas cerradas aplicada a (n=5) empresas concesionarias de vehículos, se evidencia que existe un bajo a nulo conocimiento de la Ley 1980 “De Primer Empleo” la cual tiene por objeto establecer normas para regular, incentivar y fomentar el empleo juvenil, concerniente a la prestación subordinada y retribuida de la actividad laboral, sin embargo (n=3) empresas brindan empleo a personas de entre 15 a 28 años de edad y (n=2) no cuentan con colaboradores además, realizan algunas acciones como responsabilidad social donde la mayoría (n=4) de las empresas manifiestan realizar donaciones a entidades sin fines de lucro y (n=1) realiza servicio de voluntariado evidenciando que como empresas están brindando la posibilidad del primer empleo así, como algunas acciones sociales a pesar del nivel de conocimiento. También se pudo identificar que existe un interés por parte de las empresas en interiorizarse sobre la Ley 1980. En conclusión, la investigación reveló retos significativos, pero también un notable compromiso social entre las empresas y una disposición para mejorar la inclusión laboral de jóvenes. Este estudio representa un primer paso hacia una comprensión más profunda de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el sector de concesionarias de vehículos en Encarnación, Paraguay, sienta las bases para investigaciones futuras para la implementación de mejoras prácticas en el ámbito empresarial.

Palabras clave: Responsabilidad Social - Empresa - Empleo - Empleo de Jóvenes - Primer Empleo.

Innovación en el cambio estratégico desarrollado por las mujeres rurales productoras de queso artesanal saborizado prensado, departamento de Ñeembucú. Paraguay

Petrona Elizabeth Fretes Ayala

Liliana Olivia Trixie Velazco Mareco

**Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas
Universidad Nacional de Pilar**

Resumen

Esta investigación evidencia resultados satisfactorios de la vinculación Universidad – Sociedad mediante Programas de Extensión Universitaria en comunidades del interior del país, se lograron cambios innovadores en la elaboración de quesos artesanales saborizados prensados; tanto en el producto como en los procesos. La Universidad de esta manera se vincula con la sociedad buscando generar un impacto; cabe mencionar, que inserto en la misión de la Universidad Nacional de Pilar se encuentra como apostolado “Facilitar métodos de aprendizajes para forjar ciudadanos/as críticos/as, en un ambiente inclusivo, digitalizado, generadores/as de conocimientos y de innovación para el buen vivir, a través de la vinculación el contexto nacional e internacional tendientes a la calidad educativa”. Mediante la implementación del Programa denominado “Desarrollo Socio Comunitario” enfocado en la autovaloración de las mujeres en sus ámbitos de trabajo y en el seno de la familia, empoderamiento económico, capacidad de gestión y protagonismo en sus comunidades con la realización de actividades productivas se lograron cambios innovadores en la elaboración de quesos artesanales saborizados prensados; esta última incorporación a los quesos tradicionales fue una iniciativa que demandó un cambio en el producto y en el proceso. Las mujeres beneficiarias de este programa pertenecen a los Distritos de Mayor Martínez, Isla Umbú y Humaitá del Departamento de Ñeembucú. La Universidad Nacional de Pilar trabajó aportando conocimientos a las mujeres, capacitándolas y realizando actividades de asistencia técnica y comercialización; el objetivo de esta investigación fue caracterizar el cambio estratégico desarrollado por las mujeres rurales productoras de queso artesanal saborizado prensado. Para dar respuesta a este objetivo se tomó como referencia: la flexibilidad, tanto estructural como productiva; la capacidad innovadora;

capacidad para la generación de capacidades basadas en el conocimiento; orientación estratégica emprendedora; y la capacidad para la introducción de prácticas organizativas de alto rendimiento como son los sistemas de gestión de calidad total. Fue un estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental con un diseño transversal. Los datos denotan que se destaca el reconocimiento de la importancia de la flexibilidad estructural, flexibilidad productiva, innovación tecnológica, conocimiento organizativo, orientación emprendedora y prácticas organizativas de alto rendimiento como factores potenciadores de estos cambios.

Palabras clave: Cambios; Estrategia; Innovación; Procesos.

Capítulo VII

Anexos – Registros Fotográficos del Encuentro de Divulgación Científica 2023

APERTURA ENCUENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Panel de gestores de la investigación científica en Paraguay:

TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS METODOLÓGICAS:

PEDAGOGÍA PARA EL SIGLO XXI, a cargo de Dr. José María Gómez, Investigador FCTA – UNP

LA ETNOGRAFÍA EN LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES. OPORTUNIDADES PARA EL DERECHO, a cargo de Dra. Brígida Renoldi, investigadora del IESyH/CONICET/Universidad Nacional de Misiones. (Argentina)

CUESTIONES EPISTEMOLÓGICAS DE HISTORIA CULTURAL, a cargo de Lic. Sergio Cáceres Mercado.

NORMAS SUB UTILIZADAS DEL CPP PARA EVITAR SUSPENSIÓN DE AUDIENCIAS. EL DESAFÍO DE UNA NUEVA PRACTICA JUDICIAL. cargo del Dr. Roque A Orrego O, Máster Diego Molinas y Abog. Jenifer Ramos

REPOSITORIOS DIGITALES PARA LA INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DEL PARAGUAY, a cargo de Msc. Viviana Paglialunga, Investigadora UNP

ALGUNAS PONECIAS DE RESULTADOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES CULMINADAS Y EN DESARROLLO

FORO DE INVESTIGACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY.

1º FORO DE INVESTIGACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY

Viernes 03 de noviembre

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, Campus Universitario UNP

8:00 a 10:30 hs: Ponencia de Investigadores/as representantes de las Universidades Públicas.

Nº	Universidad	Nombre del/la Investigador/a representante	Eje temático que abordar	Título de la ponencia
1	Universidad Nacional De Itapúa	Dra. Edith Páez de Moreno	La función social de las investigaciones y su impacto en el desarrollo social y económico del país	El enfoque de la investigación en la Universidad Nacional de Itapúa y su impacto en el desarrollo social en los años 2020-2022
2	Universidad Nacional De Concepción	Msc. Andrea Susana Núñez Benítez	Indicadores bibliométricos actuales y su incidencia en la solución de las problemáticas locales.	Reflexiones sobre el impacto social de las investigaciones de la UNC según consideraciones bibliométricas y metodológicas Estudio Preliminar
3	Universidad Nacional De Caaguazú	Msc. Giomar Viveros de Cabello	Estado de institucionalidad de la investigación en las IES.	Percepción de los docentes sobre la investigación científica de la Universidad Nacional de Caaguazú año 2023
4	Universidad Nacional De Canindeyú	Msc. Arnaldo Martínez Mercado	Estado de la institucionalización de la investigación en las IES.	Una propuesta de criterios para evaluar la institucionalización de la investigación en las universidades de la AUPP
5	Universidad Nacional De Asunción	Dr. Javier Enrique Barúa	Buenas prácticas sobre gestión de la investigación científica en las universidades públicas de Paraguay.	La investigación científica: una aproximación desde la gestión, su rol estratégico en el desarrollo institucional
6	Universidad Nacional De Pilar	Dr. Juan Alberto Martens Molas	La Formación de doctores garantiza el desarrollo de investigaciones y publicaciones.	Doctorados: aportes y desafíos en el contexto de la educación superior en Paraguay
7	Universidad Nacional Del Este	Mgt. Liliam Alderete Arias	La función social de las investigaciones y su impacto en el desarrollo social y económico del país.	La ciencia y los ODS desde la academia. Caso Universidad Nacional del Este

CON CERTIFICACIÓN - ACCESO LIBRE Y GRATUITO

